

Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 27 to 31

Inder J. Taneja¹

The work is also available at author's site:

<https://numbers-magic.com/?p=19566>

Abstract

*This work bring different ways of representing prime magic squares. These are of type: **blocks**, **block-bordered**, **concentric**, **nested**, etc. This work is for the orders 27 to 31. For prime magic squares of orders 6 to 26 author's work [10, 11, 12]. In case of prime magic squares of order 29 and 31, the composition of order 27 are applied over 29 and 31 considering single-layer borders representing as **block-bordered** prime magic squares, with internal blocks based on different types of prime magic squares of order 27. Many different representations of orders 27, 28 and 30 are also given.*

Keywords: magic squares, prime magic squares, block-wise magic squares, concentric magic squares, recreational mathematics.

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijthaneja@gmail.com;

Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;

Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	3
1.1 Block-Wise Magic Squares of Order 8	3
1.2 Block-Wise Magic Squares of Order 9	3
2 Block-Bordered Magic Squares of Order 10	4
2.1 Block-Bordered Magic Squares of Order 11	5
2.2 Block-Wise Magic Squares of Order 12	5
3 Block-Structured Prime Magic Squares of Orders 24, 25 and 26	7
3.1 Prime Magic Squares of Order 27	8
3.2 Prime Magic Squares of Order 28	15
3.3 Prime Magic Squares of Order 29	27
3.4 Prime Magic Squares of Order 30	34
3.5 Prime Magic Squares of Order 31	47
4 Author’s Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares	54

1 Introduction

During past years, the author studied block-wise constructions of magic squares. The work for the magic square of orders 8 to 47. Below are few examples:

1.1 Block-Wise Magic Squares of Order 8

Let's consider a **pandiagonal** of order 8 is given by

8x8	pan	260	260	260	260	260	260	260	260	260
260	7	60	1	62	15	52	9	54	260	260
260	2	61	8	59	10	53	16	51	260	260
260	64	3	58	5	56	11	50	13	260	260
260	57	6	63	4	49	14	55	12	260	260
260	23	44	17	46	31	36	25	38	260	260
260	18	45	24	43	26	37	32	35	260	260
260	48	19	42	21	40	27	34	29	260	260
	41	22	47	20	33	30	39	28	260	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260

It is composed four equal sums **pandiagonal** magic squares of order 4.

1.2 Block-Wise Magic Squares of Order 9

Let's consider a **pandiagonal** magic square of order 9 is given by

9x9	pan	369	369	369	369	369	369	369	369	369
369	22	71	30	27	64	32	20	69	34	369
369	35	21	67	28	23	72	33	25	65	369
369	66	31	26	68	36	19	70	29	24	369
369	40	8	75	45	1	77	38	6	79	369
369	80	39	4	73	41	9	78	43	2	369
369	3	76	44	5	81	37	7	74	42	369
369	58	53	12	63	46	14	56	51	16	369
369	17	57	49	10	59	54	15	61	47	369
	48	13	62	50	18	55	52	11	60	369
	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369

In this case, blocks of order 3 are **semi-magic squares** (sum of only rows and columns) with equal magic sums.

Below is another example where blocks of order 3 are magic squares, but the magic square of order 9 is not **pandiagonal**:

9 mgc										369
31	36	29	76	81	74	13	18	11	369	
30	32	34	75	77	79	12	14	16	369	
35	28	33	80	73	78	17	10	15	369	
22	27	20	40	45	38	58	63	56	369	
21	23	25	39	41	43	57	59	61	369	
26	19	24	44	37	42	62	55	60	369	
67	72	65	4	9	2	49	54	47	369	
66	68	70	3	5	7	48	50	52	369	
71	64	69	8	1	6	53	46	51	369	
369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	

In this case, blocks of order 3 are magic squares with different magic sums.

2 Block-Bordered Magic Squares of Order 10

Let's consider a magic square of order 10 with inner part as magic square of order 8 with blocks of order 4 is given by

10x10	mgc										505
91	86	16	84	18	14	4	98	2	92	505	
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88	505	
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12	505	
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90	505	
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5	505	
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100	505	
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8	505	
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94	505	
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6	505	
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10	505	
505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	

The blocks of order 8 are equal sums pandiagonal magic squares of order 10.

2.1 Block-Bordered Magic Squares of Order 11

The **block-bordered** magic square of order 11 with inner part as magic square of order 9 is given by

11x11	mgc										671	
	12	20	18	16	14	113	114	116	118	120	10	671
	121	21	38	43	55	60	68	80	85	99	1	671
	119	53	58	72	75	92	97	28	33	41	3	671
	117	82	87	95	26	31	45	48	65	70	5	671
	115	47	25	30	69	50	64	94	81	89	7	671
	11	67	54	62	101	79	84	42	23	37	111	671
	13	96	77	91	40	27	35	74	52	57	109	671
	15	34	39	29	59	73	51	90	98	76	107	671
	17	63	71	49	88	93	83	32	46	24	105	671
	19	86	100	78	36	44	22	61	66	56	103	671
	112	102	104	106	108	9	8	6	4	2	110	671
	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671

The blocks of order 8 are equal sums **pandiagonal** magic squares of order 10.

2.2 Block-Wise Magic Squares of Order 12

Below are three different ways of writing **block-wise** magic squares of order 12. First as magic square formed by 16 blocks of magic squares of order 3 with different magic sums. Second as magic square formed by 9 blocks of **pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums. Third as 4 blocks of order 6 with equal magic sums. In the first two cases, the magic square of order 12 is **pandiagonal**, while third case, it is just a magic square.

• **Blocks of Order 3**

12x12	pan	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
870	98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93	870
870	3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139	870
870	49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44	870
870	131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66	870
870	36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112	870
870	82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17	870
870	67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26	870
870	21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121	870
870	116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75	870
870	88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11	870
870	42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106	870
	137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60	870
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

• **Blocks of Order 4**

12x12	pan	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
870	7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126	870
870	2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123	870
870	144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21	870
870	137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20	870
870	31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102	870
870	26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99	870
870	120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45	870
870	113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44	870
870	55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78	870
870	50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75	870
870	96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69	870
	89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68	870
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

• Blocks of Order 6

12	mgc												870
	1	143	142	141	2	6	19	125	124	123	20	24	870
	138	8	136	9	11	133	120	26	118	27	29	115	870
	132	131	15	16	128	13	114	113	33	34	110	31	870
	18	14	129	130	17	127	36	32	111	112	35	109	870
	7	134	10	135	137	12	25	116	28	117	119	30	870
	139	5	3	4	140	144	121	23	21	22	122	126	870
	55	89	88	87	56	60	37	107	106	105	38	42	870
	84	62	82	63	65	79	102	44	100	45	47	97	870
	78	77	69	70	74	67	96	95	51	52	92	49	870
	72	68	75	76	71	73	54	50	93	94	53	91	870
	61	80	64	81	83	66	43	98	46	99	101	48	870
	85	59	57	58	86	90	103	41	39	40	104	108	870
	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

More on these kind of magic squares can be seen in author’s work [28, 29, 30]. The aim of this work write magic squares with blocks of order 4 with distinct prime number entries.

Based on the idea of blocks, block-borders, etc. given above,we shall concentrate our work in this direction on **prime magic squares**. This whole work is given in many parts.

3 Block-Structured Prime Magic Squares of Orders 24, 25 and 26

This work brings different ways representing magic squares in prime numbers. Initial aim is represent in terms of blocks. Some of possibilities led us to concentric or single-layer bordered magic squares. It includes blocks of orders 3, 4, 5, etc. Sometimes these blocks are of **equal** or **different** magic sums. This work is for the orders 6 to 14. In case of order 10, 11, 13, 14, etc, we don’t have division in blocks but we represent them as block-bordered. This means there are one or two layers of border, while the internal part is as blocks of small orders.

Whenever, we write **prime magic square**, it means that the magic squares are composed of **distinct prime number entries**, except in few cases, we the central constant 1000003 is repeating. This constant generally goes up to certain order,i.e, around order 120. For orders higher than this, the next central constant is used. It is only in case of odd order primes magic squares.

This work is for the **prime magic squares** of orders 24, 25 and 26. The table below give different representations for each order:

Order	Representations
27	07 (01-17)
28	12 (08-19)
29	07 (20-26)
30	13 (27-39)
31	07 (40-46)
Total	46

3.1 Prime Magic Squares of Order 27

Below are few examples of prime magic squares of order 27 with different representations. We know that $27 = 3^3$. It means that most of the blocks are composition prime magic squares of order 3 and 9

Example 1. Different Sums Blocks of Order 3. Let's consider following **prime magic square** of order 27

1739587	733351	3295309	1088389	2359111	2248117	445157	3025331	1976309	1780169	1076861	2672387	1399843	1827697	3431509	1941941	2204327	2352269	940229	3213029	2257709	1954361	623351	4192841	1569317	2046971	1933199
3478471	1922749	367027	3058267	1898539	738811	3346751	1815599	284447	2735357	1843139	950921	4251349	2219683	188017	2576507	2166179	1755851	3454469	2136989	819509	4495331	2256851	18371	2213711	1849829	1485947
550189	3112147	2105911	1548961	1437967	2708689	1654889	605867	3186041	1013891	2609417	1906109	1007857	2611669	3039523	1980089	2128031	2390417	2016269	1060949	3333749	320861	3890351	2559341	1766459	1652687	2130341
1541963	2464421	2857427	1146797	1439177	2774027	1418239	1862983	3164761	357683	3099563	2206163	1965527	1649861	2744639	1509059	1443257	2765453	1608599	1505747	2745731	1150921	1361491	2646211	324403	4189771	2384797
3603401	2287937	972473	3413897	1786667	159437	3895183	2148661	402139	3736283	1887803	39323	2899121	2120009	1340897	3162317	1905923	649529	3090491	1953359	816227	3214831	1719541	224251	4360051	2299657	239263
1718447	2111453	3033911	799307	2134157	2426537	1132561	2434339	2879083	1569443	676043	3417923	1495379	2590157	2274491	1046393	2368589	2302787	1160987	2400971	2298119	792871	2077591	2288161	2214517	409543	4274911
455381	3496607	2541599	1830341	672059	3380483	1483627	2108941	1853479	1674917	1304357	3669077	1572509	1601219	2345699	1394849	1831811	3406877	917353	1745629	2477821	1337443	1781803	2704963	1406159	1867769	3465899
4250747	2164529	78311	3511103	1960961	410819	2185201	1815349	1445497	4210277	2216117	221957	2612999	1839809	1066619	4223207	2211179	199151	3274069	1713601	153133	3308923	1941403	573883	4306349	2246609	186869
1787459	832451	3873677	541439	3249863	2091581	1777219	1521757	2147071	763157	3127877	2757317	1333919	2078399	2107109	1015481	2590547	3027509	949381	1681573	2509849	1177843	2101003	2545363	1027319	2625449	3087059
697979	3778823	2289431	855719	2939633	1940201	675151	3405943	2123707	1915957	621769	3445513	859861	1927693	2468467	646003	3278113	2289073	2130769	2176201	2207017	1110247	1493929	2647363	2013653	1197479	3192977
3846863	2255411	663959	2996333	1911851	827369	3516823	2068267	619711	3523969	1994413	464857	3360613	1752007	143401	3714133	2071063	427993	2247577	2171329	2095081	3287629	1750513	213397	3314027	2134703	955379
2221391	731999	3812843	1883501	884069	2967983	2012827	730591	3461383	543313	3367057	2072869	1035547	1576321	2644153	1853053	864013	3496123	2135641	2166457	2211889	853663	2007097	2390779	1076429	3071927	2255753
2041477	513631	3644149	2102173	1528939	3162811	1257073	2860237	2314309	1282009	1632199	2820109	1228693	2614987	2720239	387187	3224131	1924963	1208237	1602281	2339423	1861787	947927	3779327	1492661	671303	3166409
3669091	2066419	463747	3325279	2264641	1204003	3201109	2143873	1086637	3449539	1911439	373339	3679519	2187973	696427	3383203	1845427	307651	2847833	1716647	585461	4113887	2196347	278807	3450539	1776791	103043
488689	3619207	2091361	1366471	3000343	2427109	1973437	1427509	3030673	1002769	2190679	2540869	1655707	1760959	3147253	1765891	466723	3303667	1093871	1831013	2225057	613367	3444767	2530907	387173	2882279	2060921
2184899	180233	4262051	1332853	1716619	3309571	1186769	2862077	2761901	1115027	2390291	2051333	905581	2678323	2714389	569251	2466493	2274817	2085971	672323	4155539	342833	2975807	1991519	1038497	2229653	1874051
4286213	2209061	131909	4096399	2119681	142963	3845381	2270249	695117	2788523	1852217	915911	3908239	2099431	290623	3475753	1770187	64621	4374179	2304611	235043	3418739	1770053	121367	2549621	1714067	878513
156071	4237889	2233223	929791	2522743	2906509	1778597	1678421	3353729	1653101	1314143	2589407	1484473	1520539	3293281	1265557	1073881	2971123	453683	3936899	2523251	1548587	564299	3197273	1554083	1198481	2389637
1602389	421943	3261131	1576763	2508017	2369819	696547	3387673	2116441	1030369	2342071	2791807	304459	2918107	1994953	1014121	2001697	2954389	2078933	1426157	2748089	249211	4130143	2255089	241261	3733111	2173981
3420563	1761821	103079	2944589	2151533	1358477	3486781	2066887	646993	3816187	2054749	293311	3429667	1739173	48679	3930337	1990069	49801	2753549	2084393	1415237	4217359	2211481	205603	3982171	2049451	116731
262511	3101699	1921253	1933247	1795049	2726303	2017333	746101	3437227	1317691	1767427	3079129	1483393	560239	3173887	1025749	1978441	2966017	1420697	2742629	2089853	2167873	292819	4173751	1924921	365791	3857641
432797	291833	997751	1299449	1277867	2765513	3153649	2506561	4053187	1644299	4099541	4529387	3099961	2420989	4880803	3070273	2186341	5265487	256567	780421	625909	954697	449821	1704589	510127	355549	715303
1139081	574127	9173	3247007	1780943	314879	4137337	3237799	2338261	6309497	3424409	539321	5248093	3467251	1686409	5702581	3507367	1312153	923641	554299	184957	1786261	1036369	286477	732169	526993	321817
150503	856421	715457	796373	2284019	2262437	2422411	3969037	3321949	2319431	2749277	5204519	2053699	4513513	3834541	1749247	4828393	3944461	482689	328177	852031	368149	1622917	1118041	338683	698437	543859
2026393	1811179	4764937	1988033	1350749	3365441	69737	995219	563663	872951	559313	1343549	533831	803333	715499	640687	288649	997153	3228737	2956931	4237319	2648827	2030881	5001289	1381637	4614173	4538561
5606047	2867503	128959	3612149	2234741	857333	1036799	542873	48947	1395869	925271	454673	865889	684221	502553	998629	642163	285697	4482911	3474329	2465747	5579461	3226999	874537	6668381	3511457	354533
970069	3923827	3708613	1104041	3118733	2481449	522083	90527	1016009	506993	1291229	977591	652943	565109	834611	287173	995677	643639	2711339	3991727	3719921	1452709	4423117	3805171	2484353	2408741	5641277

It is **block-structured prime magic square** of order 27. It is composed of **different sums** prime magic squares of order 3.

Example 2. Equal Sums Blocks of Order 3. Let's consider following **prime magic square** of order 27

430453	1305289	1264267	1720669	313567	965773	1239913	151717	1608379	1067749	127747	1804513	1109113	755569	1135327	901333	1265959	832717	839437	1751929	408643	1226293	696889	1076827	287857	1659349	1052803
1833817	1000003	166189	245107	1000003	1754899	1368469	1000003	631537	1736767	1000003	263239	1026217	1000003	973789	931387	1000003	1068619	569209	1000003	1430797	850537	1000003	1149469	1764949	1000003	235057
735739	694717	1569553	1034233	1686439	279337	391627	1848289	760093	195493	1872259	932257	864679	1244437	890893	1167289	734047	1098673	1591363	248077	1160569	923179	1303117	773713	947203	340657	1712149
1147213	1120663	732133	1925653	74857	999499	1322977	5569	1671463	1353133	1103497	543379	1207933	1383853	408223	829813	1137889	1032307	250693	1914709	834607	1115839	1391647	492523	580033	1858369	561607
584923	1000003	1415083	73849	1000003	1926157	1348489	1000003	651517	190249	1000003	1809757	200293	1000003	1799713	1202497	1000003	797509	1583917	1000003	416089	376687	1000003	1623319	981577	1000003	1018429
1267873	879343	852793	1000507	1925149	74353	328543	1994437	677029	1456627	896509	646873	1591783	616153	792073	967699	862117	1170193	1165399	85297	1749313	1507483	608359	884167	1438399	141637	1419973
731413	1847473	421123	795763	862033	1342213	1269643	1024957	705409	1693429	22027	1284553	1313443	1337263	349303	518893	1297669	1183447	1471909	621757	906343	939769	1738837	321403	962077	971959	1065973
689713	1000003	1310293	1546453	1000003	453553	435769	1000003	1564237	591127	1000003	1408879	35863	1000003	1964143	1664557	1000003	335449	434437	1000003	1565569	381637	1000003	1618369	1103899	1000003	896107
1578883	152533	1268593	657793	1137973	1204243	1294597	975049	730363	715453	1977979	306577	1650703	662743	686563	816559	702337	1481113	1093663	1378249	528097	1678603	261169	1060237	934033	1028047	1037929
858433	838837	1302739	859057	1546759	594193	744859	1449517	805633	1213183	919417	867409	1001089	684037	1314883	1032643	1887199	80167	1190023	1097179	712807	1219663	993037	787309	1178743	1257853	563413
1444309	1000003	555697	735139	1000003	1264867	1060777	1000003	939229	654229	1000003	1345777	1313797	1000003	686209	47527	1000003	1952479	522787	1000003	1477219	567649	1000003	1432357	384673	1000003	1615333
697267	1161169	1141573	1405813	453247	1140949	1194373	550489	1255147	1132597	1080589	786823	685123	1315969	998917	1919839	112807	967363	1287199	902827	809983	1212697	1006969	780343	1436593	742153	821263
943213	1105213	951583	1371913	256279	1371817	1123909	1407397	468703	875923	997327	1126759	689797	1854019	456193	905083	1226053	868873	626533	1097029	1276447	463663	1913497	622849	86257	1951249	962503
1008373	1000003	991633	999907	1000003	1000099	344797	1000003	1655209	1250839	1000003	749167	766399	1000003	1233607	963793	1000003	1036213	1649917	1000003	350089	1159189	1000003	840817	1876249	1000003	123757
1048423	894793	1056793	628189	1743727	628093	1531303	592609	876097	873247	1002679	1124083	1543813	145987	1310209	1131133	773953	1094923	723559	902977	1373473	1377157	86509	1536343	1037503	48757	1913749
999553	1129603	870853	972319	1913047	114643	1045903	1902427	51679	1534993	575689	889327	1605553	398407	996049	1074973	603679	1321357	912103	575203	1512703	1531807	340819	1127383	492853	1397959	1109197
871303	1000003	1128703	142327	1000003	1857679	5779	1000003	1994227	354337	1000003	1645669	390499	1000003	1609507	1246387	1000003	753619	1600603	1000003	399403	595579	1000003	1404427	1616347	1000003	383659
1129153	870403	1000453	1885363	86959	1027687	1948327	97579	954103	1110679	1424317	465013	1003957	1601599	394453	678649	1396327	925033	487303	1424803	1087903	872623	1659187	468199	890809	602047	1507153
379273	1250923	1369813	1279303	1205119	515587	988069	148537	1863403	520867	995329	1483813	1523323	345739	1130947	1198999	1544527	256483	662203	1141123	1196683	1057957	1742899	199153	87553	1978849	933607
1990543	1000003	9463	236287	1000003	1763719	1875337	1000003	124669	1962949	1000003	37057	607627	1000003	1392379	57487	1000003	1942519	1534483	1000003	465523	141199	1000003	1858807	1846057	1000003	153949
630193	749083	1620733	1484419	794887	720703	136603	1851469	1011937	516193	1004677	1479139	869059	1654267	476683	1743523	455479	801007	803323	858883	1337803	1800853	257107	942049	1066399	21157	1912453
569713	1597699	832597	508237	1081219	1410553	979093	180247	1840669	673063	1272679	1054267	1333567	867079	799363	1085473	643	1913893	771019	1795327	433663	779173	1980229	240607	1851139	296287	852583
1262887	1000003	737119	1902319	1000003	97687	1861579	1000003	138427	1381207	1000003	618799	465799	1000003	1534207	1828423	1000003	171583	662647	1000003	1337359	461437	1000003	1538569	1447	1000003	1998559
1167409	402307	1430293	589453	918787	1491769	159337	1819759	1020913	945739	727327	1326943	1200643	1132927	666439	86113	1999363	914533	1566343	204679	1228987	1759399	19777	1220833	1147423	1703719	148867
1154017	212419	1633573	623803	991027	1385179	1194163	1292539	513307	1590019	541537	868453	1031413	826963	1141633	711973	770929	1517107	1574857	549259	875893	1087483	1472137	440389	1179793	223939	1596277
1479559	1000003	520447	1761379	1000003	238627	319147	1000003	1680859	278437	1000003	1721569	1110223	1000003	889783	1805137	1000003	194869	301039	1000003	1698967	352909	1000003	1647097	1416487	1000003	583519
366433	1787587	845989	614827	1008979	1376203	1486699	707467	805843	1131553	1458469	409987	858373	1173043	968593	482899	1229077	1288033	1124113	1450747	425149	1559617	527869	912523	403729	1776067	820213

It is **block-structured prime magic square** of order 27. It is composed of **equal sums** prime magic squares of order 3. In order to bring these equal sums we used the idea of fixed prime 1000003 in middle of each block of order 3. All other primes are distinct.

Example 3. Different Sums Concentric Prime Magic Squares. Let's consider following **prime magic square** of order 27

1951819	792697	413737	997597	1547389	1454899	600109	1321213	26407	979171	905833	497773	187387	879457	466267	310927	933931	227167	1351639	961069	1106569	2206927	2033989	507049	905071	1729237	1704751
335029	886777	1436089	783373	561019	785119	1376017	1253947	1688497	530773	1141963	795007	835591	431533	286687	674461	25357	666541	939391	2642149	474241	931351	2285977	1885069	1387717	120619	1839787
594499	1191847	1680919	1112677	1193233	360307	711679	831679	1429027	522943	347167	599191	256813	721213	606247	809821	850147	674371	1885381	894709	2180179	1926241	1985041	641827	214657	1884469	893797
1131139	1221379	354247	983923	625477	1425889	1669279	802147	892387	354973	391987	440983	476317	415447	904207	756331	805327	842341	1604509	739549	1390177	1619689	788521	1760557	1389001	2039629	1174669
1614757	538513	793189	1453729	1011763	569797	1230337	1485013	408769	574711	361111	761407	1026547	598657	170767	435907	836203	622603	646237	492721	797557	1530457	1389589	1248721	1981621	2286457	2132941
349603	653473	918613	597637	1398049	1039603	1104913	1370053	1673923	300151	668623	804211	293107	781867	720997	393103	528691	897163	854599	810427	15511	1018621	1990657	1159489	2763667	1968751	1924579
791773	1820773	1311847	910849	830293	1663219	342607	202753	1231753	289273	107791	387493	940501	476101	591067	598123	1089523	908041	1405759	1489009	2564521	852937	794137	2137351	598999	1290169	1373419
340129	769579	587437	1240153	1462507	1238407	647509	1136749	1683397	865771	1171957	402307	361723	765781	910627	522853	55351	331543	2744359	2658559	2304937	1847827	493201	894109	1391461	137029	34819
1997119	1230829	1609789	1025929	476137	568627	1423417	702313	71707	970147	291481	699541	1009927	317857	731047	886387	263383	218143	1074427	1818109	1672609	572251	745189	2272129	1874107	1049941	1427539
1589431	2234677	456871	1486057	848227	2172721	776077	1676029	1160371	270799	918283	1400587	1407619	799507	959149	1168897	343333	1731853	975313	280957	823741	894391	662671	490417	519703	701047	251353
1356877	218611	1621471	1466329	466087	2092327	1282597	2497381	1398781	1258039	165703	595087	1550209	1627147	962413	353833	1745629	741967	864151	1230343	600631	529183	741121	1028737	211501	13723	380203
1995517	1551919	676057	1445581	463741	1735579	2568187	1203739	760141	1665577	1523323	867577	1057963	1001989	403339	1669147	476683	334429	487681	784183	903073	370801	765823	829267	241921	460171	756673
1588309	1899769	2188159	1879477	1255321	998689	567499	855889	1167349	584377	776029	1239013	1643137	450529	906343	760993	1223977	1415629	199741	192931	761671	879247	321301	665983	482683	1051423	1044613
2290591	1714759	2071801	497041	1377829	2258617	683857	1040899	465067	1340653	1555123	582949	263209	1000003	1736797	1417057	444883	659353	624601	432793	269641	408913	622177	835441	974713	811561	619753
441319	2252251	1765657	1756969	1500337	876181	990001	503407	2314339	928813	1246327	1979617	1093663	1549477	356869	20389	753679	1071193	316177	447907	174067	578371	923053	365107	1070287	796447	928177
971371	1749217	187471	1310077	2291917	1020079	2079601	1006441	1784287	1112737	1479139	330859	942043	998017	1596667	1132429	520867	887269	385927	36451	1002433	873553	478531	415087	341281	1207903	858427
571759	258277	1134187	1289329	2289571	663331	1473061	2537047	2183899	1570879	254377	1404919	449797	372859	1037593	1646173	1834303	429127	753001	1230631	643723	715171	503233	215617	1032853	14011	491353
1595287	520981	2298787	1269601	1907431	582937	1979581	1079629	1166227	268153	1081723	599419	592387	1200499	1040857	831109	1656673	1729207	993001	963397	420613	349963	581683	753937	724651	543307	269041
93553	286393	350191	748723	996703	215197	780853	957547	1064593	2664517	421339	2159821	1587739	1123597	2107321	769297	1723339	55171	351157	329293	1609177	801607	1540087	815173	445657	1484479	1517557
799801	775933	859927	819781	605953	591091	306913	313321	421033	1995289	827779	671299	2037709	1913287	1286959	1331119	1741291	807409	1485703	588199	772333	1447063	516253	1224577	939157	1430119	490783
948907	418381	1160491	767167	781897	307843	34687	802453	271927	514021	914569	610891	1640281	835819	1909027	2010727	1888129	2288677	943693	408223	800743	1442437	449173	1294759	954103	1568263	1032793
266401	955267	323083	968557	490957	371737	897751	265567	954433	1112047	2195071	2202169	1474849	686977	2042221	600529	607627	1690651	467743	1363477	1162957	684373	882517	1397839	813529	613009	1508743
770611	316717	362203	13597	610417	1207237	858631	904117	450223	628447	1856119	1514407	1968721	1401349	833977	1288291	946579	2174251	1546669	1517917	541693	1701709	988243	274777	1434793	458569	429817
398227	641701	20161	849097	729877	252277	1200673	579133	822607	757909	1522579	1887307	760477	2115721	1327849	915391	1280119	2044789	1045987	1053259	1413439	578647	1093969	1292113	563047	923227	930499
991741	257407	1186147	453667	438937	912991	60343	963427	229093	2191627	1431919	791971	1162417	1966879	893671	2191807	1370779	611071	868999	1440259	1022383	534049	1527313	681727	1175743	536227	1107487
1068271	907513	360907	401053	614881	629743	913921	444901	152563	757	1061407	2131399	764989	889411	1515739	1471579	1974919	2801941	1725307	546367	1204153	529423	1460233	751909	1037329	1388287	251179
156241	934441	870643	472111	224131	1005637	439981	263287	1127281	2747527	2381359	642877	1214959	1679101	695377	2033401	1079359	138181	458929	1647193	367309	1174879	436399	1161313	1530829	492007	1625329

It is **block-structured prime magic square** of order 27. It is composed of **different sums** concentric prime magic squares of order 9. The internal blocks of orders 7, 5 and 3 are also of **different sums** magic squares.

Example 4. Equal Sums Concentric Prime Magic Squares. Let's consider following **prime magic square** of order 27

523357	300787	1645537	1656679	527053	939229	1318279	595069	1494037	509053	721207	368107	1510393	1347103	646519	1605907	631039	1660699	1601533	1596787	864103	1322443	1087789	991027	312709	816847	406789
1690573	1078489	1454863	1057993	1434283	387973	619807	966613	309433	1068367	542587	732997	820747	1489627	309403	1588297	1516363	931639	539863	620197	769003	420397	1537897	630613	1524247	1497667	1460143
585493	824899	1225009	1149979	1202317	284737	1137973	1175107	1414513	1288597	719599	348637	1554439	1239223	411919	1445797	1280407	711409	1447609	662107	748963	589327	1049773	1117273	1494679	1337899	552397
742993	1445107	1719049	783613	815047	1401349	280957	554899	1257013	1718653	1512517	1254733	787903	716827	1495279	745273	487489	281353	1565017	1523983	1486609	880687	936919	1182403	513397	476023	434989
1387783	516457	640477	1617739	1000003	382267	1359529	1483549	612223	522637	1224529	1524253	1707379	1000003	292627	475753	775477	1477369	1261549	1699639	1591783	1301719	1000003	698287	408223	300367	738457
899233	1127587	553447	598657	1184959	1216393	1446559	872419	1100773	629683	1565203	1318183	504727	1283179	1212103	681823	434803	1370323	315529	1019899	667333	817603	1063087	1119319	1332673	980107	1684477
1714057	974089	862033	850027	797689	1715269	774997	1025917	285949	1698427	951943	554209	445567	760783	1588087	1651369	1048063	301579	487387	971857	505327	1410679	950233	882733	1251043	1028149	1512619
950569	1033393	545143	942013	565723	1612033	1380199	921517	1049437	1225303	483643	1267009	1179259	510379	1690603	411709	1457419	774703	188323	502339	1231003	1579609	462109	1369393	475759	1379809	1811683
505969	1699219	354469	343327	1472953	1060777	681727	1404937	1476649	339307	1278799	1631899	489613	652903	1353487	394099	1368967	1490953	1593217	403219	1135903	677563	912217	1008979	1687297	1183159	398473
466069	1378249	1292023	870049	307339	934897	963643	1230199	1557559	1406683	953977	678739	1265119	418087	1578727	571069	1506979	620647	1223749	356137	784219	1258039	1224943	1488559	771349	1131223	761809
1147117	332317	1518067	1423039	569887	357727	1443067	1355917	852889	356929	847213	842449	279073	1307767	1698217	861613	1163689	1643077	1699249	1896607	1252507	1471297	1028017	879583	383107	88903	300757
1349407	521317	534439	487177	1417057	1242763	1318579	1478689	650599	1215463	941929	1715983	1022797	860323	1088233	312679	1058077	784543	908959	416089	1666657	441703	1225879	1516279	149497	1583917	1091047
1230667	640579	1656043	667273	945409	1387327	343963	1359427	769339	1414129	931129	330409	931537	333589	1734883	1669597	1068877	585877	498523	483523	503653	881983	610339	1507687	1496353	1516483	1501483
757903	1683223	1738183	1720057	1000003	279949	261823	316783	1242103	470089	1634497	1249849	1803349	1000003	196657	750157	365509	1529917	749557	373063	705883	1625707	1000003	374299	1294123	1626943	1250449
1187479	1317787	389923	612679	1054597	1332733	1610083	682219	812527	337453	1034983	16447	265123	1666417	1068469	1983559	965023	1662553	296287	1066159	273313	492319	1389667	1118023	1726693	933847	1703719
539509	1860709	681427	1512829	582949	757243	1465567	139297	1460497	987793	773953	1687327	977209	1139683	911773	284023	1226053	1012213	469153	853477	1850509	1558303	774127	483727	333349	1146529	1530853
1879429	644089	481939	576967	1430119	1642279	556939	1667689	120577	1432129	836317	1157557	1720933	692239	301789	1138393	1152793	567877	1916353	1911103	747499	528709	971989	1120423	1616899	103399	83653
442447	621757	707983	1129957	1692667	1065109	1036363	769807	1533937	1379359	1046029	1321267	734887	1581919	421279	1428937	493027	593323	1238197	1643869	1215787	741967	775063	511447	1228657	868783	776257
1154353	428977	1599709	1217509	553837	1361743	270217	1722793	690889	690673	751579	1269937	911089	1287067	1327933	1161169	334423	1266157	389629	1153183	311329	1116523	872479	829453	1358809	1385113	1583509
1471909	1644373	972649	1603747	1296613	379273	758449	344917	528097	319687	1488433	894793	1321063	327133	1449013	1067509	452077	1680319	1104619	1426717	1150063	1261069	870547	1232719	502057	556849	895387
501493	1723417	1250107	1411609	1250923	505819	581557	276589	1498513	472399	1127857	922549	1031047	569713	1078417	1398289	872149	1527607	1076773	1740283	1522483	1470487	1141633	302833	562579	259723	923233
1561213	912463	460387	1356919	250147	1392943	1539619	1087543	438793	901339	314299	1048219	1251409	718657	1029943	951787	1685707	1098667	1525933	1084939	463213	1618333	275083	1106593	1536793	915067	474073
1264819	261169	932839	1036027	1000003	963979	1067167	1738837	735187	1327063	377599	1525963	778537	1000003	1221469	474043	1622407	672943	754123	325939	1471573	488263	1000003	1511743	528433	1674067	1245883
261013	463993	938233	607063	1749859	643087	1061773	1536013	1738993	1375219	1198537	901567	970063	1281349	748597	1098439	801469	624787	832297	576427	105319	893413	1724923	381673	1894687	1423579	1167709
434947	339517	1418449	588397	749083	1494187	749899	1660489	1565059	1721449	945367	601717	968959	1430293	921589	1077457	1054639	278557	1369009	402559	1437427	529519	858373	1697173	477523	1597447	630997
1041163	1655089	1027357	396259	703393	1620733	1241557	355633	958843	1458349	1547929	1105213	678943	1672873	550993	932497	511573	541657	1531147	1443157	849943	738937	1129459	767287	1497949	573289	468859
1309117	1571029	400297	782497	1446169	638263	1729789	277213	845653	733849	1248427	730069	1088917	712939	672073	838837	1665583	1309333	416497	846823	1688677	883483	1127527	1170553	641197	614893	1610377

It is **block-structured prime magic square** of order 27. It is composed of **equal sums** concentric prime magic squares of order 9. The internal blocks of orders 7, 5 and 3 are also of **different sums** magic squares.

Example 5. Block-Structured Prime Magic Square. Let's consider following **prime magic square** of order 27

38543	73091	75347	85817	90071	160709	51413	86243	125753	54713	89561	97967	92681	88919	157103	78497	99611	151379	44381	45863	81509	91193	195497	205589	83969	138617	125711
99131	62327	25523	187091	112199	37307	162143	87803	13463	124001	80747	37493	177323	112901	48479	182711	109829	36947	94379	57251	20123	278489	164093	49697	157841	116099	74357
49307	51563	86111	63689	134327	138581	49853	89363	124193	63527	71933	106781	68699	136883	133121	68279	120047	141161	32993	68639	70121	122597	132689	236993	106487	93581	148229
68711	148667	121379	72923	81707	107699	53777	52673	79451	110753	130439	149531	51659	110321	141497	51647	75941	88643	164309	124919	224759	95621	84713	157109	47933	35423	77543
165587	112919	60251	122219	87443	52667	87641	61967	36293	169019	130241	91463	190997	101159	11321	109073	72077	35081	231779	171329	110879	173969	112481	50993	83243	53633	24023
104459	77171	157127	67187	93179	101963	44483	71261	70157	110951	130043	149729	60821	91997	150659	55511	68213	92507	117899	217739	178349	67853	140249	129341	29723	71843	59333
59699	99017	102533	51827	70313	65921	98129	109139	130409	67709	103217	106541	56171	118673	93407	70061	125789	168863	74159	125507	126923	60617	41201	80789	97571	166619	238943
129917	87083	44249	76781	62687	48593	144839	112559	80279	131321	92489	53657	126653	89417	52181	220373	121571	22769	161627	108863	56099	81041	60869	40697	309083	167711	26339
71633	75149	114467	59453	55061	73547	94709	115979	126989	78437	81761	117269	85427	60161	122663	74279	117353	173081	90803	92219	143567	40949	80537	61121	96479	168803	237851
68477	59441	96323	150881	87119	227603	123191	129707	185849	76091	91577	128879	82139	106727	97583	72461	101771	146021	64817	75983	79031	39359	86249	100829	39827	106619	85193
102593	74747	46901	231923	155201	78479	208907	146249	83591	151637	98849	46061	110927	95483	80039	180311	106751	33191	87491	73277	59063	136949	75479	14009	122579	77213	31847
53171	90053	81017	82799	223283	159521	106649	162791	169307	68819	106121	121607	93383	84239	108827	67481	111731	141041	67523	70571	81737	50129	64709	111599	69233	47807	114599
111953	222779	255971	77549	162917	135731	30593	50411	80687	99317	100649	124823	57923	114299	128861	48779	99401	129197	43049	79139	115589	66713	49823	109433	47507	67421	99233
340919	196901	52883	183581	125399	67217	103991	53897	3803	133769	108263	82757	171299	100361	29423	172877	92459	12041	151799	79259	6719	118043	75323	32603	123113	71387	19661
137831	171023	281849	115067	87881	173249	27107	57383	77201	91703	115877	117209	71861	86423	142799	55721	85517	136139	42929	79379	115469	41213	100823	83933	43541	75353	95267
87629	109841	116177	75401	68963	142427	168293	164729	195131	92831	86579	102503	60101	99767	155849	92237	100169	113213	40883	98927	80489	45641	101513	78347	53951	87917	90239
133097	104549	76001	162623	95597	28571	202889	176051	149213	103643	93971	84299	200987	105239	9491	122849	101873	80897	113039	73433	33827	107873	75167	42461	113657	77369	41081
92921	99257	121469	48767	122231	115793	156971	187373	183809	85439	101363	95111	54629	110711	150377	90533	103577	111509	66377	47939	105983	71987	48821	104693	64499	66821	100787
40973	62639	54011	68669	127157	140663	74831	118907	106319	51263	94547	87359	66683	84221	104207	134291	119417	154079	58451	107453	112877	99881	120641	151841	77951	145307	145109
65579	52541	39503	184157	112163	40169	131507	100019	68531	113819	77723	41627	122561	85037	47513	155717	135929	116141	147353	92927	38501	176081	124121	72161	189947	122789	55631
51071	42443	64109	83663	97169	155657	93719	81131	125207	68087	60899	104183	65867	85853	103391	117779	152441	137567	72977	78401	127403	96401	127601	148361	100469	100271	167627
122489	104597	180071	76379	56633	131711	34757	28439	59093	127277	120401	225629	79697	97649	121343	35603	39971	48497	116201	169493	143729	57881	125627	156329	54941	102233	93077
193301	135719	78137	143573	88241	32909	65099	40763	16427	256121	157769	59417	141209	99563	57917	54251	41357	28463	170669	143141	115613	211727	113279	14831	121553	83417	45281
91367	166841	148949	44771	119849	100103	22433	53087	46769	89909	195137	188261	77783	101477	119429	34217	42743	47111	142553	116789	170081	70229	100931	168677	73757	64601	111893
57143	64403	107843	38039	69431	85487	68993	138959	163871	39383	56921	93287	63347	161591	117329	66593	175727	121889	99137	61961	150209	68897	95027	143387	104849	146033	150011
127163	76463	25763	111767	64319	16871	218819	123941	29063	117101	63197	9293	168071	114089	60107	176699	121403	66107	154841	103769	52697	176927	102437	27947	178793	133631	88469
45083	88523	95783	43151	59207	90599	84011	108923	178889	33107	69473	87011	110849	66587	164831	120917	67079	176213	57329	145577	108401	61487	109847	135977	117251	121229	162413

It is **block-structured prime magic square** of order 27. It is composed of **different sums** prime magic square of order 9. Each block of order 9 is again formed by 9 **different sums** prime magic squares of order 3.

Example 6. Block-Structured Prime Magic Square. Let's consider following **prime magic square** of order 27

187951	996637	347539	1757323	969301	1082017	1331923	1662319	665017	795517	2336623	1313881	452227	131611	503959	1797379	863917	804913	652321	3121057	1016839	318817	208003	268171	1173343	919033	1322443
670297	510709	351121	594241	1269547	1944853	552847	1219753	1886659	2000371	1482007	963643	414331	362599	310867	162937	1155403	2147869	1961257	1596739	1232221	214351	264997	315643	1287373	1138273	989173
673879	24781	833467	1457077	1569793	781771	1774489	777187	1107583	1650133	627391	2168497	221239	593587	272971	1505893	1446889	513427	2176639	72421	2541157	261823	321991	211177	954103	1357513	1103203
2119087	2566981	441073	321577	1564369	1114063	367789	131431	373657	452539	701227	866431	290533	1596277	1113199	815047	2514013	650761	375247	1074361	175003	1558813	62617	1378579	337279	2887879	1150249
31033	1709047	3387061	1792489	1000003	207517	296827	290959	285091	1087291	673399	259507	1822669	1000003	177337	1162321	1326607	1490893	341293	541537	741781	819769	1000003	1180237	2271439	1458469	645499
2977021	851113	1299007	885943	435637	1678429	208261	450487	214129	480367	645571	894259	886807	403729	1709473	2002453	139201	1838167	908071	8713	707827	621427	1937389	441193	1766689	29059	2579659
688543	769273	882943	441079	851677	898621	1065217	899161	2503513	903913	880513	749383	1906627	280717	2724877	661009	725071	167917	555109	1055947	974143	1216729	2182057	1806241	711757	133711	364333
974653	780253	585853	1188001	730459	272917	2927593	1489297	51001	690073	844603	999133	2455657	1637407	819157	24907	517999	1011091	1280767	861733	442699	2324521	1735009	1145497	55843	403267	750691
677563	791233	871963	562297	609241	1019839	475081	2079433	1913377	939823	808693	785293	549937	2994097	1368187	868081	310927	374989	749323	667519	1168357	1663777	1287961	2253289	442201	672823	94777
541363	546691	1027687	582139	783007	1164991	1900273	972337	1481539	1150921	165457	593839	347287	1201117	1199767	341269	2227777	1772593	980719	818707	2088901	982381	459913	2165017	589243	766477	148669
1191571	705247	218923	1426231	843379	260527	1032649	1451383	1870117	79657	636739	1193821	1768537	916057	63577	2878537	1447213	15889	2404291	1296109	187927	2385073	1202437	19801	60889	501463	942037
382807	863803	869131	521767	903751	1104619	1421227	1930429	1002493	679639	1108021	122557	632347	630997	1484827	1121833	666649	2553157	503317	1773511	1611499	239857	1944961	1422493	854257	236449	413683
1764577	179161	3294679	598399	1500277	901333	436087	66103	259411	1800277	1502143	2129011	858373	1706233	435403	126739	318247	123601	243073	284131	88867	322969	1978267	698773	2943769	490459	1949719
3276241	1746139	216037	1302937	1000003	697069	77191	253867	430543	2139211	1810477	1481743	577033	1000003	1422973	186391	189529	192667	51151	205357	359563	1375807	1000003	624199	800599	1794649	2788699
197599	3313117	1727701	1098673	499729	1401607	248323	441631	71647	1491943	2118811	1820677	1564603	293773	1141633	255457	60811	252319	321847	126583	167641	1301233	21739	1677037	1639579	3098839	645529
148303	1046047	451519	679087	1159861	1630933	346441	2452897	1084939	271897	1063009	323473	423289	1711291	1117267	521047	2695831	872923	1086493	2261713	1147423	793669	64627	1534411	1123267	70123	918301
851839	548623	245407	2108473	1156627	204781	2033257	1294759	556261	604369	552793	501217	1777927	1083949	389971	1715143	1363267	1011391	1559473	1498543	1437613	1538311	797569	56827	498931	703897	908863
645727	51199	948943	682321	1153393	1634167	1504579	136621	2243077	782113	42577	833689	1050631	456607	1744609	1853611	30703	2205487	1849663	735373	1910593	60727	1530511	801469	489493	1337671	284527
687523	597307	980599	2348947	392611	2522293	229309	560179	681259	630067	955711	1304503	2964697	1036261	1626619	118897	104059	259213	751183	8929	381487	1354687	1911661	1088953	1667599	1047589	787939
1048219	755143	462067	1927963	1754617	1581271	942199	490249	38299	1637863	963427	288991	537781	1875859	3213937	301039	160723	20407	10837	380533	750229	1186033	1451767	1717501	288049	1167709	2047369
529687	912979	822763	986941	3116623	1160287	299239	420319	751189	622351	971143	1296787	2125099	2715457	787021	62233	217387	202549	379579	752137	9883	1814581	991873	1548847	1547479	1287829	667819
307261	892387	1005679	1640077	554299	805633	1724083	1592761	477847	255757	171091	165049	906973	1138183	954853	59167	3569263	1779691	536839	3096637	1728061	600319	1642447	757243	82567	400711	155203
1433527	735109	36691	165559	1000003	1834447	18661	1264897	2511133	106591	197299	288007	1047883	1000003	952123	3523231	1802707	82183	2978401	1787179	595957	1156927	1000003	843079	285463	212827	140191
464539	577831	1162957	1194373	1445707	359929	2051947	937033	805711	229549	223507	138841	1045153	861823	1093033	1825723	36151	3546247	1846297	477721	3037519	1242763	357559	1399687	270451	24943	343087
2227207	1337803	964261	264919	291037	180211	1177873	898819	1657897	2678173	1024669	1815007	120847	214807	36787	1956049	6271	1147417	691381	1351123	454387	424129	367531	853057	1693729	644257	2520433
246811	1509757	2772703	160681	245389	330097	1724887	1244863	764839	976117	1839283	2702449	40087	124147	208207	227947	1036579	1845211	595303	832297	1069291	977167	548239	119311	2446177	1619473	792769
2055253	1681711	792307	310567	199741	225859	831829	1590907	1311853	1863559	2653897	1000393	211507	33487	127447	925741	2066887	117109	1210207	313471	973213	243421	728947	672349	718513	2594689	1545217

It is **block-structured prime magic square** of order 27. It is composed of **equal sums** prime magic square of order 9. Each block of order 9 is again formed by 9 **equal sums** prime magic squares of order 3.

Example 7. Concentric Prime Magic Square. Let's consider following **prime magic square** of order 27

1979119	298693	914827	16993	760783	237673	930079	479419	613549	485593	179107	549259	142837	300757	786349	817039	477637	1838989	1158799	1936153	1964203	1992517	1998517	1998133	1997617	1998343	147097
479299	17419	434683	552793	981049	80329	699367	706267	602947	459223	941023	552379	723103	651943	395449	581767	1954717	1898077	468109	1844923	1995583	1998397	1995073	1997119	1996279	472057	1520707
731593	486589	1865329	479023	65629	547453	373669	768409	556609	791317	764587	878167	455599	614179	154423	522787	1870717	1828243	1907527	1572679	1895263	1627237	1777717	1675579	7927	1513417	1268413
990013	312349	689869	1373473	611953	526087	568207	942013	411127	203947	643243	550489	215617	218437	156823	898753	1674559	1717567	1831447	1978507	1993039	1979683	1988263	516829	1310137	1687657	1009993
321403	997897	867079	69067	255349	811729	66883	441523	576553	286513	869203	994579	848227	154873	997933	991777	902137	1684489	1749229	1975627	1999273	1995913	1398247	1930939	1132927	1002109	1678603
945289	36007	970069	308587	889489	721207	584359	356509	920677	774853	423127	86287	516883	331693	131749	1795327	1889527	1966663	1912213	1998019	1998349	592609	1110517	1691419	1029937	1963999	1054717
775777	19759	664549	265813	259783	868867	1859323	208213	509653	164413	830419	1627	272719	111409	1953517	1640077	1421689	1997503	1998679	1999867	30937	1131139	1740223	1734193	1335457	1980247	1224229
105613	510613	556279	511963	195457	726589	746659	2953	63607	611587	519433	734887	327343	769807	215983	1890103	1978993	1997467	1971127	1916749	1253347	1273417	1804549	1488043	1443727	1489393	1894393
696373	105667	924727	385249	638263	734653	556849	230143	721843	501463	310789	4219	860323	906679	603283	1992637	1998943	1934887	1164967	1769863	1443157	1265353	1361743	1614757	1075279	1894339	1303633
273067	791797	342379	325219	453949	556537	598789	536059	754903	812167	586129	816037	972319	614527	579907	1225723	1898539	1494679	1245103	1463947	1401217	1443469	1546057	1674787	1657627	1208209	1726939
26317	209263	329143	363757	714487	20773	487897	76873	707467	986113	23893	372277	674299	348259	1985239	1738837	1857217	1013893	1292539	1923133	1512109	1979233	1285519	1636249	1670863	1790743	1973689
349579	33199	80713	293467	321367	330607	810427	418357	571069	93889	428797	1996237	569887	517003	1834969	81919	1571209	1906117	1428937	1581649	1189579	1669399	1678639	1706539	1919293	1966807	1650427
660799	278233	419803	399613	115663	75703	891559	429277	410953	614893	1873513	567649	999613	1004677	995719	1432357	126493	1385113	1589053	1570729	1108447	1924303	1884343	1600393	1580203	1721773	1339207
117259	13249	561559	593059	158449	64927	784219	1968829	357913	427417	1781407	444043	996109	1000003	1003897	1555963	218599	1572589	1642093	31177	1215787	1935079	1841557	1406947	1438447	1986757	1882747
856519	24859	365689	580033	882529	883783	756199	1864399	1677037	1834663	1478689	73999	1004287	995329	1000393	1926007	521317	165343	322969	135607	1243807	1116223	1117477	1419973	1634317	1975147	1143487
135349	1770547	420367	610843	1798183	888109	714739	1445929	1126537	1934389	1270933	1918087	1430119	1483003	165037	3769	729073	65617	873469	554077	1285267	1111897	201823	1389163	1579639	229459	1864657
945739	1922689	518059	1914103	1805887	1803973	724729	1969153	1927963	1791169	142789	1627729	1325707	1651747	14767	261169	1976113	208837	72043	30853	1275277	196033	194119	85903	1481947	77317	1054267
598999	1997539	112927	1597873	1945597	1943437	125113	1999567	1909309	505327	1413877	1183969	1027687	1385479	1420099	774283	101467	1187839	90697	439	1874893	56569	54409	402133	1887079	2467	1401007
1912423	1991443	1879723	1989049	1994227	1993759	1985587	1975243	835039	1498543	1689217	1995787	1139683	1093327	1396723	7369	1063	65119	1278163	24763	14419	6247	5779	10957	120283	8563	87583
291043	1965637	1632637	1980409	1973143	1997293	1988887	83257	1936399	1388419	1480573	1265119	1672663	1230199	1784023	109903	21013	2539	28879	1997053	11119	2713	26863	19597	367369	34369	1708963
1991989	1990237	1921363	1988689	1999969	1982437	1969069	1791793	1490353	1835593	1169587	1998379	1727287	1888597	46489	359929	578317	2503	1327	139	140683	17569	37	11317	78643	9769	8017
1981513	1999297	1945873	1997173	1996507	1407397	1415647	1643497	1079329	1225153	1576879	1913719	1483123	1668313	1868257	204679	110479	33343	87793	1987	1657	1278799	3499	2833	54133	709	18493
1998223	1999549	1993477	1969447	601759	1188277	1933123	1558483	1423453	1713493	1130803	1005427	1151779	1845133	1002073	1008229	1097869	315517	250777	24379	733	4093	1744657	30559	6529	457	1783
1990033	1999069	1946377	1483177	1388053	1473919	1431799	1057993	1588879	1796059	1356763	1449517	1784389	1781569	1843183	1101253	325447	282439	168559	21499	6967	20323	11743	626533	53629	937	9973
1999363	1999219	1992079	1520983	1934377	1452553	1626337	1231597	1443397	1208689	1235419	1121839	1544407	1385827	1845583	1477219	129289	171763	92479	427327	104743	372769	222289	324427	134677	787	643
1994479	1527949	1565323	1447213	1018957	1919677	1300639	1293739	1397059	1540783	1058983	1447627	1276903	1348063	1604557	1418239	45289	101929	1531897	155083	4423	1609	4933	2887	3727	1982587	5527
1852909	1701313	1085179	1983013	1239223	1762333	1069927	1520587	1386457	1514413	1820899	1450747	1857169	1699249	1213657	1182967	1522369	161017	841207	63853	35803	7489	1489	1873	2389	1663	20887

It is **concentric single-layer bordered prime magic square** of order 27. The internal blocks of order 25 is also a **concentric single-layer bordered prime magic squares** studied in the previous work [12].

3.2 Prime Magic Squares of Order 28

Below are few examples of prime magic squares of order 28 with different representations. We know that $28 = 4 \times 7$. It means that most of the blocks are composition of prime magic squares of orders 4 and 7.

Example 8. Different Sums Blocks of Order 4 Let's consider the following prime magic squares of order 28:

1307753	3141233	2858333	1590653	1760159	2386187	2352107	1794239	2519509	1487713	2552983	1454239	2317631	1517531	2630891	1204271	1981597	1456837	903151	2535283	1565323	2574811	2907193	1232941	2547971	1413527	2768681	1192817
3211367	1237619	3141569	1307417	2745929	1400417	1555013	2591333	2526649	1480573	1142923	2864299	2194553	1640609	1712369	2122793	1600861	1837573	2527207	911227	2509237	1630897	1624573	2515561	2709167	1252331	1915469	2046029
2605439	2392337	2126447	1773749	1038563	2195399	3141863	1916867	1422013	3871009	1519939	1201483	1482959	3078503	1238843	1870019	1728871	248839	2263249	2635909	1783801	3000847	2023951	1471669	1216547	3365399	1389797	1951253
1773413	2126783	771623	4226153	2748041	2310689	1243709	1990253	1546273	1175149	2798599	2494423	1675181	1433681	2088221	2473241	1565539	3333619	1183261	794449	2421907	1073713	1724551	3060097	1449311	1891739	1849049	2732897
2127689	2032409	3003977	1156121	1749493	1881601	1943311	1687783	1994623	1796503	2735983	1055143	1161059	3104903	2365421	1900541	2779493	1375013	2119937	2034569	2331649	1459429	2468629	1322449	1523069	2660849	1149749	3034169
2491007	1669091	1381559	2778539	1124251	2506843	2402353	1228741	2096893	1694233	2034913	1756213	1221761	3044201	1308773	2957189	1252073	2902433	2348237	1806269	1578859	2212219	1425049	2366029	2200577	1983341	1576889	2607029
1755827	3836843	1432703	1294823	1507183	290791	2062201	3402013	2223973	3225433	627673	1505173	3074507	2248013	1930937	1278467	1759943	1408703	1649639	3490727	2539399	3702409	242479	1097869	1581191	693779	4113827	1979039
1945673	781853	2501957	3090713	2881261	2582953	854323	943651	1266763	866083	2183683	3265723	3074597	134807	2926793	2395727	2517503	2622863	2191199	977447	1132249	208099	3445999	2795809	3062999	3029867	1527371	747599
1617437	2209457	1433357	2393537	2284357	1127281	1863451	1548187	1621079	2852387	3295967	1177499	2044507	1845751	1793047	2097211	1663703	1999343	1984727	1678319	1355371	2848207	1896547	2307031	2879423	1629479	2108033	2400869
2357807	1469087	1618943	2207951	2137627	1274011	2104177	1307461	2057309	2416157	2022707	2450759	1989049	1901209	2901901	988357	1691033	1972013	1986053	1676993	2313931	1889647	2032489	2171089	1167539	3341363	1246451	3262451
1653293	1616057	2949701	1434737	2379451	3149071	296017	998737	2579777	3057959	1450109	1859087	3694573	2729017	248389	1108537	1236203	926567	2441459	2721863	1392607	722389	3762631	2529529	2610821	3010463	1419527	1976993
2025251	2359187	1651787	1617563	21841	1272913	2559631	2968891	2688767	620429	2178149	3459587	52387	1304539	2837179	3586411	2735153	2428169	913853	1248917	3345247	2946913	715489	1399507	2360021	1036499	4243793	1377491
3284341	1224673	1834717	2674297	2459753	1975133	1486607	2948279	951749	2608589	1634291	1926047	2022641	1771337	1744331	2049647	1958557	2267737	2050261	2176033	2293637	1115057	1806143	1602551	1242487	2802091	1645537	2399041
2028931	2480083	1956907	2552107	3206429	1228457	1801223	2633663	2432681	1127657	2225777	1334561	2563811	1230167	1779821	2014157	2976691	1249603	2400571	1825723	1290983	2117711	1045391	2363303	1460989	2583589	1601227	2443351
2233213	2915281	1665757	2203777	1903103	2819783	3020309	1126577	2107037	1339643	2427599	1246397	2002967	2759951	1818017	1007021	2120473	2479117	2323297	1529701	1277021	2213699	1440587	1886081	1331059	34267	3870073	2853757
1471543	2397991	3560647	1587847	1300487	2846399	2561633	2161253	1629209	2044787	833009	2613671	998537	1826501	2245787	2517131	1396867	2456131	1678459	2921131	1955747	1370921	2525267	965453	4054621	2669209	972319	393007
1415779	2779939	2723911	1471807	2028281	1831373	2735387	1124267	2506397	931181	2059511	1378067	2203963	1436623	2514427	1126159	2655563	1774691	1436957	2993297	1676347	2356867	1273693	2759521	2787497	1593281	1795511	2585267
2030911	2164807	2169649	2026069	2858627	1001027	2082833	1776821	2401457	1036121	1781321	1656257	1524013	2116573	1734133	1906453	2357357	2072897	1936547	2493707	1301077	2732137	1922863	2110351	3133547	1247231	2586599	1794179
3123709	2928943	1128037	1210747	1653503	3333311	1302137	1430357	1790651	3539117	518597	1026791	2116459	2984143	446323	1734247	2806607	2889683	1961381	1202837	2208097	503137	2908291	2446903	1484579	2233757	2693969	2349251
1821037	517747	2369839	3682813	1178897	1553597	1598951	3387863	176651	1368737	2515727	2814041	1436737	743833	2586289	2514313	1040981	2123237	3525623	2170667	2880907	2474287	1961581	749653	1355933	3687287	1685477	2032859
521603	561923	337223	746303	921931	2655127	1361587	2215471	3294293	3588041	1729457	5152877	3864461	3099233	2565863	4397831	5205719	1727903	6550013	383609	6199	1413523	204751	1214971	382087	735739	728557	389269
787823	295703	572063	511463	2573509	1003549	2061589	1515469	2081897	4800437	4580831	2301503	4209221	2754473	3852713	3110981	1486451	5447171	3420293	3513329	204301	1215421	1346479	73243	310363	807463	487897	629929
277919	268979	1030307	589847	1179109	397489	3691489	1886029	6521111	2163593	2219807	2860157	4557893	4381031	2939171	2049293	1492181	4380449	619331	7375283	2540173	189223	88321	21727	706999	522283	418009	588361
579707	1040447	227459	319439	2479567	3097951	39451	1537147	1867367	3212597	5234573	3450131	1295813	3692651	4569641	4369283	5682893	2311721	3277607	2595023	88771	21277	1199893	1529503	836203	170167	601189	628093
3852139	1901407	1732909	4020637	3201179	1715927	495947	4421159	1479781	345937	1171921	653797	1448203	139939	633091	955051	836497	295129	1084357	47269	2405881	4575481	3527101	3454261	4773499	1006783	351301	5428981
3786397	1967149	2947027	2806519	16349	4900757	1774649	3142457	1002769	822949	95257	1730461	1130023	458119	25309	1562833	613447	518179	889429	242197	6277333	704029	2956483	4024879	2450629	3329653	938251	4842031
429217	1100089	5492827	4484959	4586987	1608707	1550099	2088419	746197	2479693	253537	172009	365377	1963243	729613	118051	340111	853357	2287	1067497	1640701	3913171	6389041	2019811	3926203	4783099	2509561	341701
3439339	6538447	1334329	194977	2029697	1608821	6013517	182177	422689	2857	2130721	1095169	232681	614983	1788271	540349	473197	596587	287179	906289	3638809	4770043	1090099	4463773	410233	2441029	7761451	947851

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of **different sums** prime magic squares of order 4.

Example 9. Equal Blocks of Order 4 Let's consider the following prime magic squares of order 28:

1688179	307669	1692337	311827	1693303	309223	1690783	306703	1695283	310729	1689277	304723	1698013	308317	1691689	301993	1130953	873469	1126537	869053	1131553	869983	1130023	868453	1138867	872479	1127527	861139
315517	1998397	1609	1684489	313333	1993273	6733	1686673	314239	1991293	8713	1685767	312709	1988563	11443	1687297	873913	1994827	5179	1126093	875803	1994227	5779	1124203	873109	1986913	13093	1126897
733	1690993	309013	1999273	439	1693639	306367	1999567	457	1696543	303463	1999549	1063	1698349	301657	1998943	709	1131343	868663	1999297	139	1133263	866743	1999867	1663	1139407	860599	1998343
1995583	2953	1997053	4423	1992937	3877	1996129	7069	1990033	1447	1998559	9973	1988227	4783	1995223	11779	1994437	373	1999633	5569	1992517	2539	1997467	7489	1986373	1213	1998793	13633
1294123	706633	1293373	705883	1299583	706267	1293739	700423	1306519	710293	1289713	693487	1344199	652237	1347769	655807	1358779	645937	1354069	641227	1387129	651517	1348489	612877	1390729	644557	1355449	609277
710257	1994479	5527	1289749	707467	1989019	10987	1292539	695917	1982083	17923	1304089	659047	1996459	3547	1340959	660277	1981879	18127	1339729	635287	1953529	46477	1364719	651697	1949929	50077	1348309
3643	1296613	703393	1996363	4993	1300633	699373	1995013	15823	1306849	693157	1984183	1987	1345879	654127	1998019	37	1359739	640267	1999969	26497	1389559	610447	1973509	9967	1393039	606967	1990039
1991989	2287	1997719	8017	1987969	4093	1995913	12037	1981753	787	1999219	18253	1994779	5437	1994569	5227	1980919	12457	1987549	19087	1951099	5407	1994599	48907	1947619	12487	1987519	52387
1174759	836449	1163557	825247	1113877	893029	1106977	886129	1125127	897469	1102537	874879	1130047	890119	1109887	869959	1153777	875209	1124797	846229	1500643	517243	1482763	499363	1502989	507589	1492417	497017
831367	1977817	22189	1168639	906649	1974787	25219	1093357	905449	1963537	36469	1094557	904759	1958617	41389	1095247	905959	1934887	65119	1094047	504943	1976239	23767	1495063	522637	1973893	26113	1477369
19483	1178173	821833	1980523	14629	1123807	876199	1985377	10729	1129957	870049	1989277	19609	1143067	856939	1980397	19249	1167637	832369	1980757	19777	1502233	497773	1980229	6967	1509463	490543	1993039
1974403	7573	1992433	25603	1964857	8389	1991617	35149	1958707	9049	1990957	41299	1945597	8209	1991797	54409	1921027	22279	1977727	78979	1974649	4297	1995709	25357	1967419	9067	1990939	32587
1381459	643969	1356037	618547	1018873	987997	1012009	981133	1019449	998443	1001563	980557	1032679	983407	1016599	967327	1039069	979423	1020583	960937	1007023	991633	1008373	992983	1034233	989239	1010767	965773
626317	1965973	34033	1373689	995227	1726939	273067	1004779	982687	1726363	273643	1017319	983863	1713133	286873	1016143	984457	1706743	293263	1015549	990163	1747087	252919	1009843	994453	1719877	280129	1005553
27337	1382533	617473	1972669	259219	1019119	980887	1740787	277687	1025623	974383	1722319	273997	1036339	963667	1726009	272257	1041583	958423	1727749	260809	1012093	987913	1739197	253243	1036027	963979	1746763
1964899	7537	1992469	35107	1726693	265957	1734049	273313	1720189	249583	1750423	279817	1709473	267133	1732873	290533	1704229	272263	1727743	295777	1742017	249199	1750807	257989	1718083	254869	1745137	281923
1875859	127453	1872553	124147	1879243	138427	1861579	120763	1538029	435637	1564369	461977	1578289	453367	1546639	421717	1581649	454387	1545619	418357	1590739	429277	1570729	409267	1744243	251887	1748119	255763
148747	1970407	29599	1851259	150583	1967023	32983	1849423	475927	1974559	25447	1524079	449557	1934299	65707	1550449	432007	1930939	69067	1567999	471607	1921849	78157	1528399	269383	1976113	23893	1730623
7459	1878319	121687	1992547	3769	1879849	120157	1996237	29287	1555819	444187	1970719	39217	1579639	420367	1960789	57697	1583929	416077	1942309	19927	1594849	405157	1980079	15259	1749229	250777	1984747
1967947	23833	1976173	32059	1966417	14713	1985293	33589	1956769	33997	1966009	43237	1932949	32707	1967299	67057	1928659	30757	1969249	71347	1917739	54037	1945969	82267	1971127	22783	1977223	28879
1032007	982393	1017613	967999	1051153	943429	1056577	948853	1065313	950029	1049977	934693	1404883	622159	1377847	595123	1413283	600469	1399537	586723	1421083	610339	1389667	578923	1424317	607063	1392943	575689
962503	1370263	629743	1037503	981577	1351117	648889	1018429	987457	1336957	663049	1012549	611263	1950577	49429	1388743	624199	1942177	57829	1375807	612223	1934377	65629	1387783	620743	1931143	68863	1379263
650059	1046827	953179	1349947	627379	1062367	937639	1372627	614569	1069597	930409	1385437	35089	1406683	593323	1964917	26317	1419247	580759	1973689	33343	1422097	577909	1966663	28429	1428937	571069	1971577
1355443	600529	1399477	644563	1339903	643099	1356907	660103	1332673	643429	1356577	667333	1948777	20593	1979413	51229	1936213	38119	1961887	63793	1933363	33199	1966807	66643	1926523	32869	1967137	73483
1517059	496963	1503043	482947	1524073	507937	1492069	475933	1527613	487897	1512109	472393	1529413	488317	1511689	470593	1441579	538597	1461409	558427	1462423	541837	1458169	537583	1473049	539233	1460773	526957
492013	1953823	46183	1507993	493447	1946809	53197	1506559	492397	1943269	56737	1507609	509947	1941469	58537	1490059	560767	1978693	21313	1439239	541537	1957849	42157	1458469	558583	1947223	52783	1441423
39097	1519039	480967	1960909	35863	1524253	475753	1964143	38239	1529119	470887	1961767	23209	1533439	466567	1976797	36493	1459099	540907	1963513	47353	1471573	528433	1952653	26227	1478119	521887	1973779
1951843	30187	1969819	48163	1946629	21013	1978993	53377	1941763	39727	1960279	58243	1937443	36787	1963219	62563	1961173	23623	1976383	38833	1948699	28753	1971253	51307	1942153	35437	1964569	57853

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of **equal sums** prime magic squares of order 4.

Example 10. Blocks of Prime Magic Squares of Order 7 Let's consider the following prime magic squares of order 28:

1931261	1788511	1926263	1945003	1942379	2060581	2006239	1956049	1994869	1927631	2199653	2044463	1891069	2324779	1729621	2039671	1532957	1812131	1920173	1898807	1657519	2057177	2349779	2435473	2378653	1966163	2127163	2155963
1966303	1706141	1825403	2044169	2010581	1845353	2202287	2179223	2048819	2103817	1798151	2285159	1847513	2075831	1904951	1701857	1555193	1976197	1645009	1961501	1846171	2322487	2051443	2200777	2112263	2391041	1951879	2440481
2023981	2021779	1859983	2011439	1946543	2051629	1684883	2134621	1964483	1939901	2277841	2026351	1865543	2129773	2054027	1646609	1515791	1547023	2052559	1794427	1980443	2041849	2262017	2246527	2289379	2361497	1953491	2315611
2162581	1951627	2079481	1839967	1783841	1791497	1991243	1803259	2222071	2167643	1940423	1860007	2244091	2101019	1779223	2027911	1757447	1602761	1520447	1805641	2097449	2403773	2180221	1967027	2034427	2177503	2359561	2347859
2004001	2114141	1835401	1958471	1671941	2047303	1968979	2324467	1977737	2065267	1802231	2058767	1805701	2304343	1564543	2001371	1586393	2010139	1561213	2003321	1863899	2220917	2163757	2140253	2213317	1994497	2430539	2307091
542183	1156807	3400577	3277471	3387323	1340107	495769	651731	845017	3523141	3547517	3502159	1630367	638581	349697	521329	3219917	3203957	3219479	1705369	371131	731719	1133903	3654331	3604829	3709681	1909421	726487
2969927	2861231	673129	523717	857629	2463767	3250837	3289163	3285517	611113	772697	561607	3054229	2764187	3208817	2652131	1423181	438671	671999	1421813	2774267	3692449	3329251	825983	837503	869989	2738317	3176879
2417273	1939559	2217577	2239417	1974121	2198653	1976243	2517379	2394421	2064169	2128799	2465363	2029439	2172977	1939673	2362229	2133167	2220349	2199931	1986679	1921693	1602383	1322179	1351697	1621031	1698253	1258783	1646563
2364491	1979119	1914131	1918519	2291629	2091361	2403593	2375641	2289073	2050877	2095021	2092403	2320859	2548673	2028263	2373929	2298119	1851173	1863377	1978343	2370517	1592401	1378373	1777079	1201873	1482617	1656649	1411897
2156053	2037073	1935049	2293037	2051171	2206811	2283649	2344967	2046703	2133997	2019709	2306911	2532493	2387767	2176201	2222617	1852793	1945673	2025187	2242363	2298887	1304239	1544113	1243691	1797847	1308383	1664557	1638059
2373139	2103797	2421917	2258323	1961983	1973831	1869853	2166029	2235661	2467337	2023621	2191507	2378633	2309759	2122667	2160721	2229313	2007503	2131651	1856747	2255119	1726757	1248551	1270909	1449977	1539661	1477711	1787323
2310311	2277883	1848227	2055127	1912661	2326927	2231707	2148869	2154587	2016653	2386883	2099549	2528969	2437037	2199143	2266777	2070559	1824331	1930349	2203403	2269159	1642723	1577699	1217077	1622827	1301249	1469521	1669793
651877	2047819	3612799	3499019	3607447	903251	640631	753799	1465663	3728041	3678833	3741151	1598827	806233	692957	1155619	3556087	3563569	3552083	1627267	616139	62563	652417	2900803	2769553	2911297	1191109	13147
2689699	2577593	1013143	699401	1163831	3262009	3557167	3465863	3186439	1311473	1439681	875663	2383327	3110101	3604817	2221829	623683	1351123	1061143	2868919	3032207	2569823	2777557	739633	37781	259429	1782559	2334107
1665061	1359487	1591127	1538087	1379603	1289839	1518337	1141477	1521337	1289801	1138057	1086937	1309739	1183181	2295673	2557999	2673791	2410453	2334923	2133797	2386567	2807971	2721871	3146183	2785463	2994863	2791937	2946439
1279193	1282781	1221427	1665533	1525859	1693067	1673681	1121453	1282639	1525367	965647	1365719	1159243	1250461	2449823	2531773	2196541	2263579	2272199	2402161	2677127	2865413	2641547	2742799	2980441	3001919	2909167	3053441
1750687	1739599	1272343	1189109	1203149	1452557	1734097	1538321	1018807	1537099	1329091	1023697	958871	1264643	2224879	2484127	2361323	2670809	2291389	2115317	2645359	2764787	3109397	2602793	3008113	2620913	3175027	2913697
1506389	1536527	1459727	1333547	1354637	1681157	1469557	1035409	1532077	1211027	992219	1325633	1139713	1434451	2671819	2265269	2365267	2403083	2166251	2377201	2544313	2807969	2822129	2961781	2675833	2955613	3064601	2906801
1716049	1469147	1481281	1281547	1381967	1597861	1413689	1417489	1381649	1139293	1147301	1112777	1261177	1210843	2462479	2273963	2242811	2335577	2427389	2414897	2636087	3128197	2992261	2616331	2908687	2984203	2831497	2733551
7919	695917	2932933	2859929	2946883	885811	12149	51581	808097	1966873	2736863	2690089	347197	69829	1007417	1386079	3883963	3810031	3891659	1842133	971921	1438109	2043763	4383227	4375039	4196333	2299919	1458337
2416243	2258083	382703	473789	549443	1741249	2520031	2364799	1125923	1069	361351	65677	2494589	2257121	3681113	3293993	1069507	899671	1409393	3507697	2931829	4382281	3863759	1741613	1461151	1440883	3122579	4182461
2340461	2418079	2681447	2190407	2486677	2314841	2663467	2409613	2537323	2632249	2392517	2320387	2484959	2441363	1616833	1956763	1598711	1446779	1743031	1937237	1552843	1380607	1623169	1516733	1528621	1127183	1220903	1436797
2528059	2289059	2539573	2173531	2187571	2717899	2659687	2702113	2337271	2416013	2533291	2285399	2349353	2594971	1911109	1876289	1491437	1446073	1536989	1686511	1903789	1613587	1304803	1119659	1576097	1172539	1540289	1507039
2501003	2284687	2653571	2159081	2382649	2664197	2450191	2580661	2564347	2373893	2212247	2430721	2618261	2438281	1723063	1487099	1780351	1785143	1592581	1592341	1891619	1427021	1415083	1205629	1168897	1685711	1391899	1539773
2697281	2232221	2283013	2299337	2554663	2400037	2628827	2514241	2223493	2226421	2417033	2715913	2564621	2556689	1812623	1871263	1538011	1454569	1601627	1885423	1688681	1367087	1292063	1277971	1412837	1534147	1269001	1680907
2737433	2527013	2184187	2404807	2272547	2409031	2560361	2552773	2631067	2409709	2278681	2404037	2262053	2680091	1671713	1952641	1421857	1821121	1572203	1740881	1671781	1671739	1617493	1246907	1213213	1250069	1683359	1151233
957043	1513741	3744329	3891467	3820543	2137907	1030349	966481	1677703	3900223	3957313	3957937	1764151	994603	239489	1266469	3154429	3170383	3119293	655301	246833	67219	204719	2892403	2900477	2861977	834511	72707
3334099	3830579	1009259	1976749	1390729	2451467	3102497	3492529	3247207	1259903	1427329	1104017	3175013	3512413	2877367	1441673	867401	728129	686473	2354503	2896651	2306753	2376683	574711	33871	202387	1894051	2445557

It is block-structured prime magic square of order 28. It is composed of different sums prime magic squares of order 7.

Example 11. Blocks of Concentric Prime Magic Squares of Order 7 Let's consider the following prime magic squares of order 28:

541339	680959	385159	482101	415447	693727	577831	376759	316699	1130413	776719	1449649	1559119	1610533	1563829	1424767	954409	886183	1417453	412387	121123	2472121	2213347	2108761	1355323	678343	1204243	191341
768787	399481	652957	541837	306739	796531	310231	1108693	2055103	1164367	338563	1528543	70489	954133	642049	1628299	1254529	1004119	461269	494749	1295137	1358887	1435117	1477081	780253	1849291	1760743	1562107
527749	770881	832771	480967	304789	308137	551269	1603963	326149	1040989	1017097	1036153	1736677	458863	1387597	792769	938563	757327	1209889	1144417	549589	929197	864103	1221097	821173	2339221	2056891	1991797
315247	741679	11527	539509	1067491	337339	763771	1179019	715087	1026577	1031413	1036249	1347739	883807	665233	698437	1239919	968593	697267	1238749	1271953	842167	1275193	2578621	1460497	342373	1645801	2078827
652087	503017	774229	598051	246247	576001	426931	492487	68389	1026673	1045729	1021837	1994437	1570339	701023	281023	727297	1179859	998623	1656163	1236163	1739557	2567821	581773	2099821	1699897	353173	1181437
470167	282487	426061	537181	772279	679537	608851	2006677	1992337	898459	1724263	534283	7723	56149	4357	1442437	682657	933067	1475917	308887	1932829	151897	1160251	1443913	2140741	1071703	1485877	2769097
501187	398059	693859	596917	663571	385291	537679	452293	1746127	932413	1286107	613177	503707	1686067	1816063	512419	982777	1051003	519733	1524799	373357	2729653	707647	812233	1565671	2242651	1716751	448873
654163	1000981	549517	860011	227827	448387	632623	2293111	2331127	869707	1022053	437071	2338123	900157	324931	207079	863251	438631	315529	807241	852031	578041	947647	2240857	478999	2173051	624607	2583331
345733	1233121	386083	661603	790567	52561	903841	1247761	2713177	740053	1791991	1546081	488233	1664053	767539	184651	629281	848251	210631	847681	320659	904219	1463797	695719	1949881	1901089	865609	1846219
1015891	243403	885733	411991	576637	1006171	233683	2441161	741493	920947	1093747	2353027	2170321	470653	320839	664891	742381	399577	490339	423307	767359	918529	1957909	2444887	601231	1079539	792529	1831909
1010143	319387	315691	624787	933883	930187	239431	1032457	1166107	2887987	1455907	23827	1745707	1879357	742219	743377	292057	544099	796141	344821	345979	2291347	1494049	9871	1375219	2740567	1256389	459091
392761	131011	672937	837583	363841	1118563	856813	1155601	235177	558787	1818067	1990867	2676637	1756213	795709	887059	597859	688621	345817	201139	292489	2310751	75511	1670899	2149207	305551	2674927	439687
337867	1197013	863491	587971	459007	16453	911707	9601	2423581	2171761	1119823	1365733	198637	2902213	621289	240517	458917	239947	877567	903547	466909	2456539	1884829	2054719	800557	849349	1286641	293899
616951	248593	700057	389563	1021747	801187	595411	2011657	580687	2042107	1889761	2474743	573691	618703	236167	881119	224947	649567	772669	280957	763267	167107	1802791	509581	2271439	577387	2125831	2172397
1581163	1915489	1147969	2045053	618229	1187839	1071529	292249	741709	303013	678943	476467	401113	791677	795097	1113787	2353399	463993	1172497	2277859	2138239	747049	907369	488149	625819	964693	228913	470779
1666597	1773643	616519	1677337	1817779	948487	1066909	232633	676219	673573	666493	334183	281797	820273	1759939	2079787	2347249	1708507	575959	656263	1187167	1062343	417379	831163	241567	729577	946579	204163
933703	647047	1629583	667837	1802839	2086459	1799803	617467	301459	641197	411679	526483	751447	435439	1866847	1146529	2302543	866329	1251787	1800577	1080259	845083	771163	875113	208627	816019	495343	421423
1118479	1521859	1540009	1366753	1193497	1211647	1615027	587263	288979	411739	526453	641167	763927	465643	1425913	488893	422797	1473553	2524309	2458213	1521193	348307	788023	574159	633253	692347	478483	918199
1215499	1106197	930667	2065669	1103923	1627309	1518007	751747	594499	526423	641227	411709	458407	301159	1520539	1361713	1695319	2080777	644563	1585393	1426567	534913	869773	450487	1057879	391393	396733	731593
1389853	1785019	2116987	1056169	915727	959863	1343653	942583	771109	379333	386413	718723	376687	110323	2137669	2290843	599857	1238599	2371147	867319	809437	99349	319927	435343	1024939	536929	849127	1167157
1661977	818017	1585537	688453	2115277	1545667	1152343	261229	311197	749893	373963	576439	651793	760657	808867	1833319	593707	2483113	1774609	669247	2152009	795727	359137	778357	640687	301813	1037593	519457
515227	2104657	1752799	443893	1659919	1323967	2482279	661477	821551	1419487	468697	1383607	881407	1267447	1322941	996811	1416211	412303	1367533	975313	605257	713833	176899	462307	855889	512683	701863	293827
1742539	2507047	1496917	1640557	1080757	619537	1195387	1621849	1864189	405049	1328911	1229209	103837	350629	486037	908137	391903	1444771	1380637	943387	1541497	224233	1048549	228427	579907	564013	234319	837853
2493943	1328407	1927963	1114207	1364719	1609519	443983	402517	391387	1291117	851131	816469	1581091	1569961	898981	1316671	1077913	478351	1485037	710863	1128553	419929	406729	666643	362743	563743	655357	642157
995719	823183	905719	1468963	2032207	2114743	1942207	1198609	716959	511591	986239	1460887	1255519	773869	740473	496687	1420891	1013767	606643	1530847	1287061	464089	207517	428143	531043	633943	854569	597997
1340329	367789	1573207	1823719	1009963	2570137	1597597	1393219	90019	1156009	1121347	681361	1882459	579259	509863	1263193	542497	1549183	949621	764341	1517671	839959	164653	498343	699343	395443	897433	222127
2739337	2318389	1441009	1297369	1857169	430879	198589	920971	1868641	1567429	643567	743269	108289	1051507	1715797	1084147	1635631	582763	646897	1119397	311737	286999	827767	833659	482179	498073	13537	775087
455647	833269	1185127	2494033	1278007	1613959	2422699	705031	1150927	552991	1503781	588871	1091071	1311001	1422277	1030723	611323	1615231	660001	1052221	704593	768259	885187	599779	206197	549403	360223	348253

It is **block-structured concentric prime magic square** of order 28. It is composed of **different sums** prime magic squares of order 7. The internal blocks of orders 5 and 3 are also of **different sums**.

Example 12. Blocks of Concentric Prime Magic Squares of Order 7 Let's consider the following prime magic squares of order 28:

336703	750517	396997	1664893	1786867	1462327	601717	1127587	1585897	380329	1792237	1521589	182059	410323	1122397	1516639	21739	1917967	366433	829987	1224859	780127	1869823	447439	1279459	783733	657793	1181647
1661887	1818919	1288213	114547	1406557	371779	338119	1312183	934243	112249	1381147	731839	1840537	687823	1377847	1952227	643	97549	1160443	1789153	622159	9769	1221427	934723	1001989	1619383	222493	1990237
185923	1219003	1158133	1480519	361357	781003	1814083	848269	1674997	780163	1309639	910207	325009	1151737	637669	673579	1106527	972649	920833	1326427	1362337	1646647	1020913	1506613	193813	1299583	979093	353359
1916737	144013	203227	1000003	1796779	1855993	83269	1228567	930073	1130047	1000003	869959	1069933	771439	1069819	656749	814309	1000003	1185697	1343257	930187	1993933	402133	792973	1000003	1207033	1597873	6073
186619	189853	1638649	519487	841873	1810153	1813387	826849	1301233	1089799	690367	1219843	698773	1173157	1718449	1506607	1079173	1027357	893479	493399	281557	736027	578029	700423	1806193	493393	1421977	1263979
1313863	1628227	711793	1885459	593449	181087	686143	66883	159469	1887757	618859	1268167	1065763	1933123	298693	210853	1999363	1902457	839563	47779	1701313	1015159	1777513	1065283	998017	380623	778579	984847
1398289	1249489	1603009	335113	213139	537679	1663303	1589683	414109	1619677	207769	478417	1817947	872419	775147	483367	1978267	82039	1633573	1170019	877609	818359	130183	1552567	720547	1216273	1342213	1219879
1711189	1554439	1303693	560479	194413	39769	1636039	94309	726463	478069	1830637	1782667	732889	1354987	1505107	728647	186679	1814467	83227	1895767	786127	1449163	1973047	144247	490543	1749859	425869	767293
862273	732073	861733	1123399	1953727	329083	1137733	1659349	623803	450169	1383517	1095313	1447213	340657	39217	321169	792049	286243	1886917	1713637	1960789	528097	875803	381853	1965709	129127	1647523	1471909
206803	1596319	920467	1964899	114643	403687	1793203	1226053	1593583	725653	1899769	374587	406423	773953	1093999	1978189	1137973	1184797	677239	21817	906007	3727	612589	680299	1843687	476023	1387417	1996279
1625287	308887	194179	1000003	1805827	1691119	374719	1593499	881479	648937	1000003	1351069	1118527	406507	1212853	596749	539269	1000003	1460737	1403257	787153	542149	1748743	795727	1000003	1204279	251263	1457857
1632649	691813	1885363	35107	1079539	1308193	367357	1079059	1348357	1625419	100237	1274353	651649	920947	1293739	1817539	1322767	815209	862033	182467	706267	1303243	1410397	1523983	156319	1319707	589609	696763
597853	1670923	1138273	876607	46279	1267933	1402153	702733	552793	1549837	616489	904693	1376203	1297273	641227	286369	1207957	1713763	113089	1678837	1358779	1940929	352483	1618153	34297	1870879	1124203	59077
363967	445567	696313	1439527	1805593	1960237	288817	645019	1273543	1521937	169369	217339	1267117	1905697	1213879	1271359	1813327	185539	1916779	104239	494899	1232713	26959	1855759	1509463	250147	1574137	550843
1018957	41389	1425583	597049	1171117	1250863	1495063	469969	1472077	1957573	127189	556477	632683	1784053	875923	1542193	169753	1416223	1212433	1498969	284527	807523	947803	509263	796387	1530349	942043	1466653
1660699	542923	1662103	1019503	1477087	298399	339307	1367383	1005637	1525669	278233	780253	1410223	632623	1937953	1406773	816427	782983	1894099	99733	62053	526627	1445503	28657	1378249	1153057	994549	1473379
699367	1737979	1506433	518233	975343	262027	1300639	1224919	747499	266479	1934167	799363	1252507	775087	74857	1197433	911773	983863	1104373	802573	1925149	122503	1831003	556609	1006087	1437313	169003	1877503
1360699	304153	468913	1000003	1531093	1695853	639307	830989	1759627	1532887	1000003	467119	240379	1169017	1792387	421717	1192603	1000003	807403	1578289	207619	1283179	69709	1880707	1000003	119299	1930297	716827
2953	713353	1024663	1481773	493573	1286653	1997053	1737049	897469	1200643	65839	1733527	1102537	262957	307759	73819	895633	1016143	1088233	1926187	1692247	1893049	648343	562693	993919	1443397	1351663	106957
1752403	1701607	337903	980503	522919	1457083	247603	1153759	589783	474337	1721773	1219753	994369	846247	295663	1900273	1183579	1217023	105907	593233	1704343	1833787	1005457	1971349	621757	846949	554503	166219
504943	1958617	574423	1402957	828889	749143	981049	215953	527929	42433	1872817	1443529	1367323	1530037	1715479	457813	1830253	583783	787573	501037	1124083	533353	1052203	1490743	1203619	469657	1057963	1192483
621007	1979899	782473	990397	1409869	770179	446197	1097443	1942309	1900363	367519	931597	681253	79537	1066987	1400383	41593	1422133	1036339	135349	1897237	1641007	805249	753139	1272883	641203	240607	1645933
152077	326083	1805239	799633	874213	1194847	1847929	1666657	1193737	1592047	389539	374203	1450489	333349	1437193	142453	711973	1999273	1597489	548827	562813	407893	975049	871027	1372369	1706857	74713	1592113
589297	1088089	1304713	1236979	458317	911917	1410709	365413	1984399	1074973	1837489	87547	15607	1634593	149239	521167	857743	898069	1244197	1478839	1850767	787807	279823	1087483	620377	1292149	1720183	1212199
652609	898897	153607	1000003	1846399	1101109	1347397	192877	145399	12577	1000003	1987429	1854607	1807129	1216759	1471339	1386457	1000003	613549	528667	783247	1022797	1499287	1204669	1000003	795337	500719	977209
1741879	1881787	1541689	763027	695293	118219	258127	1417033	1126963	1912459	162517	925033	873043	582973	1276147	1413877	755809	1101937	1142263	586129	723859	1303117	320563	707857	1379629	912523	1679443	696889
1689343	805159	194767	1200373	1125793	1673923	310663	340129	549517	407959	1610467	1625803	806269	1659877	1750927	1451179	1288033	733	402517	1857553	249079	1483327	1925293	1128979	627637	293149	1024957	516679
1553809	20107	1217533	1009609	590137	1229827	1378999	1920469	57697	99643	1632487	1068409	1318753	902563	102769	599623	1958413	577873	963667	1864657	933019	354073	1194757	1246867	727123	1358803	1759399	358999

It is **block-structured concentric prime magic square** of order 28. It is composed of **equal sums** prime magic squares of order 7. The internal blocks of orders 5 and 3 are also of **equal sums**. It has repeated prime number 1000003 in the middle of each block. All other primes are distinct.

Example 13. Block-Structured Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

192373	389713	110863	1152997	536773	737887	1798603	1761127	1920613	1934419	1459849	1102279	416719	485827	1831939	188719	699169	1215433	1649059	1359979	1320127	113437	823219	1707913	59833	942889	447859	1640467
1754899	617857	2311993	842521	124717	1607491	681523	565429	1930147	1090711	319147	1464391	444109	245107	1590397	804157	2607373	1238431	1351783	1689601	1431907	253609	872041	401077	201547	721141	427369	409609
1600267	1482121	1257457	1032793	1361383	804577	247771	1720711	1195429	670147	867511	742549	617587	399739	89413	1984261	1549987	1115713	1571221	1491097	1410973	656377	508909	361441	675841	450019	224197	1910593
549247	1672393	202921	1897057	927631	1663	1484437	1300147	460711	1825429	1040989	20707	1165951	1450759	1402603	1861543	492601	2295817	1550287	1292593	1630411	616741	145777	764209	472669	178897	698491	597403
214987	459631	1475137	807949	150589	762967	447571	411577	2859301	1368013	662407	1788313	806581	1785019	1960909	235369	1996549	891409	74959	391579	228049	848467	3387457	1069507	574477	1687591	614623	39097
1633903	1262557	914239	565921	750691	453709	156727	2502733	1546297	589861	1229941	1085767	941593	366103	1601779	1697149	1041109	385069	384619	231529	78439	1989517	1768477	1547437	999043	958897	918751	398227
1777807	1020529	353341	1368847	459847	144451	756829	1724581	233293	2681017	1364953	383221	1509127	222199	1481197	1190809	85669	1846849	235009	71479	388099	2467447	149497	2688487	1303171	230203	1343317	518809
138427	364171	1863457	572329	406339	1583539	458629	828901	1830583	892027	803611	1522363	874087	1861579	449269	521317	753031	585199	607309	1566451	803587	428227	1927693	666751	678463	2758891	703117	1550737
773953	1141477	933319	725161	868459	816169	763879	1246963	1183837	1120711	1137163	1066687	996211	1226053	714949	683731	619849	555967	1188727	992449	796171	1246081	1007557	769033	1404811	1380157	1355503	1285057
193507	1294309	3181	1502467	1173709	48799	1225999	1475647	537091	1538773	1259287	611011	1329763	1806499	1349947	654499	486667	718381	1181311	418447	1377589	1348363	87421	1586887	2057197	1423	2081851	650059
136447	414577	1748377	522037	1026667	3493597	1256407	25609	146221	51517	549607	2022331	743089	1863559	120619	349171	1424263	593767	1217893	1391041	1245877	259099	1430131	455977	800281	1635187	1197349	1879387
1967023	1002457	894997	787537	2155297	1925557	1695817	100357	74449	48541	1298491	1105009	911527	32983	276553	1033663	789067	544471	1312921	1284937	1256953	911947	715069	518191	1608007	1210939	813871	1723453
1553023	1267957	41617	1375417	2594707	357517	2824447	97381	2677	123289	1466929	187687	1660411	446983	770929	984367	153871	1228963	1323997	1178833	1351981	974161	7	1171039	1224529	786691	1621597	1229077
1514179	1610293	1889143	847009	1463233	1262119	201403	238879	79393	65587	540157	897727	1583287	1807633	359539	1811287	1300837	784573	350947	640027	679879	1886569	1176787	292093	1940173	1057117	1552147	168067
1581919	1432729	1810153	751987	259783	1275889	1054903	691399	81769	1829617	1411387	1168477	363157	286873	1857949	1977433	204319	1601653	861733	499183	355723	1130953	1486609	1047997	181957	31657	1674787	1088089
873427	434389	2825857	1158613	721891	1947397	1325509	513067	833893	658261	176023	953977	451159	1126579	678757	115777	2240101	1147249	450223	3829531	1621657	15187	64171	19249	429907	1559683	507301	1321249
1939837	2197177	1472953	748729	1935217	1331599	727981	813601	668407	523213	802189	527053	251917	60169	911773	2199181	1167709	136237	3138571	1967137	795703	36931	32869	28807	909691	832297	754903	1088233
402517	1787293	120049	2511517	1337689	715801	1941307	678553	502921	823747	602947	100129	878083	1597489	645739	1188169	95317	2219641	2312617	104743	3484051	46489	1567	50551	1157293	104911	1234687	1354267
780499	338263	1110973	698653	23203	117361	49627	1217077	2888191	1704559	753373	2109223	989533	1219507	1289749	632773	3337171	1741477	77689	128461	93427	1320667	2687953	1691821	40627	183691	64279	710257
1524637	1076353	715963	355573	89821	63397	36973	2424091	1936609	1449127	1520203	1284043	1047883	475369	847339	3012511	1903807	795103	115597	99859	84121	2271301	1900147	1528993	119851	96199	72547	1152667
339049	733273	320953	1093663	77167	9433	103591	2168659	985027	2656141	1578553	458863	1814713	1660957	560797	2066137	470443	3174841	106291	71257	122029	2108473	1112341	2479627	128119	8707	151771	1439209
1539859	373063	1676947	687019	215497	1198321	498973	1057531	1691917	1337779	681259	1801297	780433	460147	597307	201907	684127	214867	424687	1057741	635689	661237	2308297	912367	983929	2508151	1407037	1402699
1047133	1226299	912343	598387	921073	637597	354121	1642657	1362409	1082161	1186837	1087663	988489	952873	1737517	379927	366967	354007	917041	706039	495037	1545097	1293967	1042837	2056147	1633039	1209931	262489
469303	1137667	147739	1451623	776221	76873	1059697	1387039	1032901	1667287	1394893	374029	1494067	1530703	326149	519067	49807	532027	776389	354337	987391	1675567	279637	1926697	1859041	757927	2282149	1673857
1592047	703873	1204363	788023	635977	3635221	1631059	17257	53791	26713	425083	1972669	906007	407959	968377	340519	825301	518767	688447	2217217	775267	226189	1518931	573967	395767	2627413	1292251	1031629
146563	982903	898753	814603	2962501	1967419	972337	42043	32587	23131	1582177	1101253	620329	1853443	1033099	739777	561529	383281	1313797	1226977	1140157	1120807	773029	425251	2334961	1438477	541993	966907
50119	1009483	593143	1093633	2303779	299617	3298861	38461	11383	47917	1296499	229837	1777423	1949887	1633573	604291	297757	782539	1678687	236737	1765507	972091	27127	1319869	1584703	249541	2481187	366433
1713133	567277	189853	1248019	1740223	724117	945103	1308607	1918237	170389	588619	831529	1636849	418087	911917	22573	1795687	398353	1138273	1500823	1644283	869053	513397	952009	1818049	1968349	325219	142057

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of four **equal sums** prime magic squares of order 14. Again each block of order 14 is embedded with **different sums** prime magic squares of order 3 composing a prime magic square of order 12.

Example 14. Block-Structured Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

730753	1966603	1998127	327889	1008979	1895533	723967	230767	137983	1085737	455443	597637	1925557	915067	283609	389539	439459	1809979	1445503	1798603	418177	89329	977629	303313	1901563	488959	1657207	1997173
152857	355513	1990189	654307	669133	1607149	723727	466723	1725859	807427	452443	1559113	988453	1847149	253159	290497	1938499	771013	322417	1866679	810913	519733	1714663	765613	937537	1107619	954853	1746847
1927867	1298797	1000003	701209	1054597	1000003	945409	1340707	1000003	659299	1536013	1000003	463993	72139	773239	1480519	1000003	519487	1488499	1000003	511507	1245883	1000003	754123	1017319	1000003	982687	1226767
1153057	1345699	9817	1644493	1276279	392857	1330873	1192579	274147	1533283	1011553	440893	1547563	846949	602977	1228993	61507	1709509	1189093	133327	1677589	1234393	285343	1480273	1045153	892387	1062469	1397029
753619	542119	1795687	662203	688159	1491097	820753	518809	1823407	657793	858883	1151113	990013	1246387	1848997	340897	1885159	773953	821833	1354957	823219	409267	1893049	697693	606673	1633873	759463	151009
1351117	1120087	1000003	879919	1132597	1000003	867409	1138987	1000003	861019	1131133	1000003	868873	648889	1250839	1433059	1000003	566947	1001389	1000003	998617	1288429	1000003	711577	1152793	1000003	847213	749167
1741879	1337803	204319	1457887	1179253	508909	1311847	1342213	176599	1481197	1009993	848893	1141123	258127	1968349	1226053	114847	1659109	1176787	645049	1178173	1302313	106957	1590739	1240543	366133	1393333	31657
427429	799369	1219507	981133	400753	1794679	804577	272353	1735117	992539	395173	1961329	643507	1572577	1107787	357103	1894687	748219	400123	1614367	985519	402763	1918303	678943	298693	1768639	932677	892219
824539	1181767	1000003	818239	1403827	1000003	596179	1720189	1000003	279817	1248337	1000003	751669	1175467	517507	1391119	1000003	608887	1585399	1000003	414607	1276183	1000003	723823	1633987	1000003	366019	1482499
498577	1018873	780499	1200637	1195429	205327	1599253	1007467	264889	1727653	1356499	38677	1604833	1501429	1986217	1251787	105319	1642903	1014487	385639	1599883	1321063	81703	1597243	1067329	231367	1701313	13789
1178197	741409	1456627	801973	452233	1693129	854647	307339	1698967	993703	698773	1354987	946249	821809	1957147	286633	1831939	881437	433723	1571833	994453	355939	1844707	799363	654553	1467157	878299	42859
1898539	1060567	1000003	939439	1402417	1000003	597589	1686367	1000003	313639	1247479	1000003	752527	101467	68023	1594807	1000003	405199	1560733	1000003	439273	1443427	1000003	556579	1223749	1000003	776257	1931983
276673	1198033	543379	1258597	1145359	306877	1547773	1006303	301039	1692667	1053757	645019	1301233	1723333	1379359	1118569	168067	1713373	1005553	428173	1566283	1200643	155299	1644067	1121707	532849	1345453	620647
1084939	33403	1879	1672117	991027	104473	1276039	1769239	1862023	914269	1544563	1402369	74449	1269253	2833	1610467	1560547	190027	554503	201403	1581829	1910677	1022377	1696693	98443	1511047	342799	1716397
761983	1988263	1457983	227797	586903	1835767	177979	1832329	1864987	347959	998539	846943	472393	600217	582433	693739	514219	1183843	44959	1780399	673063	1467913	1424869	1807129	1777513	1400383	441703	207877
1801477	582973	1728253	688783	411919	1919377	668713	437413	1891039	671557	596083	1585993	817933	198529	423259	334423	1667689	997897	354163	1803553	842293	326617	1872289	801103	491593	1847809	660607	1576747
122167	1105813	1000003	894193	1256797	1000003	743209	1234147	1000003	765859	1221853	1000003	778153	1877839	227533	1663477	1000003	336529	1488133	1000003	511873	1474489	1000003	525517	1169017	1000003	830989	1772473
1943077	1311223	271753	1417033	1331293	80629	1588087	1328449	108967	1562593	1182073	414013	1403923	56929	749899	1002109	332317	1665583	1157713	196453	1645843	1198903	127717	1673389	1339399	152197	1508413	1250107
1759399	713233	1571707	715069	550813	1894099	555097	441523	1914103	644383	575503	1738783	685723	240607	1308943	499363	1633903	866743	366313	1747729	885967	505033	1687453	807523	738547	1488559	772903	691063
206407	1001839	1000003	998167	1004287	1000003	995719	1202863	1000003	797143	1110223	1000003	889783	1793599	1742989	1367383	1000003	632623	1519657	1000003	480349	1302493	1000003	697513	1034359	1000003	965647	257017
1873	1284937	428299	1286773	1444909	105907	1449193	1355623	85903	1558483	1314283	261223	1424503	1998133	564643	1133263	366103	1500643	1114039	252277	1633693	1192483	312553	1494973	1227103	511447	1261459	1435363
1197037	269383	1930543	800083	739273	1431007	829729	716299	1416757	866953	198733	1910899	890377	802969	1349407	279949	1939837	780223	63823	1994569	941617	518893	1882429	598687	727843	1356907	915259	650599
1642339	1530703	1000003	469303	1090459	1000003	909547	1150657	1000003	849349	1691647	1000003	308359	357667	184669	1500277	1000003	499729	1877797	1000003	122209	1079797	1000003	920209	1187419	1000003	812587	1815337
597859	1199923	69463	1730623	1170277	568999	1260733	1133053	583249	1283707	1109629	89107	1801273	1402147	1688179	1219783	60169	1720057	1058389	5437	1936183	1401319	117577	1481113	1084747	643099	1272163	311827
1507039	273643	1927669	798697	421453	1786483	792073	558427	1544479	897103	253999	1927897	818113	492967	619537	412333	1792927	794749	695917	1315849	988243	567277	1555819	876913	178987	1857109	963913	1380469
891559	1525057	1000003	474949	1370623	1000003	629383	1338679	1000003	661327	1564117	1000003	435889	1108447	1356133	1382419	1000003	617587	1292329	1000003	707677	1309639	1000003	690367	1784929	1000003	215077	643873
168037	1201309	72337	1726363	1207933	213523	1578553	1102903	455527	1441579	1181893	72109	1746007	1831969	1410289	1205257	207079	1587673	1011763	684157	1304089	1123093	444187	1432729	1036093	142897	1821019	589717
1399789	11743	542023	1772209	1413103	164239	1822027	167677	135019	1652047	1001467	1153063	1527613	1238023	1792129	1306267	1485787	816163	1955047	219607	1326943	532093	575137	192877	222493	599623	1558303	1417573

*It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of four **equal sums** prime magic squares of order 14. Again each block of order 14 is embedded with **equal sums** prime magic squares of order 3 composing a prime magic square of order 12.*

Example 15. Block-Structured Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

190249	921787	1637863	823843	608653	1352389	1906477	394249	1180819	1406557	855067	814699	1419163	488227	592129	1412539	1335157	95773	677683	883483	13327	1913827	1952479	1463719	1767877	532333	363463	996253
1267933	357823	441073	269953	353203	3291901	2972491	1007887	688477	922027	1222027	86587	386587	732073	1521937	435103	369793	68473	3163	2670769	2697229	997897	1024357	1677133	1092397	774229	189493	478069
104383	639433	103093	607933	71593	1584967	241597	3738781	2395411	796813	1741	1306873	511801	1895623	1396903	6607	1549	436717	431659	2300527	284737	3410389	1394599	449173	7393	1859233	1417453	603103
1422097	177217	213337	497689	533809	1108567	1558177	2422201	2871811	248407	273787	1034827	1060207	577909	1647949	216103	217933	220333	222163	765313	1301863	2393263	2929813	719119	796699	1069927	1147507	352057
463993	247579	664549	46477	463447	1975321	3188491	791887	2005057	649981	1119673	188941	658633	1536013	1352419	218719	287257	151009	219547	1653643	3106423	588703	2041483	887827	1836763	29863	978799	647587
1433239	2229883	1403251	1194343	367711	1299379	1142923	857083	700627	1080589	988591	413827	321829	566767	427429	2370733	2500213	928153	1057633	1752613	1702417	297589	247393	467977	340297	231349	103669	1572577
735187	1149061	146767	2450827	1448533	892387	340897	1659109	1107619	887749	10939	1391479	514669	1264819	789067	2705629	731713	2696653	722737	455557	3709	1996297	1544449	405049	14449	557197	166597	1210939
702313	686911	1247317	1350277	1910683	927643	759673	1240333	1072363	165367	420397	982021	1237051	1297693	663997	123853	1445929	1982437	3304513	858919	823399	1176607	1141087	34729	246889	324757	536917	1336009
1204699	1129333	2397853	199741	1468261	880603	1756519	243487	1119403	671131	1384909	17509	731287	795307	862777	1656517	2178877	1249489	1771849	932923	1470487	529519	1067083	235537	541657	29989	336109	1137229
763423	1359181	2648911	42487	1332217	14197	15901	3733	5437	2737873	3066649	222337	551113	1236583	482899	1894003	1754377	379009	239383	179083	151573	153313	125803	3247417	2457823	1103923	314329	1517107
714577	2219137	218437	2472961	472261	14683	547	19087	4951	1529413	111373	3177613	1759573	1285429	708997	277657	72073	2061313	1855729	276499	50053	254833	28387	959149	109849	3451897	2602597	1291009
1537933	929647	702787	1988611	1761751	2011	6367	13267	17623	795727	1334287	1954699	2493259	462073	1303573	1054309	925273	1208113	1079077	67153	142099	162787	237733	1180693	1621033	1940713	2381053	696433
1948237	874831	1812661	878737	1816567	8377	16453	3181	11257	1514959	2065663	1223323	1774027	51769	1246213	1040803	1515049	618337	1092583	87037	266047	38839	217849	1736233	2934787	626959	1825513	753793
1511779	1078219	362143	1176163	1391353	647617	93529	1605757	819187	593449	1144939	1185307	580843	1809757	1003753	587467	664849	1904233	1322323	1116523	1986679	86179	47527	536287	232129	1467673	1636543	1407877
1066063	631753	1599709	245107	1459429	1790029	303463	1190983	1212397	1232563	1670863	83563	1462213	51907	690493	1261627	1121143	1430683	1387783	469069	423259	1284553	240139	602647	1854607	850537	441703	1941799
90823	706159	767317	271729	332887	2843287	2919079	949759	1025551	597853	1039681	52453	494281	1909183	1677997	664369	738889	111577	186097	2467603	2727919	817867	1078183	996763	1474579	129187	607003	322009
7243	982117	41593	997453	56929	2730121	53101	3815737	1138717	1066333	66751	1025383	25801	1992763	601747	362137	120907	729559	488329	2028139	375667	3170119	1517647	1097947	94747	1509019	505819	1398259
815533	51133	409069	629977	987913	245149	977269	2891569	3623689	47521	192043	900091	1044613	1184473	446263	300277	411127	439339	550189	1026673	1274113	2271673	2519113	350989	329677	1274089	1252777	1553743
1791169	338683	860113	178933	700363	1919119	3788227	80611	1949719	472561	885793	206341	619573	208837	492967	374149	430009	420457	476317	1569157	2713873	831913	1976629	761833	1308529	295237	841933	1507039
88069	1519423	1303693	749401	533671	1178557	1905157	94849	821449	1092391	1883359	63559	854527	1911937	721843	1766539	1132639	1620667	986767	1052803	1940893	59113	947203	736699	898819	347887	510007	1278163
1750579	860911	36241	2016853	1192183	1672339	139	1999867	327667	1169017	25759	1921159	777901	249427	970147	1688173	437467	2315839	1065133	1798183	130477	1869529	201823	1123327	33937	1212769	123379	1029859
1259953	969481	799291	1253803	1083613	289603	319183	1680823	1710403	808777	294499	1652419	1138141	740053	1999549	1054927	1207033	1546273	1698379	598999	633253	1366753	1401007	212227	349477	897229	1034479	457
1087543	756373	1966963	86131	1296721	859513	1775533	224473	1140493	823651	1690219	256699	1123267	912463	1139407	996973	2729473	23833	1756333	550027	1295389	704617	1449979	421159	1211179	35527	825547	860599
1498303	1637737	2699377	208501	1270141	68521	111493	19681	62653	2273827	1672453	1288513	687139	501703	1007647	1271797	2001919	394327	1124449	271333	387253	66973	182893	1916653	1310083	1839463	1232893	992359
800539	1718551	16741	2891137	1189327	119233	8971	122203	11941	1840393	554899	2406067	1120573	1199467	1373473	1690483	222199	2174047	705763	412213	65293	388933	42013	1749373	1113019	2036527	1400173	626533
908857	1331521	526531	2381347	1576357	24373	27271	103903	106801	328519	1349533	1611433	2632447	1091149	1928743	872173	535957	1860289	1524073	52189	163909	290317	402037	1151167	1547773	1601773	1998379	71263
887269	1127947	2573107	334771	1779931	50221	114613	16561	80953	1479193	2345047	615919	1481773	1112737	891559	958039	2032417	363829	1438207	172717	291997	162229	281509	1481899	2328217	821329	1667647	1108447
1948099	1368253	400297	1754899	540577	209977	1696543	809023	787609	767443	329143	1916443	537793	933943	58207	738379	878863	569323	612223	1530937	1576747	715453	1759867	1397359	145399	1149469	1558303	1309513

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of four **equal sums** prime magic squares of order 14. Again each block of order 14 is embedded with **different sums** prime magic squares of order 4 composing a prime magic square of order 12.

Example 16. Block-Structured Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

629383	627379	1248979	396997	1578289	1206553	1805593	1929289	645703	1232689	1067359	688783	880057	62989	1571833	1731937	792049	1514179	213649	678739	1701493	1219549	537379	198769	118219	1868983	1816567	36697
320563	1257457	804577	1195429	742549	1458349	1737517	262489	541657	1211593	1261759	738247	788413	1679443	607129	1921723	1188619	811387	78283	1154353	1417279	582727	845653	1522693	1799983	200023	477313	1392877
1645543	914239	453709	1546297	1085767	1490317	17209	1982797	509689	1296613	418837	1581169	703393	354463	1278097	849763	6247	1993759	1150243	1691419	16447	1983559	308587	824437	146563	1853443	1175569	721909
366217	933319	816169	1183837	1066687	228127	652339	1347667	1771879	573883	712507	1287499	1426123	1633789	406507	300463	999907	1000099	1699543	662647	679207	1320799	1337359	718813	735187	1264819	1281193	1593499
1996297	894997	1925557	74449	1105009	823219	1592947	407059	1176787	917923	1606909	393097	1082083	3709	435763	928063	1805239	194767	1071943	491593	1887079	112927	1508413	934069	1318279	681727	1065937	1564243
176857	1099723	1900273	99733	900283	1228303	1709269	290737	771703	1789897	1234627	765379	210109	1823149	932209	1151779	1666237	333769	848227	1241263	1811827	188179	758743	1576537	1345129	654877	423469	1067797
983233	1922983	7417	1992589	77023	1795033	46993	1953013	204973	1135699	39829	1960177	864307	1016773	1760113	1531897	26029	1973977	468109	1371583	355339	1644667	628423	1268797	1609	1998397	731209	239893
137413	844549	974383	1025623	1155457	150607	449227	1550779	1849399	93529	848839	1151167	1906477	1862593	73849	695467	556939	1443067	1304539	550027	759463	1240543	1449979	236869	660337	1339669	1763137	1926157
616153	132757	1117939	882067	1867249	826069	1794523	205483	1173937	980887	1876717	123289	1019119	1383853	501463	620869	1750807	249199	1379137	837139	1073383	926623	1162867	917809	1992937	7069	1082197	1498543
1272067	1625329	1607863	392143	374677	1192099	1305679	694327	807907	1069777	1685767	314239	930229	727939	1516363	1138273	1857139	142867	861733	1157929	1539613	460393	842077	1413439	1733917	266089	586567	483643
1572577	1057957	148747	1851259	942049	826723	291337	1708669	1173283	1528399	583519	1416487	471607	427429	911917	1788037	45247	1954759	211969	1537513	81517	1918489	462493	1767187	95539	1904467	232819	1088089
1936399	492883	950233	1049773	1507123	991147	493393	1506613	1008859	438409	689869	1310137	1561597	63607	634717	150649	260467	1739539	1849357	531547	466423	1533583	1468459	100237	789829	1210177	1899769	1365289
410323	823843	1293169	706837	1176163	990043	1909603	90403	1009963	963427	1040857	959149	1036579	1589683	1406773	923053	1837159	162847	1076953	773023	1912459	87547	1226983	719149	1380727	619279	1280857	593233
1937017	1372627	751027	1603009	421717	793453	194413	70717	1354303	767317	932647	1311223	1119949	1370623	1963309	268069	1207957	485827	1786357	1321267	298513	780457	1462627	1801237	1881787	131023	183439	428173
1884889	260773	1631263	1432129	40357	1085737	1935079	542923	17713	1723669	488143	211333	989827	1756207	393109	321757	640279	646543	1568629	1481113	1525297	760783	329587	1377487	712219	750517	1794769	1697953
1756177	1313857	581137	1418869	686149	1163629	1834639	165367	836377	1446637	1434439	565567	553369	243829	1228603	1420099	1493197	506809	579907	1138987	1965109	34897	861019	1305289	1454569	545437	694717	771403
1613329	1818469	450019	1549987	181537	1915777	150097	1849909	84229	1855969	15823	1984183	144037	386677	814687	1333777	285343	1714663	666229	1790053	160093	1839913	209953	1617277	338407	1661599	382729	1185319
247183	97879	994069	1005937	1902127	76537	469657	1530349	1923469	180949	946003	1054003	1819057	1752823	489337	372223	831529	1168477	1627783	86719	314827	1685179	1913287	101797	668047	1331959	1898209	1510669
1259017	769807	1974787	25219	1230199	844069	1545619	454387	1155937	516457	1603747	396259	1483549	740989	1153057	873913	1389943	610063	1126093	984253	1559983	440023	1015753	975649	1538989	461017	1024357	846949
118387	1470187	1465957	534049	529819	1508707	1633747	366259	491299	1556587	1392379	607627	443419	1881619	456367	1397233	1223059	776947	602773	1672117	1282717	717289	327889	1634593	1145293	854713	365413	1543639
1968679	1995349	30859	1969147	4657	1165399	5569	1994437	834607	1071193	21943	1978063	928813	31327	1363897	1798813	83233	1916773	201193	1311259	6379	1993627	688747	1309219	71353	1928653	690787	636109
1887877	8389	974959	1025047	1991617	358999	547369	1452637	1641007	499669	705967	1294039	1500337	112129	1471033	70843	747343	1252663	1929163	57259	719119	1280887	1942747	175003	824749	1175257	1825003	528973
465013	526087	1528237	471769	1473919	966907	1813327	186679	1033099	872563	1879723	120283	1127443	1534993	1474849	733123	1946377	53629	1266883	959377	1991797	8209	1040629	881197	1958617	41389	1118809	525157
1885459	1682389	1272547	727459	317617	1073209	1606009	393997	926797	1238659	1097869	902137	761347	114547	1449517	1350229	1585897	414109	649777	1510189	1442989	557017	489817	1012573	1962847	37159	987433	550489
186037	1079539	152857	1847149	920467	1948099	221707	1778299	51907	1308247	610447	1389559	691759	1813969	738217	1627237	151609	1848397	372769	700027	1987	1998019	1299979	1260283	68023	1931983	739723	1261789
411919	388057	985219	1014787	1611949	158077	474289	1525717	1841929	514747	910747	1089259	1485259	1588087	666139	217387	696679	1303327	1782619	948247	670627	1329379	1051759	870109	223549	1776457	1129897	1333867
72277	850027	1589389	410617	1149979	820627	1698007	301999	1179379	938359	1380949	619057	1061647	1927729	1999177	805159	1565827	434179	1194847	841549	1884409	115597	1158457	857047	1745593	254413	1142959	829
243799	1739233	368743	567877	1959649	914269	64927	1457083	1982293	276337	1511863	1788673	1010179	115117	302053	1678249	1359727	1353463	431377	518893	474709	1239223	1670419	622519	1287787	1249489	205237	1606897

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of four **equal sums** prime magic squares of order 14. Again each block of order 14 is embedded with equal sums prime magic squares of order 4 composing a prime magic square of order 12.

Example 17. Block-Structured Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

279073	161839	1662667	1217677	1698013	1700767	1375807	272353	1032307	556849	1245799	1086493	1155499	554899	923053	292483	285823	1019329	263239	1990273	836677	1893733	1331599	170809	654229	833509	1769917	1735369
83653	446263	1458229	1347553	1979563	682153	86257	1421473	1263607	968593	1187707	1003369	155269	1916353	1948099	918763	1022467	1235287	997897	1717567	108037	378289	733849	1886449	1160977	984847	855607	51907
872479	695347	1257457	804577	1195429	742549	1304659	206887	1225303	988789	1011217	774703	1793119	1127527	706729	907843	1528399	1338979	661027	471607	1092163	57697	1380817	1175467	824539	619189	1942309	1293277
1445173	929809	914239	453709	1546297	1085767	1070197	1514179	1740289	336397	1663609	259717	485827	554833	1196347	1323877	1001809	50647	1949359	998197	676129	1731013	967999	334099	1665907	1032007	268993	803659
1930627	1620013	933319	816169	1183837	1066687	379993	338293	226183	753463	1246543	1773823	1661713	69379	1091257	764587	575137	684379	1315627	1424869	1235419	1780483	669049	732769	1267237	1330957	219523	908749
1194847	394837	894997	1925557	74449	1105009	1605169	674449	808237	1921363	78643	1191769	1325557	805159	741409	192979	894667	1926007	73999	1105339	1807027	908137	982147	1757677	242329	1017859	1091869	1258597
93763	1913749	541777	652453	20443	1317853	1553743	1844737	736399	1031413	812299	996637	578533	1906243	574003	1891969	977539	764719	1002109	282439	1081243	1144399	1266157	113557	839029	1015159	1621717	1426003
1741273	504619	1491439	738217	1892887	786979	585877	244873	1598053	1671757	1311559	1034599	139177	258733	1689217	1201687	1903003	88969	57829	799753	1948777	678739	1626649	331159	605023	1200349	1558099	310789
712507	111043	1069933	1945597	54409	930073	1888963	1925149	1218649	1973509	26497	781357	74857	1287499	1545553	1312603	1570189	1953529	46477	429817	687403	377257	1423237	1994659	5347	576769	1622749	454453
229819	1286773	1946629	91303	1908703	53377	713233	278119	1056577	32587	1967419	943429	1721887	1770187	1565203	1757779	1139227	71437	1928569	860779	242227	1303327	1454569	220897	1779109	545437	696679	434803
1507609	931747	270097	447883	1552123	1729909	1068259	475369	751987	278437	1721569	1248019	1524637	492397	768199	1662007	326617	677647	1322359	1673389	337999	1682809	245389	767317	1232689	1754617	317197	1231807
1693753	1751707	713353	1515229	484777	1286653	248299	1215679	972799	1715479	284527	1027207	784327	306253	789067	14713	963979	1297399	702607	1036027	1985293	1515979	876817	1017139	982867	1123189	484027	1210939
770359	1414129	508567	1261789	107119	1213027	1495387	1860829	401953	328249	688447	965407	1755133	1229647	197269	51229	97003	1911037	1942177	1200253	798319	441907	373357	1668847	1394983	799657	1321267	1802737
1445107	1838167	337339	782329	301993	299239	624199	1727653	967699	1443157	754207	913513	844507	1720933	264637	1707523	1714183	980677	1736767	9733	1163329	106273	668407	1829197	1345777	1166497	230089	1076953
1554439	1349947	366889	1462423	1686673	771217	78277	944659	89017	1945297	1525423	1198669	760759	266353	327583	958897	1998343	660277	800083	396199	554209	773953	1540879	1833613	1819933	1280857	84793	970423
881983	1906699	40483	1159303	690673	1140493	1062367	345019	1026673	284269	1448737	1907527	987793	1118023	1492657	1437427	129229	566857	1633789	414013	1818703	677539	1126387	1360309	576637	1193737	1065409	507349
470473	970147	1344283	1368163	631843	655723	1029859	1607113	1031047	1832143	167863	968959	392893	1529533	227377	1649419	1135699	1655257	344749	864307	350587	146389	1545619	1462999	537007	454387	1853617	1772629
814309	1642903	1439323	285049	1714957	560683	357103	626833	1598263	23203	1976803	401743	1373173	1185697	1865329	746839	1958287	7129	1992877	41719	1253167	807127	897577	57487	1942519	1102429	1192879	134677
1095433	92143	586057	998983	1001023	1413949	1907863	1467337	990799	674347	1325659	1009207	532669	904573	656527	919183	725077	961879	1038127	1274929	1080823	1774699	581767	628057	1371949	1418239	225307	1343479
839599	450487	630349	1347817	652189	1369657	1549519	941503	379903	1470319	529687	1620103	1058503	1160407	1617139	1065847	180949	1375747	624259	1819057	934159	1659667	975049	1851469	148537	1024957	340339	382867
382729	937639	1959523	840703	1309333	859513	93307	1012213	973333	1715737	551269	92479	1654987	1617277	1554349	181303	1870777	1433149	366217	1585993	562579	934597	873619	639697	1423369	806269	1322467	445657
741079	81919	1853947	1412347	213523	1214593	1223689	1681903	396667	398473	1269559	314173	1939243	1258927	707293	1549	1175509	1273843	1199083	1199047	1150987	592987	1149979	1110919	1087657	1862023	196453	1292713
92413	1860343	1283179	1595887	404119	716827	139663	1358083	1264699	789367	1210639	735307	641923	1907593	1507123	352237	1714663	1913539	86467	285343	1647769	244177	1050307	1943197	56809	949699	1755829	492883
1955509	749803	1163167	111253	1888753	836839	1250203	410629	1190737	520813	1479193	809269	1589377	44497	609307	1990123	321163	71353	1928653	1678843	9883	1204279	1508509	33619	1966387	491497	795727	1390699
1997467	735997	939487	780253	1219753	1060519	1264009	832597	555253	796189	1203817	1444753	1167409	2539	19477	1049857	968137	789967	1210039	1031869	950149	577573	450169	92899	1907107	1549837	1422433	1980529
895927	1795639	614179	1512619	487387	1385827	204367	1656043	989323	1893643	106363	1010683	343963	1104079	1392379	1757233	996049	1225153	774853	1003957	242773	1577449	991027	1930297	69709	1008979	422557	607627
545029	776317	146059	587659	1786483	785413	1918087	60763	1603339	1601533	730447	1685833	318103	1454977	993919	849019	824497	726163	800923	800959	1998457	1803553	850027	889087	912349	137983	1407019	1006087
1733653	650059	1633117	537583	313333	1228789	1921729	1055347	1910989	54709	474583	801337	1239247	445567	1029583	1041109	1663	1339729	1199923	1603807	1445797	1226053	459127	166393	180073	719149	1915213	1672423

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of four **equal sums** prime magic squares of order 14. Again each block of order 14 is embedded with **equal sums** prime magic squares of order 6 composing a prime magic square of order 12.

Example 18. Block-Structured Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

1320727	301747	1448659	450487	1234243	867487	1263079	1589683	1587067	654877	530539	1534483	607357	609607	964357	1647937	1284763	499267	1350229	269383	1076953	424093	904663	921199	429127	1714057	1543357	970657
943183	924769	1566343	495589	772537	1415647	1690573	609979	1125793	1454977	273643	511507	1158679	1056823	1124203	581089	773029	1479559	828007	1525669	682699	1390693	524893	1132063	458863	1196719	1426753	875803
1275067	711889	1623169	1566637	1364299	376063	477523	1567549	895087	978157	966937	184609	1288117	724939	970147	1523407	1860253	1586773	745477	1110133	1629469	368107	1262713	630613	631843	174649	476599	1029859
862273	323377	1240207	1734427	1481197	542713	1210003	951943	1529797	271597	278347	759799	1676629	1137733	1746397	1016203	525163	1400599	1303327	601339	977233	1468213	1517647	349849	381817	1474843	983803	253609
1647067	509947	256723	265813	1893799	262807	1360327	932923	1435009	115153	1734193	1743283	1490059	352939	352333	1403257	1006063	711307	1352893	1159843	1158133	1062469	516757	749923	1288699	993943	596749	1647673
274069	1480909	1322467	273997	690757	290083	773953	1226053	1709923	1309249	1726009	677539	519097	1725937	1288213	577873	873043	874099	1095247	1134187	597853	1402153	865819	904759	1125907	1126963	1422133	711793
1179259	630709	747829	568207	493447	1505293	1644283	355723	494713	1506559	1431799	1252177	1369297	820747	357103	737119	344587	646573	331579	280339	1475323	524683	1719667	1668427	1353433	1655419	1262887	1642903
538303	739027	306367	1267789	891859	906943	636673	1363333	1093063	1108147	732217	1693639	1260979	1461703	1680439	1715167	802597	505759	1074427	1538353	1562377	437629	461653	925579	1494247	1197409	284839	319567
1499419	1420369	1659187	909379	145303	1297693	945103	1054903	702313	1854703	1090627	340819	579637	500587	253159	894247	340339	1140439	895789	1047133	364459	1635547	952873	1104217	859567	1659667	1105759	1746847
529807	1247923	709537	1258753	1884853	1737199	639679	1067083	564997	106207	741253	1290469	752083	1470199	1345879	1514497	1148989	1103059	1250083	840163	841873	937537	1483249	647113	896947	851017	485509	654127
643243	1514413	319147	1721659	518809	1457293	790003	1048063	470209	1728409	265579	1680859	485593	1356763	667837	688777	1273639	1618189	696679	1398667	1022773	531793	482359	1650157	599407	726367	1311229	1332169
286009	1655377	1815397	433369	635707	1623943	1522483	432457	1104919	1021849	1033069	376837	344629	1713997	1306387	775147	1825357	413233	1254529	889873	370537	1631899	737293	1369393	1368163	139753	1224859	693619
1611217	841327	433663	1504417	1227469	584359	309433	1390027	874213	545029	1726363	1488499	1075237	388789	914239	573253	1226977	520447	1171999	474337	1317307	609313	1475113	867943	1541143	803287	1418917	1085767
1390399	1698259	551347	1549519	765763	1132519	736927	410323	412939	1345129	1469467	465523	1392649	679279	1029349	352069	715243	1500739	649777	1730623	923053	1575913	1095343	1078807	1570879	285949	456649	1035649
987559	1326967	329503	1108579	467899	602647	1507039	741967	1620733	1557043	642457	911167	1196029	1000453	440677	622519	290509	1173127	1575583	819157	689929	682219	1210873	988033	1316527	1372627	1389559	1428703
298693	397063	812689	1139473	819457	1629409	1309333	530767	1439989	344917	395173	1640557	1541209	1701313	1308943	1720057	1336417	1638097	826069	288679	953347	1578859	1103863	623803	1065469	576523	288853	691063
1014037	1456717	1568629	869707	1668847	889639	923233	811387	1606153	962869	284527	415039	543289	985969	1390387	353527	662797	1459849	608767	1523293	912343	429277	1076353	529393	1511689	1286269	1646479	609619
787807	1714183	1045729	360307	1232719	968299	1214593	1106779	844087	608887	1664353	954277	285823	1212199	961747	712939	550489	1205557	1140949	1145107	1482457	751147	1335343	271057	668407	1449517	1287067	1038259
747427	1704229	403729	1400863	652549	1536793	917923	1639717	313597	939439	599143	1596277	295777	1252579	1673923	475159	1275277	1400023	1428937	1529659	704059	358297	1511047	468019	599983	724729	1524847	326083
1139407	1358809	493393	826723	800923	983863	807097	1192909	1016143	1199083	1173283	1506613	641197	860599	1130587	1137337	1104619	829813	1738783	555697	1625419	374587	1444309	261223	1170193	895387	862669	869419
795727	517003	874723	1400107	1331269	1553653	616639	1383367	446353	668737	599899	1125283	1483003	1204279	1047997	786127	705277	391999	391519	1380469	877873	1122133	619537	1608487	1608007	1294729	1213879	952009
1478263	411127	768199	655849	429487	642997	781003	1219003	1357009	1570519	1344157	1231807	1588879	521743	1360069	1401349	872623	320563	804619	996049	365773	1634233	1003957	1195387	1679443	1127383	598657	639937
1093357	975049	1254433	1741723	1725223	819499	1795273	204733	1180507	274783	258283	745573	1024957	906649	324637	1127857	685963	990523	104173	1067797	1130947	869059	932209	1895833	1009483	1314043	872149	1675369
1516609	1048633	1015159	1278799	1060567	463213	1082083	360289	1686409	1347457	721207	984847	951373	483397	847009	833293	1622749	1529947	1531987	470347	1295947	1641709	488959	571069	470059	377257	1166713	1152997
1317853	388567	991069	335653	767287	1031707	785413	893227	1155919	1391119	1639699	1008937	1611439	682153	1236667	1484629	1806499	1331599	859057	854899	517549	1248859	664663	1728949	794449	193507	515377	763339
597403	1569859	1584967	1130299	331159	1110367	1076773	1188619	393853	1037137	1715479	431377	430147	1402603	975313	256609	713737	540157	1391239	476713	1087663	1570729	923653	1470613	488317	1337209	1743397	1024693
1226347	458797	1187317	860533	1180549	370597	690673	1469239	560017	1655089	1604833	359449	1602943	773659	730783	1711153	663589	361909	1173937	1711327	1046659	421147	896143	1376203	934537	1423483	279949	1269223
999553	673039	1670503	891427	1532107	1397359	492967	1258039	379273	442963	1357549	1088839	803977	1012447	571303	1377487	1709497	826879	424423	1180849	1310077	1317787	789133	1011973	683479	627379	610447	1559329

It is **block-structured prime magic square** of order 28. It is composed of four **equal sums** prime magic squares of order 14. Again each block of order 14 is a **concentric single-layer bordered** prime magic squares. The internal blocks of order 12,10, 8, 6 and 4 are also **prime magic squares**.

Example 19. Concentric Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 28:

526781	433319	353747	287933	286733	216731	161453	393551	413429	152183	356561	152753	313949	154691	457397	196187	325043	491159	491201	287669	754037	980921	994901	998909	999653	999611	998819	820679
418739	252401	398249	321617	163733	336761	145829	168347	494927	63131	481673	249881	379187	449759	448907	390113	159389	83813	990797	954869	933551	974417	985379	997391	999983	999683	176213	581261
329789	471281	709817	54101	467549	94379	470651	13187	488981	218783	482519	304757	403757	142421	184721	354581	430799	440087	836807	954509	997889	951407	994199	995927	996539	11633	528719	670211
467147	188417	395189	289127	161753	239699	15671	287867	499679	412289	266153	66161	438953	126683	123203	126359	686339	967229	979949	826349	973151	989909	999431	999029	525017	604811	811583	532853
419999	69491	301583	496841	550757	119447	355799	73331	304631	376709	44519	69911	181439	250751	292427	967763	348353	971561	997961	852239	978821	996461	969929	297191	503159	698417	930509	580001
43013	130223	114041	77783	211811	199103	368939	382463	319811	87911	480587	467261	308051	423257	405047	472247	79601	849917	955313	979061	979211	999773	242447	788189	922217	885959	869777	956987
122399	150869	239711	335417	253823	247799	415697	422453	281993	198659	164987	154613	430427	147377	460337	357989	915623	969863	990323	915869	997589	176201	752201	746177	664583	760289	849131	877601
144779	326549	123407	21383	275921	255083	212183	799343	149867	64661	221603	23357	81233	145967	889937	901133	942749	774491	905453	976883	123323	787817	744917	724079	978617	876593	673451	855221
135893	436979	493001	302873	58229	341057	423209	54269	109001	192617	318161	246473	173429	133877	460829	836117	948581	996323	975083	609509	945731	576791	658943	941771	697127	506999	563021	864107
365357	218117	208889	149519	330689	362291	274019	352349	22643	124067	382763	251117	157841	421559	24419	982061	959723	783599	912851	977357	647651	725981	637709	669311	850481	791111	781883	634643
108233	121403	478637	182681	172259	354479	238991	113489	70997	19841	35801	71129	156089	167543	620657	997649	957701	993431	980159	929003	886511	761009	645521	827741	817319	521363	878597	891767
60251	39869	70439	428411	151703	299567	14723	266177	352511	157721	466073	881591	86783	124739	940271	457889	508727	533927	842279	647489	733823	985277	700433	848297	571589	929561	960131	939749
247067	140333	98573	109541	304553	31091	163847	30539	120299	364433	29201	149057	306191	65951	934049	693809	850943	970799	635567	879701	969461	836153	968909	695447	890459	901427	859667	752933
157733	41957	311237	48869	341597	89381	41513	2903	65921	447683	979373	194963	878651	799619	200381	121349	805037	20627	552317	934079	997097	958487	910619	658403	951131	688763	958043	842267
354143	80681	94049	91529	400523	282011	12413	277757	989939	804191	790379	349709	517901	808553	191447	482099	650291	209621	195809	10061	722243	987587	717989	599477	908471	905951	919319	645857
414347	428951	480419	222269	125201	441527	876077	982769	919823	997973	919067	933407	297257	325877	674123	702743	66593	80933	2027	80177	17231	123923	558473	874799	777731	519581	571049	585653
306149	490277	310043	993401	912083	867467	933209	812627	963701	998381	773537	491273	913217	875261	59729	542111	118409	226463	1619	36299	187373	66791	132533	87917	6599	689957	509723	693851
420191	926027	438233	829877	229127	926567	572927	782501	997793	998561	6569	928871	843911	832457	379343	2351	42299	964199	1439	2207	217499	427073	73433	770873	170123	561767	73973	579809
814937	754739	287501	951389	984119	556709	998633	705821	996881	87149	617237	748883	842159	578441	975581	17939	40277	216401	875933	3119	294179	1367	443291	15881	48611	712499	245261	185063
997343	948551	904847	994769	995747	997121	999239	942779	390491	807383	681839	753527	826571	866123	539171	163883	51419	3677	24917	890999	57221	761	2879	4253	5231	95153	51449	2657
996119	976187	987083	999863	999491	998681	999521	876677	850133	935339	778397	976643	918767	854033	110063	98867	57251	225509	94547	23117	200657	479	1319	509	137	12917	23813	3881
997043	996329	989687	999917	999749	992513	823799	577547	718007	801341	835013	845387	569573	852623	539663	642011	84377	30137	9677	84131	2411	584303	7487	251	83	10313	3671	2957
993827	998969	994013	999959	999809	757553	631061	617537	680189	912089	519413	532739	691949	576743	594953	527753	920399	150083	44687	20939	20789	227	800897	191	41	5987	1031	6173
988607	991217	992891	999599	702809	880553	644201	926669	695369	623291	955481	930089	818561	749249	707573	32237	651647	28439	2039	147761	21179	3539	30071	449243	401	7109	8783	11393
994949	999359	988343	474983	838247	760301	984329	712133	500321	587711	733847	933839	561047	873317	876797	873641	313661	32771	20051	173651	26849	10091	569	971	710873	11657	641	5051
996407	997037	988367	945899	532451	905621	529349	986813	511019	781217	517481	695243	596243	857579	815279	645419	569201	559913	163193	45491	2111	48593	5801	4073	3461	290183	2963	3593
999437	823787	601751	678383	836267	663239	854171	831653	505073	936869	518327	750119	620813	550241	551093	609887	840611	916187	9203	45131	66449	25583	14621	2609	17	317	747599	563
179321	566681	646253	712067	713267	783269	838547	606449	586571	847817	643439	847247	686051	845309	542603	803813	674957	508841	508799	712331	245963	19079	5099	1091	347	389	1181	473219

It is **concentric single-layer bordered prime magic square** of order 28. The internal block of order 26 is also a **concentric single-layer bordered prime magic square** as studied in the previous work [12].

3.3 Prime Magic Squares of Order 29

Below are few examples of prime magic squares of order 29 with different representations.

Example 20. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

3294769	2886199	1367893	3881803	2866309	3821953	1847233	2522473	538399	2597857	2643457	1629337	603913	3184807	1771177	2223853	1171669	3331453	739699	2303089	1219909	3439609	2777977	196003	1678423	593059	1139059	611113	1470523
3991333	1739587	733351	3295309	1088389	2359111	2248117	445157	3025331	1976309	1780169	1076861	2672387	1399843	1827697	3431509	1941941	2204327	2352269	940229	3213029	2257709	1954361	623351	4192841	1569317	2046971	1933199	33013
3137143	3478471	1922749	367027	3058267	1898539	738811	3346751	1815599	284447	2735357	1843139	950921	4251349	2219683	188017	2576507	2166179	1755851	3454469	2136989	819509	4495331	2256851	18371	2213711	1849829	1485947	887203
3742033	550189	3112147	2105911	1548961	1437967	2708689	1654889	605867	3186041	1013891	2609417	1906109	1007857	2611669	3039523	1980089	2128031	2390417	2016269	1060949	3333749	320861	3890351	2559341	1766459	1652687	2130341	282313
3955429	1541963	2464421	2857427	1146797	1439177	2774027	1418239	1862983	3164761	357683	3099563	2206163	1965527	1649861	2744639	1509059	1443257	2765453	1608599	1505747	2745731	1150921	1361491	2646211	324403	4189771	2384797	68917
1750423	3603401	2287937	972473	3413897	1786667	159437	3895183	2148661	402139	3736283	1887803	39323	2899121	2120009	1340897	3162317	1905923	649529	3090491	1953359	816227	3214831	1719541	224251	4360051	2299657	239263	2273923
977299	1718447	2111453	3033911	799307	2134157	2426537	1132561	2434339	2879083	1569443	676043	3417923	1495379	2590157	2274491	1046393	2368589	2302787	1160987	2400971	2298119	792871	2077591	2288161	2214517	409543	4274911	3047047
1087129	455381	3496607	2541599	1830341	672059	3380483	1483627	2108941	1853479	1674917	1304357	3669077	1572509	1601219	2345699	1394849	1831811	3406877	917353	1745629	2477821	1337443	1781803	2704963	1406159	1867769	3465899	2937217
1847179	4250747	2164529	78311	3511103	1960961	410819	2185201	1815349	1445497	4210277	2216117	221957	2612999	1839809	1066619	4223207	2211179	199151	3274069	1713601	153133	3308923	1941403	573883	4306349	2246609	186869	2177167
3237397	1787459	832451	3873677	541439	3249863	2091581	1777219	1521757	2147071	763157	3127877	2757317	1333919	2078399	2107109	1015481	2590547	3027509	949381	1681573	2509849	1177843	2101003	2545363	1027319	2625449	3087059	786949
2454079	697979	3778823	2289431	855719	2939633	1940201	675151	3405943	2123707	1915957	621769	3445513	859861	1927693	2468467	646003	3278113	2289073	2130769	2176201	2207017	1110247	1493929	2647363	2013653	1197479	3192977	1570267
3401947	3846863	2255411	663959	2996333	1911851	827369	3516823	2068267	619711	3523969	1994413	464857	3360613	1752007	143401	3714133	2071063	427993	2247577	2171329	2095081	3287629	1750513	213397	3314027	2134703	955379	622399
863197	2221391	731999	3812843	1883501	884069	2967983	2012827	730591	3461383	543313	3367057	2072869	1035547	1576321	2644153	1853053	864013	3496123	2135641	2166457	2211889	853663	2007097	2390779	1076429	3071927	2255753	3161149
1663513	2041477	513631	3644149	2102173	1528939	3162811	1257073	2860237	2314309	1282009	1632199	2820109	1228693	2614987	2720239	387187	3224131	1924963	1208237	1602281	2339423	1861787	947927	3779327	1492661	671303	3166409	2360833
2598919	3669091	2066419	463747	3325279	2264641	1204003	3201109	2143873	1086637	3449539	1911439	373339	3679519	2187973	696427	3383203	1845427	307651	2847833	1716647	585461	4113887	2196347	278807	3450539	1776791	103043	1425427
3745723	488689	3619207	2091361	1366471	3000343	2427109	1973437	1427509	3030673	1002769	2190679	2540869	1655707	1760959	3147253	1765891	466723	3303667	1093871	1831013	2225057	613367	3444767	2530907	387173	2882279	2060921	278623
1374367	2184899	180233	4262051	1332853	1716619	3309571	1186769	2862077	2761901	1115027	2390291	2051333	905581	2678323	2714389	569251	2466493	2274817	2085971	672323	4155539	342833	2975807	1991519	1038497	2229653	1874051	2649979
2966539	4286213	2209061	131909	4096399	2119681	142963	3845381	2270249	695117	2788523	1852217	915911	3908239	2099431	290623	3475753	1770187	64621	4374179	2304611	235043	3418739	1770053	121367	2549621	1714067	878513	1057807
259219	156071	4237889	2233223	929791	2522743	2906509	1778597	1678421	3353729	1653101	1314143	2589407	1484473	1520539	3293281	1265557	1073881	2971123	453683	3936899	2523251	1548587	564299	3197273	1554083	1198481	2389637	3765127
738523	1602389	421943	3261131	1576763	2508017	2369819	696547	3387673	2116441	1030369	2342071	2791807	304459	2918107	1994953	1014121	2001697	2954389	2078933	1426157	2748089	249211	4130143	2255089	241261	3733111	2173981	3285823
1469557	3420563	1761821	103079	2944589	2151533	1358477	3486781	2066887	646993	3816187	2054749	293311	3429667	1739173	48679	3930337	1990069	49801	2753549	2084393	1415237	4217359	2211481	205603	3982171	2049451	116731	2554789
254179	262511	3101699	1921253	1933247	1795049	2726303	2017333	746101	3437227	1317691	1767427	3079129	1483393	560239	3173887	1025749	1978441	2966017	1420697	2742629	2089853	2167873	292819	4173751	1924921	365791	3857641	3770167
291439	432797	291833	997751	1299449	1277867	2765513	3153649	2506561	4053187	1644299	4099541	4529387	3099961	2420989	4880803	3070273	2186341	5265487	256567	780421	625909	954697	449821	1704589	510127	355549	715303	3732907
1050769	1139081	574127	9173	3247007	1780943	314879	4137337	3237799	2338261	6309497	3424409	539321	5248093	3467251	1686409	5702581	3507367	1312153	923641	554299	184957	1786261	1036369	286477	732169	526993	321817	2973577
1407793	150503	856421	715457	796373	2284019	2262437	2422411	3969037	3321949	2319431	2749277	5204519	2053699	4513513	3834541	1749247	4828393	3944461	482689	328177	852031	368149	1622917	1118041	338683	698437	543859	2616553
811753	2026393	1811179	4764937	1988033	1350749	3365441	69737	995219	563663	872951	559313	1343549	533831	803333	715499	640687	288649	997153	3228737	2956931	4237319	2648827	2030881	5001289	1381637	4614173	4538561	3212593
1522387	5606047	2867503	128959	3612149	2234741	857333	1036799	542873	48947	1395869	925271	454673	865889	684221	502553	998629	642163	285697	4482911	3474329	2465747	5579461	3226999	874537	6668381	3511457	354533	2501959
1905157	970069	3923827	3708613	1104041	3118733	2481449	522083	90527	1016009	506993	1291229	977591	652943	565109	834611	287173	995677	643639	2711339	3991727	3719921	1452709	4423117	3805171	2484353	2408741	5641277	2119189
2553823	1138147	2656453	142543	1158037	202393	2177113	1501873	3485947	1426489	1380889	2395009	3420433	839539	2253169	1800493	2852677	692893	3284647	1721257	2804437	584737	1246369	3828343	2345923	3431287	2885287	3413233	729577

It is **block-bordered prime magic square** of order 29. The internal block of order 27 is composed of **different sums** prime magic squares of order 3 forming a prime magic square of order 27.

Example 21. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

302053	1360069	562987	1465957	1496779	509359	527053	1706539	1042837	1024693	148147	1429543	1488763	115153	1200373	302857	1463773	63667	1076953	1145323	1034599	1076767	1813627	1396093	350563	1572679	1268413	1561069	493399
1638913	430453	1305289	1264267	1720669	313567	965773	1239913	151717	1608379	1067749	127747	1804513	1109113	755569	1135327	901333	1265959	832717	839437	1751929	408643	1226293	696889	1076827	287857	1659349	1052803	361093
4993	1833817	1000003	166189	245107	1000003	1754899	1368469	1000003	631537	1736767	1000003	263239	1026217	1000003	973789	931387	1000003	1068619	569209	1000003	1430797	850537	1000003	1149469	1764949	1000003	235057	1995013
290509	735739	694717	1569553	1034233	1686439	279337	391627	1848289	760093	195493	1872259	932257	864679	1244437	890893	1167289	734047	1098673	1591363	248077	1160569	923179	1303117	773713	947203	340657	1712149	1709497
1137229	1147213	1120663	732133	1925653	74857	999499	1322977	5569	1671463	1353133	1103497	543379	1207933	1383853	408223	829813	1137889	1032307	250693	1914709	834607	1115839	1391647	492523	580033	1858369	561607	862777
1001353	584923	1000003	1415083	73849	1000003	1926157	1348489	1000003	651517	190249	1000003	1809757	200293	1000003	1799713	1202497	1000003	797509	1583917	1000003	416089	376687	1000003	1623319	981577	1000003	1018429	998653
1876747	1267873	879343	852793	1000507	1925149	74353	328543	1994437	677029	1456627	896509	646873	1591783	616153	792073	967699	862117	1170193	1165399	85297	1749313	1507483	608359	884167	1438399	141637	1419973	123259
491593	731413	1847473	421123	795763	862033	1342213	1269643	1024957	705409	1693429	22027	1284553	1313443	1337263	349303	518893	1297669	1183447	1471909	621757	906343	939769	1738837	321403	962077	971959	1065973	1508413
1494313	689713	1000003	1310293	1546453	1000003	453553	435769	1000003	1564237	591127	1000003	1408879	35863	1000003	1964143	1664557	1000003	335449	434437	1000003	1565569	381637	1000003	1618369	1103899	1000003	896107	505693
215617	1578883	152533	1268593	657793	1137973	1204243	1294597	975049	730363	715453	1977979	306577	1650703	662743	686563	816559	702337	1481113	1093663	1378249	528097	1678603	261169	1060237	934033	1028047	1037929	1784389
212827	858433	838837	1302739	859057	1546759	594193	744859	1449517	805633	1213183	919417	867409	1001089	684037	1314883	1032643	1887199	80167	1190023	1097179	712807	1219663	993037	787309	1178743	1257853	563413	1787179
22189	1444309	1000003	555697	735139	1000003	1264867	1060777	1000003	939229	654229	1000003	1345777	1313797	1000003	686209	47527	1000003	1952479	522787	1000003	1477219	567649	1000003	1432357	384673	1000003	1615333	1977817
1990327	697267	1161169	1141573	1405813	453247	1140949	1194373	550489	1255147	1132597	1080589	786823	685123	1315969	998917	1919839	112807	967363	1287199	902827	809983	1212697	1006969	780343	1436593	742153	821263	9679
1178173	943213	1105213	951583	1371913	256279	1371817	1123909	1407397	468703	875923	997327	1126759	689797	1854019	456193	905083	1226053	868873	626533	1097029	1276447	463663	1913497	622849	86257	1951249	962503	821833
1198033	1008373	1000003	991633	999907	1000003	1000099	344797	1000003	1655209	1250839	1000003	749167	766399	1000003	1233607	963793	1000003	1036213	1649917	1000003	350089	1159189	1000003	840817	1876249	1000003	123757	801973
1024099	1048423	894793	1056793	628189	1743727	628093	1531303	592609	876097	873247	1002679	1124083	1543813	145987	1310209	1131133	773953	1094923	723559	902977	1373473	1377157	86509	1536343	1037503	48757	1913749	975907
1656043	999553	1129603	870853	972319	1913047	114643	1045903	1902427	51679	1534993	575689	889327	1605553	398407	996049	1074973	603679	1321357	912103	575203	1512703	1531807	340819	1127383	492853	1397959	1109197	343963
1371187	871303	1000003	1128703	142327	1000003	1857679	5779	1000003	1994227	354337	1000003	1645669	390499	1000003	1609507	1246387	1000003	753619	1600603	1000003	399403	595579	1000003	1404427	1616347	1000003	383659	628819
1145479	1129153	870403	1000453	1885363	86959	1027687	1948327	97579	954103	1110679	1424317	465013	1003957	1601599	394453	678649	1396327	925033	487303	1424803	1087903	872623	1659187	468199	890809	602047	1507153	854527
1579609	379273	1250923	1369813	1279303	1205119	515587	988069	148537	1863403	520867	995329	1483813	1523323	345739	1130947	1198999	1544527	256483	662203	1141123	1196683	1057957	1742899	199153	87553	1978849	933607	420397
1167667	1990543	1000003	9463	236287	1000003	1763719	1875337	1000003	124669	1962949	1000003	37057	607627	1000003	1392379	57487	1000003	1942519	1534483	1000003	465523	141199	1000003	1858807	1846057	1000003	153949	832339
1131139	630193	749083	1620733	1484419	794887	720703	136603	1851469	1011937	516193	1004677	1479139	869059	1654267	476683	1743523	455479	801007	803323	858883	1337803	1800853	257107	942049	1066399	21157	1912453	868867
1420729	569713	1597699	832597	508237	1081219	1410553	979093	180247	1840669	673063	1272679	1054267	1333567	867079	799363	1085473	643	1913893	771019	1795327	433663	779173	1980229	240607	1851139	296287	852583	579277
242227	1262887	1000003	737119	1902319	1000003	97687	1861579	1000003	138427	1381207	1000003	618799	465799	1000003	1534207	1828423	1000003	171583	662647	1000003	1337359	461437	1000003	1538569	1447	1000003	1998559	1757779
411613	1167409	402307	1430293	589453	918787	1491769	159337	1819759	1020913	945739	727327	1326943	1200643	1132927	666439	86113	1999363	914533	1566343	204679	1228987	1759399	19777	1220833	1147423	1703719	148867	1588393
1483507	1154017	212419	1633573	623803	991027	1385179	1194163	1292539	513307	1590019	541537	868453	1031413	826963	1141633	711973	770929	1517107	1574857	549259	875893	1087483	1472137	440389	1179793	223939	1596277	516499
1796983	1479559	1000003	520447	1761379	1000003	238627	319147	1000003	1680859	278437	1000003	1721569	1110223	1000003	889783	1805137	1000003	194869	301039	1000003	1698967	352909	1000003	1647097	1416487	1000003	583519	203023
8329	366433	1787587	845989	614827	1008979	1376203	1486699	707467	805843	1131553	1458469	409987	858373	1173043	968593	482899	1229077	1288033	1124113	1450747	425149	1559617	527869	912523	403729	1776067	820213	1991677
1506607	639937	1437019	534049	503227	1490647	1472953	293467	957169	975313	1851859	570463	511243	1884853	799633	1697149	536233	1936339	923053	854683	965407	923239	186379	603913	1649443	427327	731593	438937	1697953

It is **block-bordered prime magic square** of order 29. The internal block of order 27 is composed of **equal sums** prime magic squares of order 3 forming a prime magic square of order 27. Each block of order 3 is with fixed and repeated number 1000003.

Example 22. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

38453	123731	88853	143831	95651	24593	152981	135581	123209	7691	186311	199961	97961	153359	178103	75539	182471	199211	42491	50321	23	95723	60383	18803	130811	59981	7349	73043	164051
161999	38543	73091	75347	85817	90071	160709	51413	86243	125753	54713	89561	97967	92681	88919	157103	78497	99611	151379	44381	45863	81509	91193	195497	205589	83969	138617	125711	38723
193943	99131	62327	25523	187091	112199	37307	162143	87803	13463	124001	80747	37493	177323	112901	48479	182711	109829	36947	94379	57251	20123	278489	164093	49697	157841	116099	74357	6779
563	49307	51563	86111	63689	134327	138581	49853	89363	124193	63527	71933	106781	68699	136883	133121	68279	120047	141161	32993	68639	70121	122597	132689	236993	106487	93581	148229	200159
37253	68711	148667	121379	72923	81707	107699	53777	52673	79451	110753	130439	149531	51659	110321	141497	51647	75941	88643	164309	124919	224759	95621	84713	157109	47933	35423	77543	163469
142061	165587	112919	60251	122219	87443	52667	87641	61967	36293	169019	130241	91463	190997	101159	11321	109073	72077	35081	231779	171329	110879	173969	112481	50993	83243	53633	24023	58661
12959	104459	77171	157127	67187	93179	101963	44483	71261	70157	110951	130043	149729	60821	91997	150659	55511	68213	92507	117899	217739	178349	67853	140249	129341	29723	71843	59333	187763
163259	59699	99017	102533	51827	70313	65921	98129	109139	130409	67709	103217	106541	56171	118673	93407	70061	125789	168863	74159	125507	126923	60617	41201	80789	97571	166619	238943	37463
115853	129917	87083	44249	76781	62687	48593	144839	112559	80279	131321	92489	53657	126653	89417	52181	220373	121571	22769	161627	108863	56099	81041	60869	40697	309083	167711	26339	84869
188483	71633	75149	114467	59453	55061	73547	94709	115979	126989	78437	81761	117269	85427	60161	122663	74279	117353	173081	90803	92219	143567	40949	80537	61121	96479	168803	237851	12239
193181	68477	59441	96323	150881	87119	227603	123191	129707	185849	76091	91577	128879	82139	106727	97583	72461	101771	146021	64817	75983	79031	39359	86249	100829	39827	106619	85193	7541
94331	102593	74747	46901	231923	155201	78479	208907	146249	83591	151637	98849	46061	110927	95483	80039	180311	106751	33191	87491	73277	59063	136949	75479	14009	122579	77213	31847	106391
195341	53171	90053	81017	82799	223283	159521	106649	162791	169307	68819	106121	121607	93383	84239	108827	67481	111731	141041	67523	70571	81737	50129	64709	111599	69233	47807	114599	5381
60611	111953	222779	255971	77549	162917	135731	30593	50411	80687	99317	100649	124823	57923	114299	128861	48779	99401	129197	43049	79139	115589	66713	49823	109433	47507	67421	99233	140111
107351	340919	196901	52883	183581	125399	67217	103991	53897	3803	133769	108263	82757	171299	100361	29423	172877	92459	12041	151799	79259	6719	118043	75323	32603	123113	71387	19661	93371
100913	137831	171023	281849	115067	87881	173249	27107	57383	77201	91703	115877	117209	71861	86423	142799	55721	85517	136139	42929	79379	115469	41213	100823	83933	43541	75353	95267	99809
139109	87629	109841	116177	75401	68963	142427	168293	164729	195131	92831	86579	102503	60101	99767	155849	92237	100169	113213	40883	98927	80489	45641	101513	78347	53951	87917	90239	61613
47903	133097	104549	76001	162623	95597	28571	202889	176051	149213	103643	93971	84299	200987	105239	9491	122849	101873	80897	113039	73433	33827	107873	75167	42461	113657	77369	41081	152819
47351	92921	99257	121469	48767	122231	115793	156971	187373	183809	85439	101363	95111	54629	110711	150377	90533	103577	111509	66377	47939	105983	71987	48821	104693	64499	66821	100787	153371
71129	40973	62639	54011	68669	127157	140663	74831	118907	106319	51263	94547	87359	66683	84221	104207	134291	119417	154079	58451	107453	112877	99881	120641	151841	77951	145307	145109	129593
71741	65579	52541	39503	184157	112163	40169	131507	100019	68531	113819	77723	41627	122561	85037	47513	155717	135929	116141	147353	92927	38501	176081	124121	72161	189947	122789	55631	128981
187409	51071	42443	64109	83663	97169	155657	93719	81131	125207	68087	60899	104183	65867	85853	103391	117779	152441	137567	72977	78401	127403	96401	127601	148361	100469	100271	167627	13313
8693	122489	104597	180071	76379	56633	131711	34757	28439	59093	127277	120401	225629	79697	97649	121343	35603	39971	48497	116201	169493	143729	57881	125627	156329	54941	102233	93077	192029
40853	193301	135719	78137	143573	88241	32909	65099	40763	16427	256121	157769	59417	141209	99563	57917	54251	41357	28463	170669	143141	115613	211727	113279	14831	121553	83417	45281	159869
152111	91367	166841	148949	44771	119849	100103	22433	53087	46769	89909	195137	188261	77783	101477	119429	34217	42743	47111	142553	116789	170081	70229	100931	168677	73757	64601	111893	48611
101531	57143	64403	107843	38039	69431	85487	68993	138959	163871	39383	56921	93287	63347	161591	117329	66593	175727	121889	99137	61961	150209	68897	95027	143387	104849	146033	150011	99191
53693	127163	76463	25763	111767	64319	16871	218819	123941	29063	117101	63197	9293	168071	114089	60107	176699	121403	66107	154841	103769	52697	176927	102437	27947	178793	133631	88469	147029
145721	45083	88523	95783	43151	59207	90599	84011	108923	178889	33107	69473	87011	110849	66587	164831	120917	67079	176213	57329	145577	108401	61487	109847	135977	117251	121229	162413	55001
36671	76991	111869	56891	105071	176129	47741	65141	77513	193031	14411	761	102761	47363	22619	125183	18251	1511	158231	150401	200699	104999	140339	181919	69911	140741	193373	127679	162269

It is **block-bordered prime magic square** of order 29. The inner block is composed of nine **different sums** prime magic squares of order 9 forming a prime magic square of order 27. These are again composed of **different sums** prime magic squares of order 3.

Example 23. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

1000099	999007	998989	1001023	1001089	1001353	1001389	1001467	1001563	998419	1001629	1001809	1001839	1001977	1001989	1002073	1002109	1002343	1002433	1002553	997327	997267	997219	997153	996967	996253	996187	996109	1000453
1003957	187951	996637	347539	1757323	969301	1082017	1331923	1662319	665017	795517	2336623	1313881	452227	131611	503959	1797379	863917	804913	652321	3121057	1016839	318817	208003	268171	1173343	919033	1322443	996049
1004119	670297	510709	351121	594241	1269547	1944853	552847	1219753	1886659	2000371	1482007	963643	414331	362599	310867	162937	1155403	2147869	1961257	1596739	1232221	214351	264997	315643	1287373	1138273	989173	995887
1004287	673879	24781	833467	1457077	1569793	781771	1774489	777187	1107583	1650133	627391	2168497	221239	593587	272971	1505893	1446889	513427	2176639	72421	2541157	261823	321991	211177	954103	1357513	1103203	995719
1004293	2119087	2566981	441073	321577	1564369	1114063	367789	131431	373657	452539	701227	866431	290533	1596277	1113199	815047	2514013	650761	375247	1074361	175003	1558813	62617	1378579	337279	2887879	1150249	995713
1004659	31033	1709047	3387061	1792489	1000003	207517	296827	290959	285091	1087291	673399	259507	1822669	1000003	177337	1162321	1326607	1490893	341293	541537	741781	819769	1000003	1180237	2271439	1458469	645499	995347
995329	2977021	851113	1299007	885943	435637	1678429	208261	450487	214129	480367	645571	894259	886807	403729	1709473	2002453	139201	1838167	908071	8713	707827	621427	1937389	441193	1766689	29059	2579659	1004677
1004779	688543	769273	882943	441079	851677	898621	1065217	899161	2503513	903913	880513	749383	1906627	280717	2724877	661009	725071	167917	555109	1055947	974143	1216729	2182057	1806241	711757	133711	364333	995227
1005073	974653	780253	585853	1188001	730459	272917	2927593	1489297	51001	690073	844603	999133	2455657	1637407	819157	24907	517999	1011091	1280767	861733	442699	2324521	1735009	1145497	55843	403267	750691	994933
1005079	677563	791233	871963	562297	609241	1019839	475081	2079433	1913377	939823	808693	785293	549937	2994097	1368187	868081	310927	374989	749323	667519	1168357	1663777	1287961	2253289	442201	672823	94777	994927
994657	541363	546691	1027687	582139	783007	1164991	1900273	972337	1481539	1150921	165457	593839	347287	1201117	1199767	341269	2227777	1772593	980719	818707	2088901	982381	459913	2165017	589243	766477	148669	1005349
1005427	1191571	705247	218923	1426231	843379	260527	1032649	1451383	1870117	79657	636739	1193821	1768537	916057	63577	2878537	1447213	15889	2404291	1296109	187927	2385073	1202437	19801	60889	501463	942037	994579
1005457	382807	863803	869131	521767	903751	1104619	1421227	1930429	1002493	679639	1108021	122557	632347	630997	1484827	1121833	666649	2553157	503317	1773511	1611499	239857	1944961	1422493	854257	236449	413683	994549
1005553	1764577	179161	3294679	598399	1500277	901333	436087	66103	259411	1800277	1502143	2129011	858373	1706233	435403	126739	318247	123601	243073	284131	88867	322969	1978267	698773	2943769	490459	1949719	994453
1005637	3276241	1746139	216037	1302937	1000003	697069	77191	253867	430543	2139211	1810477	1481743	577033	1000003	1422973	186391	189529	192667	51151	205357	359563	1375807	1000003	624199	800599	1794649	2788699	994369
1005643	197599	3313117	1727701	1098673	499729	1401607	248323	441631	71647	1491943	2118811	1820677	1564603	293773	1141633	255457	60811	252319	321847	126583	167641	1301233	21739	1677037	1639579	3098839	645529	994363
994297	148303	1046047	451519	679087	1159861	1630933	346441	2452897	1084939	271897	1063009	323473	423289	1711291	1117267	521047	2695831	872923	1086493	2261713	1147423	793669	64627	1534411	1123267	70123	918301	1005709
1005913	851839	548623	245407	2108473	1156627	204781	2033257	1294759	556261	604369	552793	501217	1777927	1083949	389971	1715143	1363267	1011391	1559473	1498543	1437613	1538311	797569	56827	498931	703897	908863	994093
1005937	645727	51199	948943	682321	1153393	1634167	1504579	136621	2243077	782113	42577	833689	1050631	456607	1744609	1853611	30703	2205487	1849663	735373	1910593	60727	1530511	801469	489493	1337671	284527	994069
993943	687523	597307	980599	2348947	392611	2522293	229309	560179	681259	630067	955711	1304503	2964697	1036261	1626619	118897	104059	259213	751183	8929	381487	1354687	1911661	1088953	1667599	1047589	787939	1006063
993919	1048219	755143	462067	1927963	1754617	1581271	942199	490249	38299	1637863	963427	288991	537781	1875859	3213937	301039	160723	20407	10837	380533	750229	1186033	1451767	1717501	288049	1167709	2047369	1006087
993703	529687	912979	822763	986941	3116623	1160287	299239	420319	751189	622351	971143	1296787	2125099	2715457	787021	62233	217387	202549	379579	752137	9883	1814581	991873	1548847	1547479	1287829	667819	1006303
993493	307261	892387	1005679	1640077	554299	805633	1724083	1592761	477847	255757	171091	165049	906973	1138183	954853	59167	3569263	1779691	536839	3096637	1728061	600319	1642447	757243	82567	400711	155203	1006513
993397	1433527	735109	36691	165559	1000003	1834447	18661	1264897	2511133	106591	197299	288007	1047883	1000003	952123	3523231	1802707	82183	2978401	1787179	595957	1156927	1000003	843079	285463	212827	140191	1006609
993037	464539	577831	1162957	1194373	1445707	359929	2051947	937033	805711	229549	223507	138841	1045153	861823	1093033	1825723	36151	3546247	1846297	477721	3037519	1242763	357559	1399687	270451	24943	343087	1006969
992983	2227207	1337803	964261	264919	291037	180211	1177873	898819	1657897	2678173	1024669	1815007	120847	214807	36787	1956049	6271	1147417	691381	1351123	454387	424129	367531	853057	1693729	644257	2520433	1007023
992947	246811	1509757	2772703	160681	245389	330097	1724887	1244863	764839	976117	1839283	2702449	40087	124147	208207	227947	1036579	1845211	595303	832297	1069291	977167	548239	119311	2446177	1619473	792769	1007059
992917	2055253	1681711	792307	310567	199741	225859	831829	1590907	1311853	1863559	2653897	1000393	211507	33487	127447	925741	2066887	117109	1210207	313471	973213	243421	728947	672349	718513	2594689	1545217	1007089
999553	1000999	1001017	998983	998917	998653	998617	998539	998443	1001587	998377	998197	998167	998029	998017	997933	997897	997663	997573	997453	1002679	1002739	1002787	1002853	1003039	1003753	1003819	1003897	999907

It is **block-bordered prime magic square** of order 29. The internal block of order 27 is composed of 9 **equal sums** prime magic squares of order 9 forming a prime magic square of order 27. These are again composed of different sums prime magic squares of order 3.

Example 24. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

1976809	394879	1269559	1347397	702607	1682407	411127	1169017	1683817	975649	1123699	615289	1538023	611587	314173	1547779	994579	1589389	363037	838459	658219	806503	1012447	1609807	368947	1131049	925117	1322149	16567
538123	1951819	792697	413737	997597	1547389	1454899	600109	1321213	26407	979171	905833	497773	187387	879457	466267	310927	933931	227167	1351639	961069	1106569	2206927	2033989	507049	905071	1729237	1704751	1461883
1246867	335029	886777	1436089	783373	561019	785119	1376017	1253947	1688497	530773	1141963	795007	835591	431533	286687	674461	25357	666541	939391	2642149	474241	931351	2285977	1885069	1387717	120619	1839787	753139
1555129	594499	1191847	1680919	1112677	1193233	360307	711679	831679	1429027	522943	347167	599191	256813	721213	606247	809821	850147	674371	1885381	894709	2180179	1926241	1985041	641827	214657	1884469	893797	444877
309433	1131139	1221379	354247	983923	625477	1425889	1669279	802147	892387	354973	391987	440983	476317	415447	904207	756331	805327	842341	1604509	739549	1390177	1619689	788521	1760557	1389001	2039629	1174669	1690573
1044697	1614757	538513	793189	1453729	1011763	569797	1230337	1485013	408769	574711	361111	761407	1026547	598657	170767	435907	836203	622603	646237	492721	797557	1530457	1389589	1248721	1981621	2286457	2132941	955309
550993	349603	653473	918613	597637	1398049	1039603	1104913	1370053	1673923	300151	668623	804211	293107	781867	720997	393103	528691	897163	854599	810427	15511	1018621	1990657	1159489	2763667	1968751	1924579	1449013
465523	791773	1820773	1311847	910849	830293	1663219	342607	202753	1231753	289273	107791	387493	940501	476101	591067	598123	1089523	908041	1405759	1489009	2564521	852937	794137	2137351	598999	1290169	1373419	1534483
805843	340129	769579	587437	1240153	1462507	1238407	647509	1136749	1683397	865771	1171957	402307	361723	765781	910627	522853	55351	331543	2744359	2658559	2304937	1847827	493201	894109	1391461	137029	34819	1194163
1139683	1997119	1230829	1609789	1025929	476137	568627	1423417	702313	71707	970147	291481	699541	1009927	317857	731047	886387	263383	218143	1074427	1818109	1672609	572251	745189	2272129	1874107	1049941	1427539	860323
652903	1589431	2234677	456871	1486057	848227	2172721	776077	1676029	1160371	270799	918283	1400587	1407619	799507	959149	1168897	343333	1731853	975313	280957	823741	894391	662671	490417	519703	701047	251353	1347103
1698379	1356877	218611	1621471	1466329	466087	2092327	1282597	2497381	1398781	1258039	165703	595087	1550209	1627147	962413	353833	1745629	741967	864151	1230343	600631	529183	741121	1028737	211501	13723	380203	301627
759523	1995517	1551919	676057	1445581	463741	1735579	2568187	1203739	760141	1665577	1523323	867577	1057963	1001989	403339	1669147	476683	334429	487681	784183	903073	370801	765823	829267	241921	460171	756673	1240483
313639	1588309	1899769	2188159	1879477	1255321	998689	567499	855889	1167349	584377	776029	1239013	1643137	450529	906343	760993	1223977	1415629	199741	192931	761671	879247	321301	665983	482683	1051423	1044613	1686367
820459	2290591	1714759	2071801	497041	1377829	2258617	683857	1040899	465067	1340653	1555123	582949	263209	1000003	1736797	1417057	444883	659353	624601	432793	269641	408913	622177	835441	974713	811561	619753	1179547
481939	441319	2252251	1765657	1756969	1500337	876181	990001	503407	2314339	928813	1246327	1979617	1093663	1549477	356869	20389	753679	1071193	316177	447907	174067	578371	923053	365107	1070287	796447	928177	1518067
1564603	971371	1749217	187471	1310077	2291917	1020079	2079601	1006441	1784287	1112737	1479139	330859	942043	998017	1596667	1132429	520867	887269	385927	36451	1002433	873553	478531	415087	341281	1207903	858427	435403
1385383	571759	258277	1134187	1289329	2289571	663331	1473061	2537047	2183899	1570879	254377	1404919	449797	372859	1037593	1646173	1834303	429127	753001	1230631	643723	715171	503233	215617	1032853	14011	491353	614623
714037	1955287	520981	2298787	1269601	1907431	582937	1979581	1079629	1166227	268153	1081723	599419	592387	1200499	1040857	831109	1656673	1729207	993001	963397	420613	349963	581683	753937	724651	543307	269041	1285969
650599	93553	286393	350191	748723	996703	215197	780853	957547	1064593	2664517	421339	2159821	1587739	1123597	2107321	769297	1723339	55171	351157	329293	1609177	801607	1540087	815173	445657	1484479	1517557	1349407
1032679	799801	775933	859927	819781	605953	591091	306913	313321	421033	1995289	827779	671299	2037709	1913287	1286959	1331119	1741291	807409	1485703	588199	772333	1447063	516253	1224577	939157	1430119	490783	967327
1670059	948907	418381	1160491	767167	781897	307843	34687	802453	271927	514021	914569	610891	1640281	835819	1909027	2010727	1888129	2288677	943693	408223	800743	1442437	449173	1294759	954103	1568263	1032793	329947
855727	266401	955267	323083	968557	490957	371737	897751	265567	954433	1112047	2195071	2202169	1474849	686977	2042221	600529	607627	1690651	467743	1363477	1162957	684373	882517	1397839	813529	613009	1508743	1144279
842449	770611	316717	362203	13597	610417	1207237	858631	904117	450223	628447	1856119	1514407	1968721	1401349	833977	1288291	946579	2174251	1546669	1517917	541693	1701709	988243	274777	1434793	458569	429817	1157557
1225327	398227	641701	20161	849097	729877	252277	1200673	579133	822607	757909	1522579	1887307	760477	2115721	1327849	915391	1280119	2044789	1045987	1053259	1413439	578647	1093969	1292113	563047	923227	930499	774679
1429927	991741	257407	1186147	453667	438937	912991	60343	963427	229093	2191627	1431919	791971	1162417	1966879	893671	2191807	1370779	611071	868999	1440259	1022383	534049	1527313	681727	1175743	536227	1107487	570079
1221289	1068271	907513	360907	401053	614881	629743	913921	444901	152563	757	1061407	2131399	764989	889411	1515739	1471579	1974919	2801941	1725307	546367	1204153	529423	1460233	751909	1037329	1388287	251179	778717
64627	156241	934441	870643	472111	224131	1005637	439981	263287	1127281	2747527	2381359	642877	1214959	1679101	695377	2033401	1079359	138181	458929	1647193	367309	1174879	436399	1161313	1530829	492007	1625329	1935379
1983439	1605127	730447	652609	1297399	317599	1588879	830989	316189	1024357	876307	1384717	461983	1388419	1685833	452227	1005427	410617	1636969	1161547	1341787	1193503	987559	390199	1631059	868957	1074889	677857	23197

It is **block-bordered prime magic square** of order 29. The inner block is composed of 9 **different sums concentric single-layer bordered prime magic squares** of order 9 forming a prime magic square of order 27.

Example 25. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

1103449	822763	1025443	998029	995329	1028089	915547	990013	1043923	1100857	1022083	929323	1051549	1148647	889363	981517	1185403	1219453	1013893	1005079	1170193	1153609	866689	843757	888793	924499	851569	950743	880483
966619	523357	300787	1645537	1656679	527053	939229	1318279	595069	1494037	509053	721207	368107	1510393	1347103	646519	1605907	631039	1660699	1601533	1596787	864103	1322443	1087789	991027	312709	816847	406789	1033387
858787	1690573	1078489	1454863	1057993	1434283	387973	619807	966613	309433	1068367	542587	732997	820747	1489627	309403	1588297	1516363	931639	539863	620197	769003	420397	1537897	630613	1524247	1497667	1460143	1141219
1080613	585493	824899	1225009	1149979	1202317	284737	1137973	1175107	1414513	1288597	719599	348637	1554439	1239223	411919	1445797	1280407	711409	1447609	662107	748963	589327	1049773	1117273	1494679	1337899	552397	919393
753679	742993	1445107	1719049	783613	815047	1401349	280957	554899	1257013	1718653	1512517	1254733	787903	716827	1495279	745273	487489	281353	1565017	1523983	1486609	880687	936919	1182403	513397	476023	434989	1246327
1240777	1387783	516457	640477	1617739	1000003	382267	1359529	1483549	612223	522637	1224529	1524253	1707379	1000003	292627	475753	775477	1477369	1261549	1699639	1591783	1301719	1000003	698287	408223	300367	738457	759229
869707	899233	1127587	553447	598657	1184959	1216393	1446559	872419	1100773	629683	1565203	1318183	504727	1283179	1212103	681823	434803	1370323	315529	1019899	667333	817603	1063087	1119319	1332673	980107	1684477	1130299
982453	1714057	974089	862033	850027	797689	1715269	774997	1025917	285949	1698427	951943	554209	445567	760783	1588087	1651369	1048063	301579	487387	971857	505327	1410679	950233	882733	1251043	1028149	1512619	1017553
899209	950569	1033393	545143	942013	565723	1612033	1380199	921517	1049437	1225303	483643	1267009	1179259	510379	1690603	411709	1457419	774703	188323	502339	1231003	1579609	462109	1369393	475759	1379809	1811683	1100797
923743	505969	1699219	354469	343327	1472953	1060777	681727	1404937	1476649	339307	1278799	1631899	489613	652903	1353487	394099	1368967	1490953	1593217	403219	1135903	677563	912217	1008979	1687297	1183159	398473	1076263
920833	466069	1378249	1292023	870049	307339	934897	963643	1230199	1557559	1406683	953977	678739	1265119	418087	1578727	571069	1506979	620647	1223749	356137	784219	1258039	1224943	1488559	771349	1131223	761809	1079173
1199923	1147117	332317	1518067	1423039	569887	357727	1443067	1355917	852889	356929	847213	842449	279073	1307767	1698217	861613	1163689	1643077	1699249	1896607	1252507	1471297	1028017	879583	383107	88903	300757	800083
1127359	1349407	521317	534439	487177	1417057	1242763	1318579	1478689	650599	1215463	941929	1715983	1022797	860323	1088233	312679	1058077	784543	908959	416089	1666657	441703	1225879	1516279	149497	1583917	1091047	872647
964693	1230667	640579	1656043	667273	945409	1387327	343963	1359427	769339	1414129	931129	330409	931537	333589	1734883	1669597	1068877	585877	498523	483523	503653	881983	610339	1507687	1496353	1516483	1501483	1035313
898753	757903	1683223	1738183	1720057	1000003	279949	261823	316783	1242103	470089	1634497	1249849	1803349	1000003	196657	750157	365509	1529917	749557	373063	705883	1625707	1000003	374299	1294123	1626943	1250449	1101253
921079	1187479	1317787	389923	612679	1054597	1332733	1610083	682219	812527	337453	1034983	16447	265123	1666417	1068469	1983559	965023	1662553	296287	1066159	273313	492319	1389667	1118023	1726693	933847	1703719	1078927
984457	539509	1860709	681427	1512829	582949	757243	1465567	139297	1460497	987793	773953	1687327	977209	1139683	911773	284023	1226053	1012213	469153	853477	1850509	1558303	774127	483727	333349	1146529	1530853	1015549
879343	1879429	644089	481939	576967	1430119	1642279	556939	1667689	120577	1432129	836317	1157557	1720933	692239	301789	1138393	1152793	567877	1916353	1911103	747499	528709	971989	1120423	1616899	103399	83653	1120663
983407	442447	621757	707983	1129957	1692667	1065109	1036363	769807	1533937	1379359	1046029	1321267	734887	1581919	421279	1428937	493027	593323	1238197	1643869	1215787	741967	775063	511447	1228657	868783	776257	1016599
1046413	1154353	428977	1599709	1217509	553837	1361743	270217	1722793	690889	690673	751579	1269937	911089	1287067	1327933	1161169	334423	1266157	389629	1153183	311329	1116523	872479	829453	1358809	1385113	1583509	953593
1029139	1471909	1644373	972649	1603747	1296613	379273	758449	344917	528097	319687	1488433	894793	1321063	327133	1449013	1067509	452077	1680319	1104619	1426717	1150063	1261069	870547	1232719	502057	556849	895387	970867
1169677	501493	1723417	1250107	1411609	1250923	505819	581557	276589	1498513	472399	1127857	922549	1031047	569713	1078417	1398289	872149	1527607	1076773	1740283	1522483	1470487	1141633	302833	562579	259723	923233	830329
1170139	1561213	912463	460387	1356919	250147	1392943	1539619	1087543	438793	901339	314299	1048219	1251409	718657	1029943	951787	1685707	1098667	1525933	1084939	463213	1618333	275083	1106593	1536793	915067	474073	829867
906013	1264819	261169	932839	1036027	1000003	963979	1067167	1738837	735187	1327063	377599	1525963	778537	1000003	1221469	474043	1622407	672943	754123	325939	1471573	488263	1000003	1511743	528433	1674067	1245883	1093993
848959	261013	463993	938233	607063	1749859	643087	1061773	1536013	1738993	1375219	1198537	901567	970063	1281349	748597	1098439	801469	624787	832297	576427	105319	893413	1724923	381673	1894687	1423579	1167709	1151047
1212697	434947	339517	1418449	588397	749083	1494187	749899	1660489	1565059	1721449	945367	601717	968959	1430293	921589	1077457	1054639	278557	1369009	402559	1437427	529519	858373	1697173	477523	1597447	630997	787309
1161757	1041163	1655089	1027357	396259	703393	1620733	1241557	355633	958843	1458349	1547929	1105213	678943	1672873	550993	932497	511573	541657	1531147	1443157	849943	738937	1129459	767287	1497949	573289	468859	838249
776887	1309117	1571029	400297	782497	1446169	638263	1729789	277213	845653	733849	1248427	730069	1088917	712939	672073	838837	1665583	1309333	416497	846823	1688677	883483	1127527	1170553	641197	614893	1610377	1223119
1119523	1177243	974563	1001977	1004677	971917	1084459	1009993	956083	899149	977923	1070683	948457	851359	1110643	1018489	814603	780553	986113	994927	829813	846397	1133317	1156249	1111213	1075507	1148437	1049263	896557

It is **block-bordered prime magic square** of order 29. The internal block of order 27 is composed of nine **equal sums concentric single-layer bordered** prime magic squares of order 9 forming a prime magic square of order 27.

Example 26. Concentric Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 29:

1026829	719143	1359937	1763953	1648579	344497	1597423	837409	1672927	59833	1332187	398347	532789	1212103	157303	1848397	86533	457	1622659	586213	312553	1314613	202129	1604497	1992763	58207	711307	1999993	1996507
1470613	1927333	170707	1817533	461407	1020583	1854997	1262377	48523	1734277	807427	1877833	12907	895813	372739	797029	1055077	1695073	923053	43237	205663	177043	1242643	1826947	1869319	1923409	879283	97849	529393
711223	1580959	39727	2539	1524763	1122133	315013	1740829	643	297079	261463	1396099	1431007	1924303	1632139	1118737	1585723	1010203	974089	1991797	1467157	1009369	330787	405799	534049	1781569	1103059	419047	1288783
3709	476683	1870717	636073	1264267	97549	1880209	778153	748963	1719799	1199719	1252507	631843	1861579	1893223	610843	1113019	747049	173347	1302313	548623	1155403	223939	53239	1675057	1433353	129289	1523323	1996297
1786963	1044859	866197	780553	1770817	1543639	305563	1124113	1839913	4297	923653	1510897	540343	478459	1172533	992359	554767	1717099	724807	1090759	1962949	30853	1292329	1267837	152077	1219453	1133809	955147	213043
1903159	123493	1359529	1905157	516757	943057	76243	1327783	1036093	932983	1606309	838837	1756393	476023	502057	1506559	496687	916999	1267297	1664557	1925047	459463	860323	407347	1483249	94849	640477	1876513	96847
394729	580513	788779	1547713	1431769	1721887	819187	1424749	19597	644089	1219843	1000507	1790743	1483549	256393	1224739	263209	705967	605113	1707757	1069597	1385383	1379629	278119	568237	452293	1211227	1419493	1605277
281803	717589	1317409	885133	452233	1881463	1751683	1086493	1597489	1116523	1754617	44893	1667689	127717	11317	79147	1279609	1665493	1043293	1071193	1885789	568783	248323	118543	1547773	1114873	682597	1282417	1718203
1518883	1247923	1532257	521743	1997089	1121629	432577	65929	784573	600463	336823	1380157	995719	1998559	503653	119107	1942519	1475203	1254529	1399477	209257	1934077	1567429	878377	2917	1478263	467749	752083	481123
670903	56929	1527607	1547929	458197	1752193	1905433	1704187	611557	357559	759673	1273543	1727623	1738783	180667	255763	1857109	205957	1037929	1605427	1388449	295819	94573	247813	1541809	452077	472399	1943077	1329103
876913	1344199	1837453	88069	1040797	811387	1952989	1336597	224473	1525957	275389	1321753	677239	1447627	1615717	693373	329347	641863	1997719	474049	1775533	663409	47017	1188619	959209	1911937	162553	655807	1123093
1674259	1535539	461437	1918003	1153267	290083	542947	148537	643243	729943	1529797	585883	950869	947239	1309219	571069	1416739	1219003	470209	1270063	1356763	1851469	1457059	1709923	846739	82003	1538569	464467	325747
224317	1916287	518209	1355749	577537	799633	499189	1295989	1609507	204679	851359	889489	771997	497773	1285099	1187839	1257307	1110517	1148647	1795327	390499	704017	1500817	1200373	1422469	644257	1481797	83719	1775689
1715599	618679	1064653	85297	652243	516829	741967	1144939	1763719	1301719	1182019	1140493	1695283	934693	500029	1565287	304723	859513	817987	698287	236287	855067	1258039	1483177	1347763	1914709	935353	1381327	284407
1050229	1132969	769003	580843	53197	1593199	1575139	283609	1265863	1992139	1377127	456007	1608487	1630597	1000003	369409	391519	1543999	622879	7867	734143	1716397	424867	406807	1946809	1419163	1231003	867037	949777
1488793	53629	1021663	776887	1178623	1777093	986779	879583	514219	1962967	1118023	1438009	181549	434719	1499977	1065313	1818457	561997	881983	37039	1485787	1120423	1013227	222913	821383	1223119	978343	1946377	511213
1864657	254377	1121839	1559983	341017	903613	1074607	48313	208759	1127443	688783	1709137	742699	1502233	714907	812167	1228009	290869	1311223	872563	1791247	1951693	925399	1096393	1658989	440023	878167	1745629	135349
1133677	783247	45433	1399603	1058077	817603	1261363	1391479	1797823	616069	1975243	781003	1049137	1052767	690787	1428937	583267	1414123	24763	1383937	202183	608527	738643	1182403	941929	600403	1954573	1216759	866329
315907	433429	1887499	22573	1923133	211789	1180093	1505443	123667	786979	2287	678253	1322767	552379	384289	1306633	1670659	1358143	1724617	1213027	1876339	494563	819913	1788217	76873	1977433	112507	1566577	1684099
1662007	753799	1936303	1976797	416497	553447	152857	1977637	1661887	394579	1240333	726463	272383	261223	1819339	1744243	142897	1794049	962077	1642447	338119	22369	1847149	1446559	1583509	23209	63703	1246207	337999
709537	1334329	1204207	320143	1470487	503647	1442227	700087	1790749	1399543	1663183	619849	1004287	1447	1496353	1880899	57487	524803	745477	600529	1215433	1299919	557779	1496359	529519	1679863	795799	665677	1290469
1768639	1195849	1081477	755143	1100089	440527	60637	1431223	402517	883483	245389	1955113	332317	1872289	1988689	1920859	720397	334513	956713	928813	114217	913513	1939369	1559479	899917	1244863	918529	804157	231367
243829	712939	87103	728209	422869	768319	620377	575257	1980409	1355917	780163	999499	209263	516457	1743613	775267	1736797	1294039	1394893	292249	930409	614623	1180819	1231687	1577137	1271797	1912903	1287067	1756177
1867693	1301353	1124377	1939879	1137439	1592659	1923763	672223	963913	1067023	393697	1161169	243613	1523983	1497949	493447	1503319	1083007	732709	335449	74959	1540543	1139683	1056949	862567	60127	875629	698653	132313
419527	921133	336703	1101937	1847929	456367	1694443	875893	160093	1995709	1076353	489109	1459663	1521547	827473	1007647	1445239	282907	1275199	909247	37057	1969153	707677	732169	229189	898069	1663303	1078873	1580479
241453	1838989	303547	566653	735739	1902457	119797	1221853	1251043	280207	800287	747499	1368163	138427	106783	1389163	886987	1252957	1826659	697693	1451383	844603	1776067	1946767	324949	1363933	1696459	161017	1758553
117259	1210897	896947	1997467	475243	877873	1684993	259177	1999363	1702927	1738543	603907	568999	75703	367867	881269	414283	989803	1025917	8209	532849	990637	1669219	1594207	1465957	218437	1960279	789109	1882747
1853479	1902157	1829299	182473	1538599	979423	145009	737629	1951483	265729	1192579	122173	1987099	1104193	1627267	1202977	944929	304933	1076953	1956769	1794343	1822963	757363	173059	130687	76597	1120723	72673	146527
3499	1280863	640069	236053	351427	1655509	402583	1162597	327079	1940173	667819	1601659	1467217	787903	1842703	151609	1913473	1999549	377347	1413793	1687453	685393	1797877	395509	7243	1941799	1288699	13	973177

It is *concentric single-layer bordered prime magic square* of order 29. The internal block of order 27 is also a *concentric single-layer bordered prime magic square* as studied in the Example 7.

3.4 Prime Magic Squares of Order 30

Below are few examples of prime magic squares of order 30 with different representations. We can write, $30 := 2 \times 3 \times 5$. It gives us blocks of orders 3, 5, 6, 10 and 15.

Example 27. *Different Sums Blocks of Order 3* Let's consider the following prime magic squares of order 30:

1577489	2189477	2777651	1776913	1988347	2810359	1371017	2407883	2137211	1379353	2135701	2813677	1358809	1654789	2655469	1619281	1619419	2145823	1072937	1657661	2416013	1277209	1990657	2884663	1250611	3075439	2314603	1533659	1862957	2244923
3381701	2181539	981377	3225319	2191873	1158427	2738231	1972037	1205843	3543901	2109577	675253	3186349	1889689	593029	2321383	1794841	1268299	3058613	1715537	372461	3658297	2050843	443389	3277543	2213551	1149559	2591777	1880513	1169249
1585427	2173601	2785589	1573387	2395399	2606833	1806863	1536191	2573057	1405477	2083453	2839801	1123909	2124589	2420569	1443859	1970263	1970401	1015061	1773413	2358137	1217023	2111029	2824477	2112499	1351663	3176491	1516103	1898069	2227367
1341877	1369861	2647279	1300319	2728877	2631053	1721123	1927577	2255459	1577533	1884199	2015347	1204561	2120353	2471629	1916333	1799081	3117437	1010501	2106431	2448161	1097897	2356391	2841803	1122533	2437049	1939937	1325399	2183957	3100043
3091741	1786339	480937	3550817	2220083	889349	2502389	1968053	1433717	2263507	1825693	1387879	3199249	1932181	665113	3478721	2277617	1076513	3292691	1855031	417371	3842603	2098697	354791	2650577	1833173	1015769	3977777	2203133	428489
925399	2202817	2230801	1809113	1711289	3139847	1680647	2008529	2214983	1636039	1767187	2073853	1392733	1744009	2659801	1437797	2756153	2638901	1261901	1603631	2699561	1355591	1841003	3099497	1726409	1229297	2543813	1306223	2222309	3080867
2086199	2465777	2303591	1294633	2785207	2596849	1405109	2117039	2501999	1467779	1803293	2999261	1696859	1166147	2486123	1393397	2148449	1880093	2027537	1806557	2443097	1057087	2147251	2014423	1225541	2500973	2685407	1335751	2265391	1893181
2502581	2285189	2067797	3527779	2225563	923347	3104939	2008049	911159	3621593	2090111	558629	2572307	1783043	993779	2294009	1807313	1320617	2507957	2092397	1676837	2696923	1739587	782251	3597173	2137307	677441	2388871	1831441	1274011
2266787	2104601	2484179	1854277	1665919	3156493	1514099	1899059	2610989	1180961	2376929	2712443	1079963	2399939	1869227	1734533	1466177	2221229	1741697	2378237	2157257	1464751	1331923	2422087	1589207	1773641	3049073	1769701	1397491	2327131
1645607	1854299	2747873	1486297	1181611	2436859	1452193	2070421	3302557	1203949	2478211	2671987	1695929	1628177	2680133	1372829	1709999	2184059	2055829	2330221	2243317	1355071	1999993	2261839	1558517	1157201	2416313	2234929	2049727	2534053
3184859	2082593	980327	2652151	1701589	751027	4125421	2275057	424693	3586087	2118049	650011	2985617	2001413	1017209	2566859	1755629	944399	2397277	2209789	2022301	2779069	1872301	965533	2568473	1710677	852881	2572027	2272903	1973779
1417313	2310887	2519579	966319	2221567	1916881	1247557	2479693	3097921	1564111	1757887	3032149	1322693	2374649	2306897	1327199	1801259	2138429	2176261	2089357	2363749	1482763	1744609	2389531	1005041	2264153	1862837	2011753	2496079	2310877
1071283	2175721	2419507	1211141	1639811	2423711	1123561	3062359	2518093	1417183	2524861	1976917	1145497	1936741	3076483	1704929	1859537	2699513	1506121	2345401	2225371	1747541	1573823	2540099	1454371	2494321	2557501	1116911	2364611	2087081
3237061	1888837	540613	2970791	1758221	545651	3629203	2234671	840139	2532721	1972987	1413253	3983893	2052907	121921	3082577	2087993	1093409	2744881	2025631	1306381	2746379	1953821	1161263	3271861	2168731	1065601	2826371	1856201	886031
1358167	1601953	2706391	1092731	1876631	2305301	1951249	1406983	3345781	1969057	1421113	2528791	1029331	2169073	2960317	1476473	2316449	2471057	1825891	1705861	2545141	1367543	2333819	2160101	1779961	1843141	2883091	1625321	1347791	2595491
1993561	1510189	2629213	1788901	1330633	2351857	1505261	1932263	1799969	1583861	1637759	1931273	1396531	2544733	2740987	1497407	1872743	3020891	1315367	2626931	2886899	1111771	2021137	2177689	1238917	2607481	2136643	2122333	2029939	2656861
2679973	2044321	1408669	2386753	1823797	1260841	2040539	1745831	1451123	2065043	1717631	1370219	3571873	2227417	882961	3653831	2130347	606863	3847931	2276399	704867	2836117	1770199	704281	2892073	1994347	1096621	2804239	2269711	1735183
1459429	2578453	2095081	1295737	2316961	1858693	1691693	1559399	1986401	1503989	1797503	1851401	1713847	1910101	3058303	1239803	2387951	2763287	1665899	1925867	3237431	1362709	1519261	2428627	1852051	1381213	2749777	1882561	2509483	2417089
911087	1701881	2596949	1105583	1678367	2586959	1302461	2743673	2037719	1431569	2397179	2076059	1804267	1509523	3025651	2049703	1124719	3036427	1611881	2019503	2579729	1752757	2148199	2349313	1107419	2545853	2709671	1308413	2638607	2108879
3422501	1736639	50777	3271679	1790303	308927	2763209	2027951	1292693	2612759	1968269	1323779	3334531	2113147	891763	3057007	2070283	1083559	3038219	2070371	1102523	2679979	2083423	1486867	3723233	2120981	518729	2819099	2018633	1218167
876329	1771397	2562191	993647	1902239	2475023	2018183	1312229	2753441	1860479	1539359	2504969	1200643	2716771	2422027	1104139	3015847	2090863	1561013	2121239	2528861	1817533	2018647	2414089	1532291	1696109	3134543	1928387	1398659	2728853
979207	2022043	2446471	1297459	2302453	2908981	1321483	1434241	2690557	1376471	2260067	1898279	1479197	1173881	2643779	1549981	1669309	3173953	1552879	2335219	2871409	1043489	2157821	2099327	1842611	1689197	3344909	1855531	1401067	3178729
3283171	1815907	348643	3781153	2169631	558109	3184501	1815427	446353	2366747	1844939	1323131	2930201	1765619	601037	3755053	2131081	507109	3571699	2253169	934639	2822717	1766879	711041	3794537	2292239	789941	3468307	2145109	821911
1185343	1609771	2652607	1430281	2036809	3041803	940297	2196613	2309371	1791599	1429811	2313407	887459	2357357	2052041	1088209	2592853	2712181	1634929	2171119	2953459	1434431	1375937	2490269	1239569	2895281	2741867	1111489	2889151	2434687
2736397	3242341	4259323	2507707	4419469	3488473	2195891	3131483	4701737	626623	993589	1083211	662839	500947	1049263	383813	627449	513047	430697	331259	739853	765727	1036327	1747117	2464523	2342633	3999683	2874523	2087077	4056979
4935613	3412687	1889761	4452649	3471883	2491117	5848883	3343037	837191	1357729	901141	444553	1124107	737683	351259	637337	508103	378869	809759	500603	191447	2164447	1183057	201667	4470773	2935613	1400453	4188649	3006193	1823737
2566051	3583033	4088977	3455293	2524297	4436059	1984337	3554591	4490183	719071	808693	1175659	426103	974419	812527	503159	388757	632393	261353	669947	570509	618997	1329787	1600387	1871543	3528593	3406703	1955407	3925309	3137863
608299	576637	1112911	345227	805061	790883	359357	751763	718541	2169133	4719667	3466009	3189653	3262289	4038761	2980337	2570849	4759193	2093123	3130679	3779417	1792103	4722539	3928937	515621	510299	754223	333673	660013	554803
1270561	765949	261337	1092713	647057	201401	969071	609887	250703	4748479	3451603	2154727	4346009	3496901	2647793	5215649	3436793	1657937	4687367	3001073	1314779	5618027	3481193	1344359	831983	593381	354779	737293	516163	295033
418987	955261	923599	503231	489053	948887	501233	468011	860417	3437197	2183539	4734073	2955041	3731513	3804149	2114393	4302737	3893249	2222729	2871467	3909023	3033449	2239847	5170283	432539	676463	671141	477523	372313	698653

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **different sums** prime magic squares of order 3

Example 28. Equal Sums Blocks of Order 3 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

1952653	1279	1046077	1520473	893479	586057	1223323	897103	879583	1777219	19597	1203193	261463	1522369	1216177	1211593	1427323	361093	1670533	529819	799657	614143	1057963	1327903	1041949	1710697	247363	935827	1652569	411613
93427	1000003	1906579	65587	1000003	1934419	656263	1000003	1343743	425977	1000003	1574029	1954717	1000003	45289	149503	1000003	1850503	129127	1000003	1870879	1713763	1000003	286243	205417	1000003	1794589	475789	1000003	1524217
953929	1998727	47353	1413949	1106527	479533	1120423	1102903	776683	796813	1980409	222787	783829	477637	1738543	1638913	572683	788413	1200349	1470187	329473	672103	942043	1385863	1752643	289309	958057	1588393	347437	1064179
642997	1005349	1351663	740989	1482007	777013	1029139	1824307	146563	1213897	53629	1732483	1863913	42937	1093159	1154353	321547	1524109	1675789	546067	778153	1267633	331777	1400599	1242643	589327	1168039	681253	1587973	730783
1708669	1000003	291337	1036027	1000003	963979	117427	1000003	1882579	1518589	1000003	481417	229249	1000003	1770757	1369759	1000003	630247	102367	1000003	1897639	1132969	1000003	867037	925399	1000003	1074607	1049533	1000003	950473
648343	994657	1357009	1222993	517999	1259017	1853443	175699	970867	267523	1946377	786109	906847	1957069	136093	475897	1678459	845653	1221853	1453939	324217	599407	1668229	732373	831967	1410679	757363	1269223	412033	1318753
442033	1890643	667333	941503	354163	1704343	1844287	245719	910003	1349947	39139	1610923	1148647	1228009	623353	1165363	349579	1485067	1033099	1135837	831073	600877	1187479	1211653	1120837	1646209	232963	1173127	305839	1521043
1225303	1000003	774703	1762843	1000003	237163	65719	1000003	1934287	1260979	1000003	739027	474709	1000003	1525297	1319707	1000003	680299	797977	1000003	1202029	1610779	1000003	389227	112129	1000003	1887877	1347919	1000003	652087
1332673	109363	1557973	295663	1645843	1058503	1090003	1754287	155719	389083	1960867	650059	1376653	771997	851359	514939	1650427	834643	1168933	864169	966907	788353	812527	1399129	1767043	353797	879169	478963	1694167	826879
642877	1603339	753793	1385437	77929	1536643	1760419	277177	962413	205483	1644283	1150243	1041163	1760953	197893	433393	1458169	1108447	1596697	449269	954043	719833	1387189	892987	916213	545863	1537933	1067653	32587	1899769
1110919	1000003	889087	1151209	1000003	848797	201997	1000003	1798009	1944763	1000003	55243	156733	1000003	1843273	1675057	1000003	324949	357349	1000003	1642657	1173157	1000003	826849	1621723	1000003	378283	1832119	1000003	167887
1246213	396667	1357129	463363	1922077	614569	1037593	1722829	239587	849763	355723	1794523	1802113	239053	958843	891559	541837	1566613	1045963	1550737	403309	1107019	612817	1280173	462073	1454143	1083793	100237	1967419	932353
456649	1688677	854683	1022683	869707	1107619	1164343	26317	1809349	1355443	738937	905629	651943	1060567	1287499	1029103	343639	1627267	1516483	545437	938089	565723	1268413	1165873	1267837	543139	1189033	641863	776317	1581829
1398037	1000003	601969	1084939	1000003	915067	1645009	1000003	354997	550189	1000003	1449817	1635559	1000003	364447	1598167	1000003	401839	421609	1000003	1578397	1600153	1000003	399853	921199	1000003	1078807	1939969	1000003	60037
1145323	311329	1543357	892387	1130299	977323	190657	1973689	835663	1094377	1261069	644563	712507	939439	1348063	372739	1656367	970903	1061917	1454569	483523	834133	731593	1434283	810973	1456867	732169	418177	1223689	1358143
1751419	493447	755143	306703	1720897	972409	798823	1518883	682303	1562593	108967	1328449	607309	1183537	1209163	1168969	1616827	214213	254083	1818919	927007	990013	546739	1463257	1029403	1575433	395173	1450453	992689	556867
3727	1000003	1996279	1665709	1000003	334297	883483	1000003	1116523	765859	1000003	1234147	1601857	1000003	398149	45247	1000003	1954759	1672927	1000003	327079	1473247	1000003	526759	365773	1000003	1634233	106417	1000003	1893589
1244863	1506559	248587	1027597	279109	1693303	1317703	481123	1201183	671557	1891039	437413	790843	816469	1392697	1785793	383179	831037	1072999	181087	1745923	536749	1453267	1009993	1604833	424573	970603	1443139	1007317	549553
1558099	120937	1320973	711463	1684993	603553	470089	1622407	907513	74077	1903159	1022773	1731853	249199	1018957	398227	1504339	1097443	511243	982867	1505899	998989	228127	1772893	817087	541669	1641253	1546297	337999	1115713
762877	1000003	1237129	892093	1000003	1107913	1437427	1000003	562579	1948699	1000003	51307	287107	1000003	1712899	1699219	1000003	300787	1994659	1000003	5347	1773907	1000003	226099	1824169	1000003	175837	569419	1000003	1430587
679033	1879069	441907	1396453	315013	1288543	1092493	377599	1529917	977233	96847	1925929	981049	1750807	268153	902563	495667	1601779	494107	1017139	1488763	227113	1771879	1001017	358753	1458337	1182919	884293	1662007	453709
925783	175333	1898893	1126093	1463557	410359	1041793	487897	1470319	1026547	571759	1401703	479497	1286269	1234243	859093	738547	1402369	1120549	1607857	271603	542713	1953517	503779	1016143	1966663	17203	497773	1652047	850189
1973113	1000003	26893	284269	1000003	1715737	1428529	1000003	571477	1375159	1000003	624847	1754749	1000003	245257	1543279	1000003	456727	151057	1000003	1848949	961069	1000003	1038937	1063	1000003	1998943	1352419	1000003	647587
101113	1824673	1074223	1589647	536449	873913	529687	1512109	958213	598303	1428247	973459	765763	713737	1520509	597637	1261459	1140913	1728403	392149	879457	1496227	46489	1457293	1982803	33343	983863	1149817	347959	1502233
1181437	406969	1411603	1961173	53617	985219	725653	1453897	820459	854383	1773229	372397	1183123	1629469	187417	726463	1481239	792307	601759	1020847	1377403	1689343	527053	783613	730993	1236307	1032709	1201003	999007	799999
1230169	1000003	769837	24049	1000003	1975957	1094809	1000003	905197	518017	1000003	1481989	4297	1000003	1995709	1065847	1000003	934159	1775647	1000003	224359	94273	1000003	1905733	1301719	1000003	698287	598999	1000003	1401007
588403	1593037	818569	1014787	1946389	38833	1179547	546109	1274353	1627609	226777	1145623	1812589	370537	816883	1207699	518767	1273543	622603	979159	1398247	1216393	1472953	310663	967297	763699	1269013	1200007	1000999	799003
1231003	1108729	660277	602773	800497	1596739	1293499	224737	1481773	585493	1219129	1195387	1803169	115117	1081723	1699129	409777	891103	1847809	222127	930073	860089	1555717	584203	1412473	154807	1432729	1561213	225889	1212907
429277	1000003	1570729	1993969	1000003	6037	1188277	1000003	811729	1609897	1000003	390109	278557	1000003	1721449	191977	1000003	1808029	82267	1000003	1917739	724117	1000003	1275889	1020259	1000003	979747	651697	1000003	1348309
1339729	891277	769003	403267	1199509	1397233	518233	1775269	706507	804619	780877	1414513	918283	1884889	196837	1108903	1590229	300877	1069933	1777879	152197	1415803	444289	1139917	567277	1845199	587533	787099	1774117	438793

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **equal sums** prime magic squares of order 3. The blocks of order 3 are composed with a repeated prime number 1000003. This constant helps in bringing **equal sums** prime magic squares of order 3.

Example 29. Different Sums Blocks of Order 5 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

2239997	2693749	1811743	2455499	1786327	2395399	1206071	2093639	1694089	1639907	1697767	2426119	2225123	1492357	1831289	2476079	2346473	1820461	1713989	1819183	2076619	1780613	2366029	2368501	2188673	1884731	1801619	1640641	1970711	2056603
2691067	2366827	1625207	1696577	2607637	2003191	1285117	2233877	1862933	1643987	1535767	2410523	2244553	1654673	1827139	2330143	1981081	2496211	1499041	1869709	2002373	1876333	2414239	1964173	2523317	2207069	1531279	2470121	1851019	1294817
2554907	1979129	2235403	2288719	1929157	1808003	1346363	1828249	1968899	2077591	2530357	1649917	2068553	1776421	1647407	1955417	2143231	1943951	1986167	2147419	2045891	2108549	1955141	2491091	2179763	2307047	1296143	1912681	2179823	1658611
1860127	3627791	2519509	1230391	1749497	1931513	2807017	927629	1607833	1755113	2332103	2541479	1277083	1325491	2196499	1847779	3347243	761681	1827341	2392141	1944211	1961107	1927139	2965819	1982159	1851547	2430091	963461	1895273	2213933
1641217	319819	2795453	3316129	2914697	890999	2384537	1945711	1895351	1912507	1576661	644617	1857343	3423713	2170321	1566767	358157	3153881	3149647	1947733	2711341	3053833	2117887	990851	1906523	1103911	2295173	2367401	1457479	2130341
2108627	1760813	2255999	1884007	1514599	2343767	2738201	2287009	1555847	1798891	2172227	1728761	1652737	2362147	2705933	1204409	2122327	1259677	2188799	1837573	1436257	1562101	2306153	2320427	2475157	1798409	1670567	2615761	1781569	2551249
1580959	1978027	2172389	1729391	2063279	2348221	1729249	2501351	2374121	1770773	2610583	2717147	1626263	1661953	2005859	1785071	1583203	1710097	1540423	1993991	2606473	2445847	1808497	1660499	1578779	2051821	1551853	1850089	2628839	2334953
1829309	1559749	1465693	2449487	2219807	2382937	1754801	1906589	2308819	2370569	2361031	2503339	1561159	2234863	1961413	1217669	2208077	1666403	2243537	1277099	2077121	1801691	2246471	2091599	1883213	2079277	2265049	2119907	2123141	1830181
1922611	2731823	964787	2075081	1829743	2247737	3243061	250267	2471639	2511011	1999043	3213839	880109	2375743	2153071	1338269	501019	2609027	2409559	1754911	2554733	2292457	1398577	1831451	2022877	1726937	356449	3452929	3063727	1817513
2082539	1493633	2665177	1386079	1896617	1401053	1258403	3778499	2013289	2272471	1478921	458719	4901537	1987099	1795529	3067367	2198159	1367581	230467	1749211	1425511	1997999	2340397	2196119	2140069	2761111	4573637	378869	820279	1883659
2329807	2530867	1978927	1469623	1834111	1980371	1180381	1905433	1480001	2168519	1828283	1909561	2207351	2230493	1369747	1989007	2433089	1959311	2260051	1884907	1386337	2141213	1806379	2083073	2473453	1851769	2518067	1941517	2821289	2047063
2015621	2033221	1817383	2461601	1815509	1454239	1653181	1753289	2081237	1772759	1781653	1617443	1924679	1822633	2399027	2621737	1981753	2499383	1512223	1911269	2310479	2084263	1671199	2357743	1466771	2418071	2158759	1725133	2411503	2466239
1917511	2577539	2150023	1716389	1781873	1651513	2050219	1540873	2150683	1321417	1379321	1972379	1775953	2282081	2135701	2150531	2389591	1679539	2081843	2224861	2174617	2137237	1810469	1449589	2318543	1959739	2240003	2391281	1857931	2730751
2488877	2306081	3202453	532183	1613741	1797239	1092733	2057897	1927553	1839283	2062889	2083813	1381871	2349829	1667033	1546663	3231269	555253	2781959	2411221	2559541	1789309	779249	2870027	1892329	1880167	1259899	1644217	3618833	2776589
1391519	695627	994549	3963539	3098101	1831343	2738191	1457213	1075231	1612727	2493289	1962239	2255581	860399	1973927	2218427	490663	3832879	1890289	2094107	1459481	1738433	3823159	1130023	1739359	3069959	3002977	3477557	470149	1159063
2717921	1561187	1711937	2234431	2376229	2628581	1932631	2468693	1602949	2133281	2504927	1780171	2312381	1457147	2021959	1598689	2408569	1478237	2327401	1559669	2216231	1465439	2042591	1824041	2263763	1701607	1462339	1986683	2319787	1900529
2352787	1754309	1855229	2110751	2528629	1884881	2578133	2037757	2496253	1769111	2436449	1439359	1858211	1757887	2584679	1697351	2472539	2034493	1469323	1698859	1478021	2420569	2073121	1896031	1944323	1857617	1574371	1611217	2022991	2304749
2160247	2321041	2176039	1936747	2007631	1855013	2572589	1580309	2524693	2233531	1975333	2139661	2109553	1791901	2060137	2299111	1560271	1764557	2102099	1646527	2561089	1968997	1597033	1497317	2187629	1331857	2176301	1832377	2426491	1603919
2328311	2896247	1077421	2281973	2017753	1685407	1844039	4161767	1211911	1863011	1673543	2700853	208627	3053249	2440313	1840781	2642383	3153949	402361	1333091	2364517	2863031	72673	2336863	2174981	1281853	417037	3545071	2413913	1713071
1042439	2068921	3781079	2037803	1671463	2712253	1838743	517609	2930329	2767201	1486333	2016541	3587813	2016401	969497	1936633	288803	941329	3071381	3134419	1192207	1094029	4026647	2257813	1241369	3198011	3740897	395597	187763	1848677
3503119	3702031	3016759	3003719	2962007	3247291	3719389	3878323	3636511	2905171	2925049	4015259	3362917	3990929	2871901	467197	1005359	864301	702269	891509	631409	868877	258403	506269	246277	560503	214091	967481	549431	526249
3083713	3706891	3575441	2974799	2846791	3358501	4049891	3243727	2958707	3775859	3612547	2979073	3701513	3617533	3255389	1303139	458789	1096951	251639	820117	412201	387853	878797	221717	610667	812639	387007	570697	62801	984611
3063023	2793383	3452039	3388097	3491093	4003841	3319937	4059079	3070657	2933171	3410699	3150529	3197027	3548473	3859327	783571	693961	644857	959617	848629	628213	375449	542219	751321	214033	260417	543929	1107019	694957	211433
3627529	3888539	2536843	2386283	3748441	3806333	4493009	4395697	1474793	3216853	2877817	3139651	3262717	4385669	3500201	334991	1100893	809437	1337363	347951	104759	766369	331249	409177	899681	1162129	1099619	168977	27397	359633
2910251	2096791	3606553	4434737	3139303	2970719	1804459	1809859	6246017	4555631	4339943	3881543	3641881	1623451	3679237	1041737	671633	515089	679747	1022429	734653	112687	500567	622751	540577	22067	573109	3581	1483169	735829
1065037	352819	527291	128099	482719	380267	425959	306253	1175717	1091459	585899	926983	484853	403681	516049	3513329	3169981	3524981	3916021	3257153	3550319	3383449	2993897	3528397	3449653	3360299	3102793	3328993	3544733	3522917
887989	614717	846733	197423	9103	112397	1066817	750829	594523	855089	718541	347201	77723	935621	838379	3434929	3242191	3429989	3732479	3541877	3136249	3142459	3716371	3188609	3722027	3034351	3520991	3678113	3781237	2845043
196817	293339	537913	581773	946123	1097711	447331	877313	879401	77899	556559	405247	936469	562739	456451	3746549	3571543	3314537	3510443	3238393	3402173	3734329	3694807	2863733	3210673	3514961	3932993	3067459	2941123	3403199
26731	958519	557339	116827	896549	1039387	66467	578477	697687	997637	852233	325093	1108543	286453	345143	3901679	4292317	2723317	3215759	3248393	3141067	2896739	5288579	2787049	2792281	3158671	2696669	4673939	3076433	3254023
379391	336571	86689	1531843	221471	749893	1373081	866783	32327	357571	204233	912941	309877	728971	761443	2784979	3105433	4388641	3006763	4095649	3675907	3748739	1212061	4537927	3731081	3791453	3606289	2111231	3516209	3834553

*It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **different sums** prime magic squares of order 5.*

Example 30. Different Sums Blocks of Order 5 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

1284937	928141	412891	933739	495037	766453	186379	839473	805867	155893	652567	1671421	850537	1502581	2108539	820927	1957099	443749	1383583	1848907	439141	802573	563197	784183	960691	698773	1651981	597367	1512751	1940713
261739	1137439	783121	512287	1360159	589207	816169	225427	610843	512419	2178157	1089841	1349077	1632469	536101	714283	1025383	1024099	1823077	1867423	899893	688003	470881	970987	520021	1366087	1324327	916141	1600483	1194547
931237	185797	810949	1436101	690661	332623	345487	550813	756139	769003	822631	1899757	1357129	814501	1891627	1689049	2088547	1290853	493159	892657	850417	992941	709957	426973	569497	2128963	1556473	1280317	1004161	431671
449971	1109611	838777	484459	1171927	120049	490783	876199	285457	981577	2526571	1081789	1365181	1624417	187687	2497207	758629	1557607	1556323	84499	901111	448927	949033	731911	518803	1587841	960151	1644493	1236307	972793
1126861	693757	1209007	688159	336961	945733	915247	262153	295759	335173	605719	1042837	1863721	1211677	2061691	732799	624607	2137957	1198123	1760779	459223	617341	856717	635731	980773	619921	908653	1963267	1047883	1861861
2034937	2070973	470443	2050513	445699	1193761	307009	1486999	1375303	573883	515579	292079	1138679	1354589	1378589	1688261	1187369	1318379	320657	224429	1587581	1683251	1801967	412289	159407	839497	665629	883537	181813	356989
916183	1413253	1325773	1504513	1912843	874009	1193821	533593	1234759	1100773	1247297	1496393	710189	601127	624509	966509	743657	541511	1558289	929129	1336799	1491041	759047	1136609	920999	604759	467083	260047	1029349	566227
1482199	1505773	1414513	1323253	1346827	939973	1028329	987391	946453	1034809	1163993	40637	935903	1831169	707813	367229	1762451	947819	133187	1528409	577307	774467	1128899	1483331	1680491	253543	1147759	585493	23227	917443
255919	1324513	1503253	1415773	2573107	528313	740023	1441189	780961	1446469	1259429	1270679	1161617	375413	612377	45887	337349	1354127	1151981	1849751	44417	1121189	1498751	766757	2213381	415669	141637	910939	703903	755317
2383327	758053	2358583	778513	794089	1400899	1667773	487783	599479	781021	493217	1579727	733127	517217	1356227	1671209	708269	577259	1574981	207377	2098391	574547	455831	1845509	670217	813997	505357	287449	989173	331489
1824373	1915741	1993483	631867	303421	523637	416963	1206731	1460033	1679471	758963	1731659	1508321	1126343	2159819	742031	1327289	865889	1213133	1630763	474937	242887	403243	403969	123979	256651	783787	454579	822007	1014121
510823	1108663	577351	2315317	2156731	1228841	1254467	713681	1203953	885893	2104811	1733231	1131083	1506749	809231	932879	1111301	797009	1559153	1378763	194839	558937	165829	264643	464767	887581	527881	527377	943429	444877
1395883	2540431	1333777	127123	1271671	1457501	1006853	1057367	1107881	657233	2402849	1230539	1457021	1683503	511193	1517393	1603673	1155821	707969	794249	199999	35509	329803	624097	459607	564709	1081777	666229	250681	767749
573673	352237	2090203	1558891	2093881	1641593	910781	1401053	860267	473141	1264259	1407293	1782959	1180811	1649783	1905923	752489	1514633	1200341	405719	243613	394963	493777	100669	415993	1303867	389029	805081	804577	28591
2364133	751813	674071	2035687	843181	435263	1697771	908003	654701	1591097	754223	1182383	1405721	1787699	2155079	680879	984353	1445753	1098509	1569611	535627	416719	256363	255637	184669	318337	548671	877879	510451	1075807
1473103	530041	1761847	1366471	691573	158003	264899	914843	1299059	1679351	861121	981919	971371	198277	103657	758141	1191209	262253	960803	647099	1941851	735731	2717339	1884221	1468913	1411387	1043869	856627	279511	585601
1234843	1673137	935581	885103	1094371	1387289	691973	499139	1398581	339173	492007	570649	475927	823231	754531	317651	881171	380729	1029803	1210151	1647059	2796329	968423	1484081	1852163	468019	668509	513307	1324381	1202779
1380271	376573	1164607	1952641	948943	1144589	1569839	863231	156623	581873	465169	875851	623269	370687	781369	807749	912533	763901	615269	720053	2173643	437363	1749611	3061859	1325579	1075531	1491271	835399	179527	595267
97177	1444111	1393633	656077	2232037	1579163	327881	1227323	1034489	147299	155167	423307	770611	675889	1091371	1055261	497999	1147073	646631	472541	955193	2015141	2530799	702893	2544029	136861	346417	1157491	1002289	1533937
1637641	1799173	567367	962743	856111	47111	1461563	811619	427403	1568459	1142881	264619	275167	1048261	385417	880703	336593	1265549	566999	769661	2030309	2763491	781883	1615001	1557371	1085197	626929	814171	1391287	259411
779869	327667	755233	730663	188983	1484849	457697	1147193	1542137	828239	646757	383837	1443131	1014341	1431029	1613503	1650079	1642699	530203	225871	480059	1026587	517241	929141	1005467	1299367	1936303	1845463	470179	1666303
302857	568453	315493	785503	810109	348389	916103	758339	1601627	1835657	1015409	1110167	603791	1237499	952229	484543	1543279	892093	962041	1780399	1278659	842267	300491	1232339	304739	473443	1966843	891859	1471867	2413603
633649	773533	556483	339433	479317	1004657	1777547	1092023	406499	1179389	1386179	1111151	983819	856487	581459	1510039	551233	1132471	1713709	754903	769019	1181771	791699	401627	814379	1340749	948547	1443523	1938499	1546297
142057	327463	797473	544513	970909	1266413	582419	1425707	1267943	917633	1334141	730139	1363847	857471	633497	15199	1302901	1372849	721663	2249743	852827	351059	1282907	741131	730571	2883313	1415179	1995187	920203	3733
923983	785299	357733	382303	333097	1355807	1726349	1036853	641909	699197	536609	1583801	524507	953297	1320881	2039071	614863	622243	1734739	651439	577931	556811	1066157	654257	1103339	1220743	950743	1041583	2416867	1587679
305719	806521	811207	466909	1208089	590833	1711279	1845913	895933	2202007	703321	870643	334387	895051	410983	1401937	417133	718657	840139	167899	1956217	501451	2028511	1963309	757	388081	448843	1814143	1202857	2091361
1214977	495199	523777	1140091	224401	1723837	2075833	529183	1742563	1174549	528247	461191	371383	1096057	757507	404539	803323	693403	630733	1013767	1121629	1178017	1256911	1435219	1458469	1947193	1037557	470317	2059297	430921
425059	1364581	719689	74797	1014319	2193439	1115923	1449193	1782463	704947	423883	1277743	642877	8011	861871	257863	536563	709153	881743	1160443	605551	1547251	1290049	1032847	1974547	1921657	2210797	1189057	167317	456457
1421401	299287	915601	944179	17977	2041477	1155823	2369203	822553	856909	684163	189697	914371	824563	601591	231019	787573	724903	614983	1187287	187507	1144879	1323187	1402081	2392591	1401601	318817	1907797	1340557	976513
231289	632857	628171	972469	1133659	696379	1187107	1052473	2002453	2307553	874771	415111	951367	390703	582433	1250407	1001173	699649	578167	16369	2579341	2078647	551587	616789	623881	286753	1929271	563971	1175257	1990033

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **different sums** prime magic squares of order 5. The blocks of order 5 are again composed with inner part as prime magic squares of order 3 of **different sums**.

Example 31. Equal Sums Blocks of Order 5 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

452983	1820773	1914769	778507	32983	733123	138739	1137229	1992307	998617	1371943	1779829	960937	554209	333097	554677	1649419	1260283	1484419	51217	1750153	656263	74077	990523	1528999	1932247	51859	616153	521743	1878013
1685773	1197649	95287	1707073	314233	1561597	1010167	1971349	18493	438409	538303	1284763	914239	801007	1461703	708223	522919	1715107	761983	1291783	123757	1083073	930499	986437	1876249	825109	1272847	1332169	394993	1174897
15607	1509427	1000003	490579	1984399	662743	8329	1000003	1991677	1337263	126913	516247	1000003	1483759	1873093	635389	1239067	1000003	760939	1364617	1474549	903367	1000003	1096639	525457	599623	122149	1000003	1877857	1400383
878629	292933	1904719	802357	1121377	1041163	1981513	28657	989839	958843	1295947	1198999	1085767	715243	704059	1152937	1238023	284899	1477087	847069	1180549	1013569	1069507	916933	819457	1521043	1605013	667837	727159	478963
1967023	179233	85237	1221499	1547023	1001389	1861267	862777	7699	1266883	1666909	220177	1039069	1445797	628063	1948789	350587	739723	515587	1445329	471007	1343743	1925929	1009483	249853	121993	1948147	1383853	1478263	67759
1306633	1572217	1668847	334099	118219	925087	1221289	817987	1008979	1026673	632053	263737	1843273	1516639	744313	1269343	1583287	360307	1276039	511039	324949	1789519	824497	1630597	430453	941323	1625167	1542193	224443	666889
248407	1627033	481417	891559	1751599	937639	733519	1303987	962503	1062367	30307	631537	1167289	1201183	1969699	731719	1097743	1725379	176887	1268287	841327	769003	1960789	270217	1158679	26113	1132597	612679	1254733	1973893
149749	264529	1000003	1735477	1850257	883483	1228987	1000003	771019	1116523	1084459	1569649	1000003	430357	915547	1155823	79147	1000003	1920859	844183	444187	501217	1000003	1498789	1555819	731539	1122139	1000003	877867	1268467
1413439	1108447	1518589	372973	586567	1280473	1037503	696019	1266487	719533	1997503	798823	832717	1368469	2503	354163	1823119	274627	902263	1645843	1819999	1729789	39217	1231003	180007	1967923	745273	1387327	867409	32083
1881787	427789	331159	1665907	693373	973333	778717	1182019	991027	1074919	1255693	1736269	156733	483367	1367953	1488967	416719	1639699	723967	730663	1569553	210487	1175509	369409	1675057	1333117	374839	457813	1775563	1058683
4027	1990123	1701313	321319	983233	403339	1642423	841333	1571377	541543	958183	1788217	357727	226669	1669219	1646377	1506979	640069	468703	737887	1263307	1518799	703663	4783	1509463	1404163	449797	1153063	1116469	876523
1071739	894403	1988653	116953	928267	1368547	1351243	176179	1472587	631459	1296649	631993	1524337	843679	703357	325447	1216987	599899	1183123	1674559	1150783	1410553	250057	1339399	849223	966439	1153057	1571029	275923	1033567
1735369	222553	1000003	1777453	264637	1467337	1121347	1000003	878659	532669	589717	1211689	1000003	788317	1410289	873043	966139	1000003	1033867	1126963	1204279	928849	1000003	1071157	795727	1485487	122869	1000003	1877137	514519
1172107	1883053	11353	1105603	827899	302329	527419	1823827	648763	1697677	1824679	1156327	475669	1368013	175327	893029	816883	1400107	783019	1106977	891103	660607	1749949	589453	1108903	20443	1724083	428977	846949	1979563
1016773	9883	298693	1678687	1995979	1458463	357583	1158673	428629	1596667	330787	211789	1642279	1773337	1041823	1262119	493027	1359937	1531303	353629	490543	481207	1296343	1995223	736699	1123483	1550209	846943	883537	595843
304849	656329	703819	1987099	1347919	858433	766687	577069	1381027	1416799	1355449	94723	1829197	590599	1130047	513673	255457	1999219	1911103	320563	1456123	1350823	1230949	54277	907843	624649	1005637	1199083	659047	1511599
1254013	767707	1320199	912103	745993	1902319	605323	806263	1588423	97687	614827	377257	1682179	940573	1385179	852763	1613959	101467	1284583	1147243	789829	947803	1222219	829987	1210177	44959	1859863	36943	1103203	1955047
1004677	1144399	1000003	855607	995329	149827	1983103	1000003	16903	1850179	1517107	1563319	1000003	436687	482899	194647	670627	1000003	1329379	1805359	672073	882187	1000003	1117819	1327933	1843207	243343	1000003	1756663	156799
1784389	1087903	679807	1232299	215617	1506229	411583	1193743	1394683	493777	642673	1059433	317827	1622749	1357333	1759489	715423	1898539	386047	240517	989827	1170019	777787	1052203	1010179	1998793	896803	1963063	140143	1213
652087	1343677	1296187	12907	1695157	583207	1233319	1422937	618979	1141573	869959	1905283	170809	1409407	644557	1679443	1744549	787	88903	1486333	1092163	649183	769057	1945729	543883	488407	994369	800923	1340959	1375357
1811443	324889	528883	434437	1900363	1461913	1426519	763423	545863	802297	1230667	115399	1868059	859093	926797	3463	1664557	1165303	1998679	168013	520447	1702549	1650157	1024663	102199	131749	1949929	1193737	1016083	708517
1528333	571303	1334329	1094377	471673	1177489	308137	1385389	1306483	822517	628093	1520509	79537	1399963	1371913	10453	1168639	1330957	500413	1989553	652189	749083	508909	1742017	1347817	52813	1615333	654229	730447	1947193
1245067	1523077	1000003	476929	754939	242227	1998349	1000003	1657	1757779	1407019	879457	1000003	1120549	592987	1473247	331777	1000003	1668229	526759	1571839	1992937	1000003	7069	428167	1914457	115117	1000003	1884889	85549
315529	905629	665677	1428703	1684477	920677	693523	614617	1691869	1079329	661027	600043	1920469	479497	1338979	1680859	1499593	669049	831367	319147	357733	257989	1491097	1250923	1642273	1609507	1269559	1345777	384673	390499
99643	1675117	1471123	1565569	188563	1197709	573487	1236583	1454143	538093	1073209	1884607	131947	1140913	769339	1831993	335449	834703	1327	1996543	1897807	297457	349849	975343	1479559	1291489	50077	806269	983923	1868257
456649	1342213	931537	1684693	584923	542923	1225087	1938907	414109	878989	938359	480409	1182919	1651369	746959	787609	1940377	108709	235783	1927537	1668757	779767	1115839	483643	952009	790033	479419	1102159	1031707	1596697
799003	970699	1180507	848803	1201003	1390399	1464787	844549	690673	609607	145009	1463599	536857	999553	1854997	1969819	1145359	567877	1286773	30187	1750807	997267	1853239	149503	249199	577513	1715983	511867	772159	1422493
1635547	878107	1000003	1121899	364459	1820899	225889	1000003	1774117	179107	1999633	535957	1000003	1464049	373	977539	1141417	1000003	858589	1022467	480967	152239	1000003	1847767	1519039	1474027	56179	1000003	1943827	525979
693733	1151203	819499	1029307	1306273	124777	1309333	1155457	535219	1875229	663967	1000453	1463149	536407	1336039	1192579	713233	1432129	854647	807427	51487	1850503	146767	1002739	1948519	1755133	1227847	1488139	284023	244873
1415083	657793	1068469	315313	1543357	1121017	774919	61099	1585897	1457083	1253047	1519597	817087	348637	1061647	72469	59629	1891297	1764223	1212397	1047997	1220239	884167	1516363	331249	403309	1520587	897847	968299	1209973

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **equal sums** prime magic squares of order 5. The blocks of order 5 are again composed with inner part as prime magic squares of order 3 of **equal sums**.

Example 32. Different Sums Blocks of Order 6 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

1160989	702991	759559	658897	190261	306877	2160931	1620103	579757	1147507	1523293	1051	1187941	477229	1394131	1629337	949777	1064179	616783	698083	1230907	1174783	267493	875269	1924501	2090353	1903483	883777	433207	386641
190759	478741	682219	577639	781117	1069099	440227	825001	533641	1810573	1519213	1903987	576967	878089	1658941	575257	1356109	1657231	955993	442399	838099	783007	1178707	665113	629737	1374157	1359373	1181281	1166497	1910917
363691	555697	521557	738301	704161	896167	701497	1544407	1633243	710971	799807	1642717	1324567	1387927	1356067	878131	846271	909631	840943	646147	681367	939739	974959	780163	939451	1635037	986581	1554073	905617	1601203
915067	699709	214729	1045129	560149	344791	948847	524743	663967	1680247	1819471	1395367	432001	938881	970657	1263541	1295317	1802197	1344283	1249519	219619	1401487	371587	276823	1037563	1430647	1719271	821383	1110007	1503091
196087	785569	1101211	158647	474289	1063771	437977	1794277	1857577	486637	549937	1906237	2011099	1263499	482731	1751467	970699	223099	359479	904147	1503127	117979	716959	1261627	936697	641467	1016083	1524571	1899187	1603957
952981	556867	500299	600961	1069597	98869	2343163	724111	1764457	1196707	820921	183283	1170019	1756969	840067	604861	1284421	1046257	745837	923023	390199	446323	1353613	1004323	2154013	450301	637171	1656877	2107447	616153
1115767	349477	1247017	1290901	648181	951091	526657	1116187	2597857	2383477	508087	2315113	858301	928771	966751	679891	225697	554611	1439437	816847	285469	982087	793297	21517	1104751	1353901	1162297	445141	1169191	1162321
844117	851971	582409	1285069	1015507	1023361	2119189	2081473	1169023	1980103	1067653	1029937	1015501	867001	510247	894427	537673	389173	655717	788569	1104307	341911	657649	790501	365413	466777	632557	1499977	1665757	1767121
1504627	814927	1011559	855919	1052551	362851	2123053	776683	1084333	2064793	2372443	1026073	552283	927313	941947	462727	477361	852391	493291	672811	989029	457189	773407	952927	772003	802831	1349287	783247	1329703	1360531
451909	1476457	1271929	595549	391021	1415569	1614289	2402329	2128039	1021087	746797	1534837	474937	495457	1289371	115303	909217	929737	253801	376627	723169	723049	1069591	1192417	1729921	1498543	319147	1813387	633991	402613
769627	591601	869059	998419	1275877	1097851	2230177	1037767	1916857	1232269	2111359	918949	462937	519577	67783	1336891	885097	941737	71707	1054429	75931	1370287	391789	1374511	1455301	1496917	1964077	168457	635617	677233
916387	1518001	620461	576577	1219297	751711	834013	2032939	551269	765649	2641039	2622469	850063	475903	437923	724783	1178977	546373	1424701	629371	1160749	464131	652921	6781	970213	778633	970237	1687393	963343	1027783
1787707	1399579	1284769	457981	1824139	795139	192949	237301	121189	220057	45631	74167	461983	1325173	1000099	1147423	334423	1730917	1320607	2142001	2091763	2064427	619831	2870113	634927	958627	576757	938713	418357	923341
1271419	1011331	1620769	895669	1505107	1245019	65617	224449	164239	132859	72649	231481	837667	1470493	729367	1270639	529513	1162339	2302561	1815631	1046641	2656273	1887283	1400353	1084297	887617	748921	734653	595957	399277
1398121	1016941	1788937	727501	1499497	1118317	135721	106207	91969	205129	190891	161377	1695643	543289	1141009	858997	1456717	304363	1764811	2308357	2287993	1414921	1394557	1938103	943303	572233	995227	488347	911341	540271
785431	1607107	1402771	1113667	909331	1731007	122527	96199	149077	148021	200899	174571	1093357	1241407	1866679	133327	758599	906649	2947741	1480933	2302717	1400197	2221981	755173	429181	558421	933967	549607	925153	1054393
585337	1397497	220399	2296039	1118941	1931101	151549	167341	188911	108187	129757	145549	1642279	744823	262957	1737049	1255183	357727	1940221	1800907	1768477	1934437	1902007	1762693	798781	948877	289033	1194541	534697	684793
1721299	1116859	1231669	2058457	692299	728731	222931	59797	175909	77041	251467	104149	269089	674833	999907	852583	1665583	1538023	832801	1560913	1611151	1638487	3083083	2382307	560233	524947	906817	544861	1065217	848647
2685121	1491859	2392777	1427539	471817	221581	1756021	397357	1292383	1442071	1557427	1216123	1333537	1070491	462577	1805761	1932439	1181209	584203	533809	267649	412033	536287	218677	710641	256363	792283	421621	699157	429277
891997	759547	1738129	1158769	2137351	2004901	786703	868291	1077763	1476031	1685503	1767091	1105669	1238509	1592821	1002517	1356829	1489669	199777	573967	512503	338383	276919	651109	537343	641101	669481	433633	462013	565771
881029	1260661	1760569	1136329	1636237	2015869	1054201	807493	1672087	881707	1746301	1499593	1535581	1230241	1165057	1430281	1365097	1059757	569047	215353	292819	558067	635533	281839	644107	405607	674263	428851	697507	459007
483709	1553701	300229	2596669	1343197	2413189	1126513	1251463	360037	2193757	1302331	1427281	742519	1425199	1106839	1488499	1170139	1852819	184279	269413	223747	627139	581473	666607	191953	512977	668821	434293	590137	911161
1073521	2219887	1994869	902029	677011	1823377	1600273	2180341	1997701	556093	373453	953521	1654579	1296727	1325959	1269379	1298611	940759	383143	643039	672703	178183	207847	467743	551461	646543	193663	909451	456571	551653
2675317	1405039	504121	1469359	2425081	211777	1337671	2156437	1261411	1111723	996367	797773	1414129	1524847	2132761	789577	662899	1261801	632209	317077	583237	438853	314599	266683	673837	846751	310831	681493	403957	392473
1032601	363217	1042087	929431	669391	341347	207811	454417	1070761	749677	1068877	1415851	1569811	549037	1447291	1255021	298861	177421	1866127	1267009	1417873	449269	1385113	751327	2443933	596293	1656847	1203361	2089807	230221
376009	673297	968809	490549	786061	1083349	846397	967129	353677	1302121	688669	809401	1069267	483853	1315003	450811	1281961	696547	1430419	1539943	1661977	716929	838963	948487	1342591	1291321	1501663	1238491	1448833	1397563
328411	589231	1164439	294919	870127	1130947	907909	1097557	868051	787747	558241	747889	562351	926461	1190851	574963	839353	1203463	1489627	1432699	707953	1670953	946207	889279	945631	1156423	1243663	1496491	1583731	1794523
352381	375091	556639	902719	1084267	1106977	1189219	408469	996739	659059	1247329	466579	339583	1116943	670333	1095481	648871	1426231	373459	755737	1218463	1160443	1623169	2005447	749461	1683691	1186111	1554043	1056463	1990693
1170661	1281097	228829	1230529	178261	288697	1576111	838441	1093129	562669	817357	79687	168037	1004371	355441	1410373	761443	1597777	349507	1029433	1169419	1209487	1349473	2029399	228913	1348873	1548871	1191283	1391281	2511241
1118011	1096141	417271	529927	789967	426757	239947	1201381	585037	906121	586921	1447987	1588393	1216777	318523	510793	1466953	196003	1627579	1111897	961033	1929637	993793	512779	2509933	2143861	1083307	1536793	650347	296221

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **different sums** prime magic squares of order 6. The blocks of order 6 are again composed with inner part as prime magic squares of order 4 of **different sums**.

Example 33. Equal Sums Blocks of Order 3 Let’s consider the following prime magic squares of order 30:

1160989	702991	759559	658897	190261	306877	2160931	1620103	579757	1147507	1523293	1051	1187941	477229	1394131	1629337	949777	1064179	616783	698083	1230907	1174783	267493	875269	1924501	2090353	1903483	883777	433207	386641
190759	478741	682219	577639	781117	1069099	440227	825001	533641	1810573	1519213	1903987	576967	878089	1658941	575257	1356109	1657231	955993	442399	838099	783007	1178707	665113	629737	1374157	1359373	1181281	1166497	1910917
363691	555697	521557	738301	704161	896167	701497	1544407	1633243	710971	799807	1642717	1324567	1387927	1356067	878131	846271	909631	840943	646147	681367	939739	974959	780163	939451	1635037	986581	1554073	905617	1601203
915067	699709	214729	1045129	560149	344791	948847	524743	663967	1680247	1819471	1395367	432001	938881	970657	1263541	1295317	1802197	1344283	1249519	219619	1401487	371587	276823	1037563	1430647	1719271	821383	1110007	1503091
196087	785569	1101211	158647	474289	1063771	437977	1794277	1857577	486637	549937	1906237	2011099	1263499	482731	1751467	970699	223099	359479	904147	1503127	117979	716959	1261627	936697	641467	1016083	1524571	1899187	1603957
952981	556867	500299	600961	1069597	98869	2343163	724111	1764457	1196707	820921	183283	1170019	1756969	840067	604861	1284421	1046257	745837	923023	390199	446323	1353613	1004323	2154013	450301	637171	1656877	2107447	616153
1115767	349477	1247017	1290901	648181	951091	526657	1116187	2597857	2383477	508087	2315113	858301	928771	966751	679891	225697	554611	1439437	816847	285469	982087	793297	21517	1104751	1353901	1162297	445141	1169191	1162321
844117	851971	582409	1285069	1015507	1023361	2119189	2081473	1169023	1980103	1067653	1029937	1015501	867001	510247	894427	537673	389173	655717	788569	1104307	341911	657649	790501	365413	466777	632557	1499977	1665757	1767121
1504627	814927	1011559	855919	1052551	362851	2123053	776683	1084333	2064793	2372443	1026073	552283	927313	941947	462727	477361	852391	493291	672811	989029	457189	773407	952927	772003	802831	1349287	783247	1329703	1360531
451909	1476457	1271929	595549	391021	1415569	1614289	2402329	2128039	1021087	746797	1534837	474937	495457	1289371	115303	909217	929737	253801	376627	723169	723049	1069591	1192417	1729921	1498543	319147	1813387	633991	402613
769627	591601	869059	998419	1275877	1097851	2230177	1037767	1916857	1232269	2111359	918949	462937	519577	67783	1336891	885097	941737	71707	1054429	75931	1370287	391789	1374511	1455301	1496917	1964077	168457	635617	677233
916387	1518001	620461	576577	1219297	751711	834013	2032939	551269	765649	2641039	2622469	850063	475903	437923	724783	1178977	546373	1424701	629371	1160749	464131	652921	6781	970213	778633	970237	1687393	963343	1027783
1787707	1399579	1284769	457981	1824139	795139	192949	237301	121189	220057	45631	74167	461983	1325173	1000099	1147423	334423	1730917	1320607	2142001	2091763	2064427	619831	2870113	634927	958627	576757	938713	418357	923341
1271419	1011331	1620769	895669	1505107	1245019	65617	224449	164239	132859	72649	231481	837667	1470493	729367	1270639	529513	1162339	2302561	1815631	1046641	2656273	1887283	1400353	1084297	887617	748921	734653	595957	399277
1398121	1016941	1788937	727501	1499497	1118317	135721	106207	91969	205129	190891	161377	1695643	543289	1141009	858997	1456717	304363	1764811	2308357	2287993	1414921	1394557	1938103	943303	572233	995227	488347	911341	540271
785431	1607107	1402771	1113667	909331	1731007	122527	96199	149077	148021	200899	174571	1093357	1241407	1866679	133327	758599	906649	2947741	1480933	2302717	1400197	2221981	755173	429181	558421	933967	549607	925153	1054393
585337	1397497	220399	2296039	1118941	1931101	151549	167341	188911	108187	129757	145549	1642279	744823	262957	1737049	1255183	357727	1940221	1800907	1768477	1934437	1902007	1762693	798781	948877	289033	1194541	534697	684793
1721299	1116859	1231669	2058457	692299	728731	222931	59797	175909	77041	251467	104149	269089	674833	999907	852583	1665583	1538023	832801	1560913	1611151	1638487	3083083	2382307	560233	524947	906817	544861	1065217	848647
2685121	1491859	2392777	1427539	471817	221581	1756021	397357	1292383	1442071	1557427	1216123	1333537	1070491	462577	1805761	1932439	1181209	584203	533809	267649	412033	536287	218677	710641	256363	792283	421621	699157	429277
891997	759547	1738129	1158769	2137351	2004901	786703	868291	1077763	1476031	1685503	1767091	1105669	1238509	1592821	1002517	1356829	1489669	199777	573967	512503	338383	276919	651109	537343	641101	669481	433633	462013	565771
881029	1260661	1760569	1136329	1636237	2015869	1054201	807493	1672087	881707	1746301	1499593	1535581	1230241	1165057	1430281	1365097	1059757	569047	215353	292819	558067	635533	281839	644107	405607	674263	428851	697507	459007
483709	1553701	300229	2596669	1343197	2413189	1126513	1251463	360037	2193757	1302331	1427281	742519	1425199	1106839	1488499	1170139	1852819	184279	269413	223747	627139	581473	666607	191953	512977	668821	434293	590137	911161
1073521	2219887	1994869	902029	677011	1823377	1600273	2180341	1997701	556093	373453	953521	1654579	1296727	1325959	1269379	1298611	940759	383143	643039	672703	178183	207847	467743	551461	646543	193663	909451	456571	551653
2675317	1405039	504121	1469359	2425081	211777	1337671	2156437	1261411	1111723	996367	797773	1414129	1524847	2132761	789577	662899	1261801	632209	317077	583237	438853	314599	266683	673837	846751	310831	681493	403957	392473
1032601	363217	1042087	929431	669391	341347	207811	454417	1070761	749677	1068877	1415851	1569811	549037	1447291	1255021	298861	177421	1866127	1267009	1417873	449269	1385113	751327	2443933	596293	1656847	1203361	2089807	230221
376009	673297	968809	490549	786061	1083349	846397	967129	353677	1302121	688669	809401	1069267	483853	1315003	450811	1281961	696547	1430419	1539943	1661977	716929	838963	948487	1342591	1291321	1501663	1238491	1448833	1397563
328411	589231	1164439	294919	870127	1130947	907909	1097557	868051	787747	558241	747889	562351	926461	1190851	574963	839353	1203463	1489627	1432699	707953	1670953	946207	889279	945631	1156423	1243663	1496491	1583731	1794523
352381	375091	556639	902719	1084267	1106977	1189219	408469	996739	659059	1247329	466579	339583	1116943	670333	1095481	648871	1426231	373459	755737	1218463	1160443	1623169	2005447	749461	1683691	1186111	1554043	1056463	1990693
1170661	1281097	228829	1230529	178261	288697	1576111	838441	1093129	562669	817357	79687	168037	1004371	355441	1410373	761443	1597777	349507	1029433	1169419	1209487	1349473	2029399	228913	1348873	1548871	1191283	1391281	2511241
1118011	1096141	417271	529927	789967	426757	239947	1201381	585037	906121	586921	1447987	1588393	1216777	318523	510793	1466953	196003	1627579	1111897	961033	1929637	993793	512779	2509933	2143861	1083307	1536793	650347	296221

It is **block-structured** prime magic square of order 30 composed of **equal sums** prime magic squares of order 6. The blocks of order 6 are again composed with inner part as prime magic squares of order 4 of **equal sums**.

Example 34. Different Sums Blocks of Order 10 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

2144189	1690847	2146043	1697071	1647179	2145193	2147903	1628309	1607513	1919383	2503729	2493511	2459663	2118269	2126687	2451023	2050831	2207561	2432147	2297909	2513363	2525371	2621159	2401549	2376169	2385883	2267983	2747351	2383681	2669321
2040287	1896991	1807297	1812673	1797293	1891843	1988891	2022469	1765079	1750807	2283839	2069519	2300527	2290727	2413577	2096693	2571067	2106173	2442971	2566237	2649851	2645429	2280497	2602697	2645597	2503927	2190653	2494711	2204221	2674247
1883501	2147599	1841401	1975333	1857767	1746397	1598171	1700627	1954441	2068393	2213833	2375921	2354621	2475883	2235067	2033389	2387687	2518619	2334091	2212219	2282333	2226383	2635007	2538521	2607637	2194301	2676683	2710273	2525191	2495501
2063939	1969699	1711949	1589573	1601813	2079293	1842131	1592953	2172827	2149453	2412439	2179241	2325251	2316893	2464307	2325907	2070421	2487047	2035931	2523893	2503997	2407201	2609353	2686547	2263117	2530699	2246683	2265611	2696521	2682101
2011631	1976357	1630663	1969411	1786867	2074643	1863929	1629559	2158993	1671577	2129887	2238361	2050639	2208797	2556373	2371937	2454119	2294021	2330539	2506657	2708099	2367977	2441363	2681993	2290889	2226319	2483147	2468801	2684509	2538733
1939247	1919693	1731253	1901993	1810531	1852601	1960631	2152433	1621637	1883611	2549207	2563441	2390887	2318731	2218277	2205199	2500009	2034517	2166533	2194529	2592521	2385023	2750131	2235791	2260603	2558189	2706047	2515241	2546837	2341447
1975669	2133023	1895287	2133289	1986889	1734763	1771093	1583177	1732319	1828121	2070877	2499641	2585797	2272957	2068813	2107961	2326763	2523901	2574469	2110151	2613983	2313767	2491063	2712559	2193599	2408993	2428079	2232017	2739701	2758069
1782061	1738967	2109161	2026799	1767751	1940663	2097539	1776587	1820969	1713133	2540903	2100041	2491963	2506991	2101471	2152369	2316761	2191967	2300513	2438351	2721197	2314717	2515397	2578519	2403889	2597867	2353601	2731607	2221379	2453657
422077	907757	3350549	386429	3342589	2835061	3015109	3260897	789169	463993	814237	833897	3335593	3736841	1221751	3727501	3564859	3799447	1216043	891161	1028873	2068841	3474257	3367193	3940693	3925123	3949291	1035131	1113197	989231
2511029	2392697	550027	3281059	1174951	473173	488233	1426619	3150683	3325159	3622379	3787757	846389	895241	3735007	1669351	898813	978077	3308093	3400223	3277613	3637121	1073603	1086461	1909637	1560529	1589663	3691087	3776593	3289523
2969933	2743751	2832383	2666743	3017419	2689483	2962591	3022237	2837047	2645543	2180833	2077261	2285141	2185481	2128039	2011099	2438629	2425499	2241667	2295281	1369321	1374677	1510961	1791091	1486403	1533643	1841923	1698127	1873133	1671451
2747753	2836303	2981597	2972219	2769077	2875927	2608721	2639887	3077273	2878373	2497289	2401517	2219923	2239063	1940233	1957573	2028139	2205521	2287661	2492011	1534667	1662347	1610443	1884677	1610533	1688651	1374301	1775261	1431047	1578803
2910637	2883379	2682767	2572307	2641831	2738051	2844277	2944231	3080789	3088861	2127289	2375771	2065103	2474629	2228221	2105947	2184727	2229371	2190583	2287289	1909087	1424699	1484051	1647931	1454533	1791463	1595749	1530077	1422133	1891007
2974973	2815937	2791637	2893753	2572231	2886319	2761039	2851351	3059291	2780599	2345971	2097967	2386277	2311931	2444531	2125579	2033971	2023067	2513347	1986289	1644607	1420253	1540997	1757677	1395859	1884611	1454143	1791739	1662503	1598341
2943389	2673941	2598191	2958419	2968291	3025669	2804237	2766793	2543159	3105041	2240299	2512423	2081369	1934879	2379191	1945301	2382119	2206649	2202947	2383753	1675291	1402571	1571833	1387151	1867157	1543537	1651219	1482193	1827799	1741979
2757371	3030847	2672477	2723719	3097487	2818229	2945731	2700779	2575523	3064967	1997189	2321117	2024597	2160203	2399129	2465843	2170573	2054009	2353639	2322631	1347211	1871083	1435921	1877669	1654981	1422119	1561117	1597931	1714667	1668031
2542913	3029861	2845373	2573561	2868857	2752823	3075971	2825981	3008273	2863517	2106953	2462549	2157899	2255249	2410729	2053643	2200909	2485283	2073923	2061793	1863053	1860163	1614593	1330603	1483171	1374341	1830079	1519759	1571411	1703557
2991433	2866247	2566601	2810989	3096719	2780153	2871761	2797679	2715169	2890379	2347451	2066399	2302537	2363393	2093237	1978927	2108363	2145641	2363029	2499953	1571183	1451053	1702991	1692541	1703323	1343887	1893361	1793369	1339853	1659169
1350319	1497317	4252277	4260799	3974437	1573969	4055839	4331801	1682363	1408009	787243	882017	3687731	3605263	3449821	3711017	3703187	778397	921143	743111	126473	722063	3031841	2662841	3080303	2999047	2810369	125497	459257	133039
4198409	4009547	2163827	1954621	1380781	4246507	1456963	1506391	3808243	3661841	3638413	3071909	1058353	738839	795799	1914001	1018313	3715493	3120991	3196819	3109837	2961821	647099	118549	414467	569431	138469	2836777	2848927	2505353
2182259	2102629	1829309	1840577	1779601	2255663	2026447	1764779	1693187	2171579	1934837	2101357	2172347	1862153	2186869	2145991	2302229	2215141	2113333	2362273	2380003	2875097	2444891	2647709	2595563	2662103	2336557	2669987	2337271	2815049
2191247	1691827	2244439	2209253	1976593	1876549	1664653	1716413	1827953	2247103	2278139	2144951	1945981	1869529	2236007	2181131	2226701	1856069	2243431	2414591	2782903	2531093	2298607	2737211	2593183	2655973	2364013	2590039	2769149	2442059
1824959	1943857	1929923	2114897	1733231	1831783	2091269	2137571	1931093	2107447	2430047	2055953	2348083	2014979	2003299	2026729	2151013	2190107	2104441	2071879	2732897	2766007	2285399	2367731	2292221	2848847	2795963	2759677	2434169	2481319
2140753	1927111	2116669	1691693	1882877	1748107	1956667	2187397	2102249	1892507	2424259	2192873	2123741	2357939	2049107	2141159	1871351	1984271	2157559	2094271	2829569	2643593	2728129	2362961	2277641	2714263	2308099	2382977	2777909	2739089
2116579	1879243	2247163	1796281	1894727	2137613	2078431	1845029	1677463	1973501	2108257	2433869	2226767	2223623	2014553	2341697	2306851	1855747	1979729	1905437	2526037	2543729	2318807	2577917	2583179	2837693	2579827	2535571	2803121	2458349
1975381	2061079	2248187	2163361	1699937	2119259	1669201	1843129	1967939	1898557	1982021	1857967	2070811	2297543	1971007	2419507	1918237	2355527	2237771	2286139	2596147	2802881	2543423	2389067	2531611	2470957	2482147	2448181	2700917	2798899
1779361	2250461	1787519	2251511	1914259	1948411	1676629	1677199	2198981	2161699	2331139	2358841	2004083	2064187	2264923	1876073	2011439	2236373	1872751	2376721	2478473	2475679	2698441	2487811	2660963	2492159	2307871	2632627	2813663	2716543
2099431	1791709	2129293	1919119	2253451	1967501	1946453	1915757	1841947	1781369	2033797	1880017	2407079	2093453	2127421	2159473	2393071	2102291	2336597	1863331	2833403	2576669	2399237	2594381	2780873	2466517	2465473	2468903	2601337	2577437
553351	551197	2573449	3121739	3433561	517261	3433823	3347879	1622729	491041	730447	801811	647327	3588917	3629897	3433753	3514417	3580861	755071	714029	1183267	1434373	2056787	4047709	4038893	1082317	4072507	4024021	2731367	1092989
2782709	3446917	540079	537599	1077793	3243883	1102457	1210877	2782489	2921227	3143587	3568891	3450311	1024207	913447	671017	701221	1020143	3595847	3307859	3421531	3115109	3990509	1551733	1410103	3533401	2051773	1252247	1795327	3642497

*It is **block-structured** prime magic square of order 30 composed of **different sums** prime magic squares of order 10.*

Example 35. Different Sums Blocks of Order 10 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

1792033	1009369	968089	977539	1489633	775189	953929	476863	1514197	160789	752413	215797	627271	418321	641791	828871	625657	429487	963211	483751	1345231	1526467	1138681	1855729	2171089	1358197	587371	985819	1598827	1328479
1266919	375667	559183	682729	1254739	764887	1458253	1362919	1635727	756607	310447	942853	556651	540907	594721	896557	291817	713917	251833	886867	1424191	572059	935689	2325511	996967	1692871	2214007	427351	1952257	1354987
318259	1653313	826093	1512493	931639	1429837	313297	1057219	370213	1705267	378283	374953	457153	636547	629371	239977	787447	841447	822361	819031	2202859	1871461	2329549	1959949	1975021	721321	1203757	147937	907717	576319
417217	575077	1410373	662743	1241659	781867	1360783	613153	1448449	1606309	914611	527851	585643	325783	844891	352423	871531	611671	669463	282703	1135999	1637161	1349059	1283731	1850119	929059	1495447	1430119	1142017	1643179
981283	1119037	1469359	796849	1475203	548323	1226677	554167	904489	1042243	424777	469141	821311	781351	735733	461581	415963	376003	728173	772537	2042059	1431421	1338367	1699639	1492657	1286521	1079539	1440811	1347757	737119
1240333	478483	819607	594577	145063	1878463	1428949	1203919	1545043	783193	623341	547747	1017007	324991	99013	1098301	872323	180307	649567	573973	785119	552241	534511	1707649	1909051	870127	1071529	2244667	2226937	1994059
706003	1611139	578839	1992883	1185127	838399	30643	1444687	412387	1317523	771403	806893	354961	962503	714991	482323	234811	842353	390421	425911	777781	2300527	154807	867337	306529	2472649	1911841	2624371	478651	2001397
381637	1893589	966307	511033	1091887	593689	1710229	1197433	129937	1641889	868771	174337	355867	560767	567943	957337	409867	740161	1022977	328543	762571	1924921	2631241	819229	804157	2057857	1575421	449629	854257	2016607
1151209	387799	1464343	1340797	768787	1258639	565273	660607	1647859	872317	228961	945481	640663	656407	602593	300757	905497	483397	254461	968353	1969381	826921	1843489	453667	1782211	1086307	565171	2351827	2207119	809797
1862737	1014157	1055437	1045987	533893	1248337	1069597	1546663	509329	231493	713563	981517	570043	778993	555523	368443	571657	767827	234103	444901	1450699	1252711	1640497	923449	608089	1420981	2191807	1793359	1180351	1433947
763627	748789	1726159	1961107	2129047	608749	2032339	753409	1297057	1758007	1155709	1407019	713389	1483333	583783	1061773	300673	1537933	906229	850189	1058257	859603	405667	271861	924967	607063	612133	526657	770191	185371
468817	2070067	1216009	918469	1460311	2156251	582139	1923979	695407	2286841	1523407	1616983	774703	1347763	316189	1010263	874723	1659613	399787	476599	430861	881311	938947	350941	574423	952123	791053	204151	284467	813493
584347	633151	1728091	1343899	637327	1515739	2040919	1000999	2122507	2171311	1219549	1655209	1189627	314227	1358779	1433059	873109	831217	344797	780457	204517	307147	1186657	490417	863851	765313	344353	82471	937207	1039837
1231339	468421	1844497	1556491	1352167	1403491	1199167	911161	2287237	1524319	1321399	577513	532999	919447	654307	1345699	1080559	1467007	1422493	678607	723391	344167	395251	443431	845287	399067	800923	849103	900187	520963
1978909	1906987	1775611	1652047	870367	1885291	1103611	980047	848671	776749	1269253	671353	1620733	1057963	1376899	623107	942043	379273	1328653	730753	801337	493027	589111	503983	857743	386611	740371	655243	751327	443017
1720189	2042347	497137	1898761	2022841	732817	856897	2258521	713311	1035469	441703	1183843	943057	1379359	1653103	346903	620647	1056949	816163	1558303	309157	876823	189877	496681	256561	987793	747673	1054477	367531	935197
2185861	1088431	666979	404017	1265941	1489717	2351641	2088679	1667227	569797	1423237	636697	544813	643243	315703	1684303	1356763	1455193	1363309	576769	854593	616411	210283	1044613	529117	715237	199741	1034071	627943	389761
1167571	752977	1754659	1411759	2118331	1239919	714739	1027567	2002681	1588087	480349	58207	1168789	1685779	641227	566947	1126897	810379	1941799	1519657	663547	498643	1161883	753937	380503	479041	900001	57697	745711	580807
2679979	2060251	1539649	1837189	1295347	599407	2173519	831679	685591	75679	15607	1600219	1225303	652243	1683817	989743	1125283	340393	383023	1984399	117127	959887	305407	893413	669931	292231	453301	1040203	363043	1127227
997651	2006869	1029499	794551	626611	2146909	723319	2002249	1458601	1992031	1149817	592987	1286617	516673	1416223	938233	1699333	462073	1093777	844297	1058983	384751	838687	972493	319387	637291	632221	717697	474163	186097
249973	333691	184153	911593	761227	564457	912511	471697	709231	1005637	1248991	717229	2198881	2233489	693961	2035807	2009827	911527	500287	1463491	1029289	1472083	1582759	299029	603949	643369	1187419	1053757	1004527	1006249
694717	500041	251353	476887	593401	654001	778663	928453	700537	526117	1022629	653461	1117099	762967	1727521	1842667	982171	1996639	2128267	1780069	890053	274777	376417	822163	1555327	1332763	989887	755863	1798747	1086433
807571	398863	145213	949111	442237	954067	199447	972427	821971	413263	1047367	1099771	2686207	2055709	972901	1921747	685621	85909	1702927	1755331	929197	1668847	507289	966913	1490179	1240087	349177	1375813	307639	1047289
748711	662407	795517	875011	882031	338803	345823	425317	558427	472123	1949929	2005831	1001809	1150027	1114849	1687849	1652671	1800889	796867	852769	590923	826879	1572097	568987	775987	1200499	1407499	404389	1149607	1385563
533671	385171	609571	528403	463633	757201	692431	611263	835663	687163	833251	897499	1295377	1551577	934441	1868257	1251121	1507321	1905199	1969447	859987	1139989	1540639	1031119	1333999	642487	945367	435847	836497	1116499
892321	474043	683887	687823	988213	232621	533011	536947	746791	328513	1704487	1456321	694201	2184991	1365667	1437031	617707	2108497	1346377	1098211	1406803	902053	671257	509767	59887	1916599	1466719	1305229	1074433	569683
502651	1031707	1179907	350431	107791	1113043	870403	40927	189127	718183	2044519	2281579	13711	718801	2190439	612259	2083897	2788987	521119	758179	1663219	1373137	1037503	1843099	1783099	193387	133387	938983	603349	313267
683041	910807	248407	271723	778597	266767	1021387	1075621	310027	537793	703231	2141899	2716789	746989	1829797	880951	2117077	116491	660799	2099467	770053	1542523	600673	1009573	486307	736399	1627309	1469197	433963	1206433
776317	520297	969481	743947	627433	566833	442171	292381	720793	444517	2119879	674431	1685599	2039731	1075177	960031	1820527	806059	2149237	682819	772669	177739	1600069	1154323	421159	643723	986599	1220623	1701709	1203817
215197	887143	1036681	309241	459607	656377	308323	749137	511603	970861	1339207	2085469	603817	569209	2108737	766891	792871	1891171	2302411	1553707	970237	504403	393727	1677457	1372537	1333117	789067	922729	971959	947197

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **different sums prime magic squares** of order 10. The blocks of order 10 are a **concentric single-layer prime magic square** of order 10. The inner blocks of orders 8,6 and 4 are also prime magic squares.

Example 36. Equal Sums Blocks of Order 10 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

1266487	15823	529513	1454143	931417	243613	1346533	1107019	1254733	1850749	630709	1308313	398353	162553	459763	1781407	975823	1107409	1530157	1645543	1173283	99859	1650823	750943	599143	860143	189139	1761367	1391413	1523917
1361287	1288213	670507	1087519	415603	686437	870403	1381459	1599883	638719	1865299	475729	392923	1478707	1715599	1939633	200293	471217	1325923	134707	1393159	136399	1573753	1231597	106363	1897639	808597	499669	1746007	606847
35107	1206307	36637	54319	1553743	1333117	1817839	1204363	793699	1964899	5227	1910023	1370389	279823	1994827	1213	1014787	1338979	89983	1994779	1004659	72679	677779	148249	1108363	1555819	1868059	641749	1927327	995347
402307	911179	1453939	735187	1308607	691399	1264819	546067	1088827	1597699	52387	343933	536857	505633	1001563	998443	1494373	1463149	1656073	1947619	485209	674833	408769	915919	1820977	179029	1084087	1591237	1325173	1514797
1873513	1362637	487177	284269	1502269	497737	1715737	1512829	637369	126493	1125469	1986373	1245799	1480483	1068877	931129	519523	754207	13633	874537	1995649	1672423	1097659	550177	873619	1126387	1449829	902347	327583	4357
1437427	1033567	1869859	1370263	627163	1372843	629743	130147	966439	562579	1311229	51307	485593	1110919	671533	1328473	889087	1514413	1948699	688777	1491439	1782289	1420057	1545847	801469	1198537	454159	579949	217717	508567
1195723	700129	1356763	1610293	561973	1438033	389713	643243	1299877	804283	1620103	1231687	1700353	902977	1258039	741967	1097029	299653	768319	379903	192097	1893223	1037497	988069	503947	1496059	1011937	962509	106783	1807909
1491769	1097869	795643	1945687	446263	666889	182167	1963369	902137	508237	1899307	1326889	661027	1720183	5179	1998793	985219	629617	673117	100699	1412347	1514179	1358257	1851757	891643	444187	131947	1322227	485827	587659
787153	400123	1329499	912487	1584403	1313569	1129603	618547	711793	1212853	1135837	674083	1607083	521299	284407	60373	1799713	1528789	1524277	864169	376099	253999	426253	768409	1893643	102367	1191409	1500337	1863607	1623907
149257	1984183	1470493	545863	1068589	1756393	653473	892987	745273	733519	354463	691693	1601653	1837453	1540243	218599	1024183	892597	469849	1369297	476089	1900147	349183	1249063	1400863	1139863	1810867	238639	608593	826723
1306267	589759	778417	1881949	409987	124567	18043	1499593	1849759	1541689	522637	7537	1377829	1728733	154579	1516279	1605907	1210039	1642273	234217	1488763	1526653	17539	1773349	45523	499483	1273549	1557019	1086433	731719
684829	229123	587989	1478689	1522369	1618003	425149	880483	1258219	1315177	531547	569809	2539	1655323	352939	1611949	662203	1864399	1280863	1468459	1327303	972229	428173	1126537	1025257	1187839	345979	1726693	1187317	672703
1529659	1888963	1461913	805843	1499977	88069	1343257	800959	111043	470347	794749	742513	116953	124213	1517569	1844497	1520587	876199	1257493	1205257	642253	1257499	535273	714247	1994983	1118809	1402699	234007	742507	1357753
729679	93889	139729	4783	1865569	134437	1995223	1860277	1906117	1270327	652243	737497	818239	750133	1583917	416089	1249873	1181767	1262509	1347763	377257	569839	1208209	354337	1030957	969049	1645669	791797	1430167	1622749
1063087	706507	773023	810109	1404937	595069	1189897	1226983	1293499	936919	1296613	1762399	1159063	1407619	696433	1303573	592387	840943	237607	703393	1833613	1404919	340657	1872799	659299	1340707	127207	1659349	595087	166393
1073209	449557	1095433	1965277	189877	1810129	34729	904573	1550449	926797	1459663	1609177	887269	1336597	940903	1059103	663409	1112737	390829	540343	1268593	1515229	266863	1380997	621757	1378249	619009	1733143	484777	731413
1276903	1991989	1330873	1219843	539629	1460377	780163	669133	8017	723103	222793	1788139	1894687	505663	778759	1221247	1494343	105319	211867	1777213	761809	276637	1883017	391879	1687999	312007	1608127	116989	1723369	1238197
1805827	1898209	1199047	1194163	500029	1911937	656749	538093	101797	194179	1488379	71347	1123807	1875793	482437	155509	479419	1883053	1928659	511627	56809	1190983	1765999	1285759	5023	881197	597307	1464733	809023	1943197
72253	741787	1412017	521317	477637	382003	1574857	1119523	1770883	1927753	1265617	719143	1997467	344683	1647067	388057	1337803	135607	1430197	734389	975343	812689	1571833	873469	974749	812167	1654027	273313	1027777	1024663
458317	1410247	1221589	118057	1590019	1875439	1981963	500413	150247	693739	1765789	1992469	622177	271273	1845427	483727	394099	789967	357733	1477369	1268287	473353	1982467	226657	1954483	1500523	726457	442987	913573	511243
1059433	948457	1182283	777013	899209	255349	1470487	1090627	1853809	463363	1245067	1262917	979423	1216759	265729	441247	283957	1394509	1542889	1367533	671257	99577	1321267	1050853	1664833	297757	980677	1655509	1649023	609277
123667	106417	1986913	1603747	59209	965023	513307	1044739	1720669	1876339	7243	889027	623929	506809	1496149	1237129	26953	1561039	1658989	1992763	49339	781423	1065763	1224919	802357	196837	994549	1687963	1246213	1950667
475669	410359	399523	421987	1701493	1462603	1191013	823399	1589647	1524337	1925857	507937	646273	125863	1559983	760897	1294393	1612609	1492069	74149	323623	635389	202183	169783	1916599	1555717	1165993	989743	1364617	1676383
853873	917923	814543	554077	1362763	637243	1445929	1185463	1082083	1146133	1697419	327343	1456867	242923	1914673	85333	1757083	543139	1672663	302587	681019	598687	1516357	464539	1758403	241603	1535467	483649	1401319	1318987
1199929	1490953	75709	1019713	1274929	725077	980293	1924297	509053	800077	1096549	1954717	393109	1903669	488263	1511743	96337	1606897	45289	903457	1468213	1464769	1536133	280513	1562593	437413	1719493	463873	535237	531793
1168639	1147417	1673857	1073803	476587	1523419	926203	326149	852589	831367	1150909	981133	1285429	1598167	475933	1524073	401839	714577	1018873	849097	1387357	1942657	414109	1765207	537379	1462627	234799	1585897	57349	612649
1531147	1650079	1859779	1352419	885733	1114273	647587	140227	349927	468859	1987303	1362223	1830943	255253	1121143	878863	1744753	169063	637783	12703	715237	911089	1320973	1489753	141637	1858369	510253	679033	1088917	1284769
1699933	1997539	1176607	1578019	298513	537403	808993	1600483	2467	300073	231607	1636627	387397	1874143	440023	1239109	705613	1353733	363379	1768399	1372363	912217	1010263	1830223	83407	444289	834013	1797823	1087789	627643
351097	279337	13093	396259	1940797	1034983	1486699	955267	1893589	1648909	25603	341017	1376077	1493197	503857	762877	1973053	438967	1110979	1974403	1940893	753793	934243	775087	1197649	1803169	1005457	312043	1218583	59113
1536643	1051549	817723	1222993	1100797	1744657	529519	909379	146197	940573	632473	737089	1020583	783247	1734277	1558759	1716049	605497	457117	754939	1390729	1900429	678739	949153	335173	1702249	1019329	344497	350983	1328749

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **equal sums** prime magic squares of order 10. The blocks of order 10 are **concentric single-layer prime magic square** of order 10. The inner blocks of orders 8,6 and 4 are also prime magic squares.

Example 37. Equal Sums Blocks of Order 10 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

979747	581047	1194979	1015159	1002679	308587	843079	1420039	1617277	1037437	135349	422239	1374187	1031413	906289	789133	1355623	1129489	994549	1861759	774073	957247	1503043	1560733	589717	1200373	1203619	554503	424423	1232299
1377127	760939	760783	1239223	1239067	1486267	1369759	630247	513739	622879	1566343	1592623	1100857	899149	407383	453367	441907	1558099	1546639	433663	1019857	1485139	637783	1362223	514867	559513	1395067	604939	1440493	980149
1167667	1167697	860533	1139473	832309	505693	1261459	738547	1494313	832339	930073	733849	441703	1558303	1266157	998617	1598089	401917	1001389	1069933	1516759	1045903	726463	1273543	954103	461977	1415419	584587	1538029	483247
365749	871027	421123	1578883	1128979	401743	1141417	858589	1598263	1634257	1491769	1393003	1753789	246217	607003	859849	363277	1636729	1140157	508237	502717	668047	1410679	589327	1331959	1060519	56929	1943077	939487	1497289
1554529	1200349	1957573	42433	799657	1606309	227377	1772629	393697	445477	402343	280537	703663	1296343	1719469	1688179	1596739	403267	311827	1597663	532999	800923	1225087	774919	1199083	1918003	1132597	867409	82003	1467007
1072999	881143	1456123	543883	1118863	1034827	924727	1075279	965179	927007	1065949	879283	620743	1379263	1120723	1387363	1264177	735829	612643	934057	398353	1280113	1543489	456517	719893	1259953	1574137	425869	740053	1601653
874213	1036339	410953	1589053	963667	995719	1061569	938437	1004287	1125793	1202977	1308313	1339993	660013	691693	586057	974383	1025623	1413949	797029	1594729	846577	878377	1121629	1153429	1362463	722749	1277257	637543	405277
795337	1223437	433003	1567003	776569	1071739	1198669	801337	928267	1204669	1069807	500239	907099	1092907	1499767	1172329	1507483	492523	827677	930199	1096057	612679	897847	1102159	1387327	1070683	1675789	324217	929323	903949
850093	859093	1699933	300073	1140913	897727	815047	1184959	1102279	1149913	1997173	1312177	1132177	867829	687829	854263	253969	1746037	1145743	2833	1796779	1260643	680299	1319707	739363	306913	27337	1972669	1693093	203227
962569	1418959	805027	984847	997327	1691419	1156927	579967	382729	1020259	138247	1577767	625819	968593	1093717	1210873	644383	870517	1005457	1864657	767707	1042759	496963	439273	1410289	799633	796387	1445503	1575583	1225933
190657	304933	1037503	804619	1410553	1525057	1652419	561529	578923	1933837	1544563	1609717	1180423	642457	532849	325939	1123093	1597693	954979	488317	552883	1591237	937459	744313	1225327	525157	1572283	1091809	321163	1438399
1558759	854683	1082317	917689	1145323	933607	626317	1373689	1066399	441247	731593	1415497	1381327	618679	584509	1491493	950869	1049137	508513	1268413	1210123	1017889	1532887	467119	982117	622849	919417	1080589	1377157	789883
520279	1238317	812173	1187833	761689	588229	1155709	844297	1411777	1479727	996049	735109	601759	1398247	1264897	1157833	642997	1357009	842173	1003957	427417	614113	1292953	707053	1385893	1583749	978157	1021849	416257	1572589
1573813	1157929	917773	1082233	842077	1222993	834133	1165873	777013	426193	919249	1553743	1721593	278413	446263	442963	1226767	773239	1557043	1080757	1462327	545947	488779	1511227	1454059	761407	568999	1431007	1238599	537679
925783	749083	1187749	812257	1250923	1255183	1383853	616153	744823	1074223	1343677	295663	295333	1704673	1704343	907723	1179379	820627	1092283	656329	1481497	1822063	685393	1314613	177943	1032007	1533439	466567	967999	518509
603553	1239109	881197	1118809	760897	1459537	817987	1182019	540469	1396453	950743	1360309	662227	1337779	639697	894793	1049977	950029	1105213	1049263	1173283	850027	1554439	445567	1149979	998017	1431307	568699	1001989	826723
1431733	1056463	902347	1097659	943543	1360747	423469	1576537	639259	568273	599353	512467	1564159	435847	1487539	1344283	433429	1566577	655723	1400653	1044193	1323199	898753	1101253	676807	768199	1503529	496477	1231807	955813
1522387	695503	1132519	867487	1304503	516679	1219957	780049	1483327	477619	849097	700717	1497949	502057	1299289	1009483	576769	1423237	990523	1150909	1279177	852289	774283	1225723	1147717	627643	895393	1104613	1372363	720829
1606897	1008937	1083949	916057	991069	663049	1538599	461407	1336957	393109	554017	1426519	275677	1724329	573487	751453	1939837	60169	1248553	1445989	807523	974497	772537	1227469	1025509	1606153	169783	1830223	393853	1192483
66169	1695073	962503	1195387	589453	474949	347587	1438477	1421083	1809349	1511689	390289	819583	1357549	1467157	1674067	876913	402313	1045027	455443	561607	408769	1062547	1255693	774679	1474849	427723	908197	1678843	1447123
503857	1525963	1498303	1315213	670669	524053	1349143	371233	698773	1542823	975823	654499	1318579	846397	397063	1517059	1068469	678943	1446559	1096639	870049	1230199	702733	868867	1456219	1155457	1364017	433723	799363	1119403
1057003	1085179	509263	1490743	914827	1437019	448249	1551757	562987	943003	1327303	1007557	1068589	931417	992449	966439	771607	1228399	1033567	672703	1036579	1144279	435769	1564237	855727	948547	452983	1547023	1051459	963427
879583	1071943	1168933	831073	928063	955987	1147423	852583	1044019	1120423	345739	747343	1454863	545143	1252663	1173127	1240543	759463	826879	1654267	486397	765763	1510477	489529	1234243	1520509	1143589	856417	479497	1513609
1643743	699697	1110919	889087	1300309	984457	1961893	38113	1015549	356263	745369	580759	798067	1201939	1419247	1443727	1790263	209743	556279	1254637	1601659	495037	1059823	940183	1504969	1350883	1912063	87943	649123	398347
315529	1143193	1210897	789109	856813	622549	442447	1557559	1377457	1684477	557863	1664353	678493	1321513	335653	416719	197599	1802407	1583287	1442143	1550737	1594933	993943	1006063	405073	180073	491377	1508629	1819933	449269
1041949	814699	448843	1551163	1185307	1510207	788563	1211443	489799	958057	1347769	1410943	1060357	939649	589063	490249	1216177	783829	1509757	652237	465133	1193503	612817	1387189	806503	819769	613807	1386199	1180237	1534873
1543393	1034983	1255147	744859	965023	509659	1250839	749167	1490347	456613	660949	659899	647113	1352893	1340107	1117099	1037137	962869	882907	1339057	848797	695293	1510963	489043	1304713	1588087	1332763	667243	411919	1151209
733963	1295947	1215463	784543	704059	784423	1565323	434683	1215583	1266043	1285099	923743	1052629	947377	1076263	1406857	541579	1458427	593149	714907	1432177	1258219	1851469	148537	741787	553837	1114213	885793	1446169	567829
1823827	854383	1080559	919447	1145623	1195723	395287	1604719	804283	176179	1850749	1005427	1239913	760093	994579	985807	1205119	794887	1014199	149257	827899	852997	24763	1975243	1147009	1038319	939229	1060777	961687	1172107
457183	474043	501703	684793	1329337	1475953	650863	1628773	1301233	1496149	903367	1345507	681427	1153609	1602943	482947	931537	1321063	553447	1024183	880603	769807	1297273	1131139	543787	844549	635989	1566283	1200643	1129957

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of **equal sums** prime magic squares of order 10. The blocks of order 10 **block-bordered** with inner part as equal sums prime magic squares of order 4 forming magic squares of order 8.

Example 38. Equal Sums Blocks of Order 15 Let's consider the following prime magic squares of order 30:

872623	1292953	1609177	654307	998653	1015549	312007	895393	1234333	728173	657793	1614367	442447	1553743	1118527	1675579	1225327	1265959	933739	1116229	728647	1125739	1414129	830989	981199	769627	1345507	992179	280957	314239
1048063	443167	526957	1248979	1395697	991069	290047	1707529	1567999	1038823	565723	732073	936259	1555717	951943	873109	1583917	1274857	1347817	622603	1661659	279577	1484419	735739	1655377	498409	431863	1179379	244423	1126897
1323727	1708657	1017553	1396237	655687	1121017	1463563	583909	472477	1031047	768133	1448737	1041673	291349	676279	661183	516457	1008229	1494349	822853	395449	564997	532069	1123189	1533109	1458229	1189093	878467	1483549	1338823
1735117	1250839	873787	987559	1703287	485593	1394749	431083	272227	1681879	1392697	650953	1126219	749167	264889	1060567	1083949	1531303	1169677	609277	1644949	491377	1191637	293467	1078927	1617739	902977	468703	916057	939439
912217	265417	434947	702529	1592947	1480099	606037	1136809	389713	1455193	339223	1297477	1565059	1734589	1087789	509563	1168327	1615333	335719	1396189	393109	539509	1683103	1678249	265123	1044739	1664287	384673	831679	1490443
1516357	1691647	1485889	959947	1104919	1672663	488779	1387417	1089799	361357	895087	1040059	514117	308359	483649	1649419	517507	1399543	1200943	295903	1664557	1197409	1600267	367519	170263	1704103	799063	600463	1482499	350587
462073	848839	992917	511963	705967	694087	1404427	475159	1120423	1305919	1294039	1488043	1007089	1151167	1537933	1335889	488227	467833	1184749	1336417	280339	1780489	257107	962413	1719667	663589	815257	1532173	1511779	664117
397939	1397059	672703	326023	821053	362143	715999	1000003	1284007	1637863	1178953	1673983	1327303	602947	1602067	1410289	1228489	756289	621757	896509	656329	181927	1000003	1818079	1343677	1103497	1378249	1243717	771517	589717
1617439	1456627	1105579	1659667	1086073	632473	879583	1524847	595579	1367533	913933	340339	894427	543379	382567	348259	498643	681943	1482457	732373	569047	1037593	1742899	219517	1430959	1267633	517549	1318063	1501363	1651747
783733	656749	1067023	1291489	28279	1638649	1511227	612589	910207	327343	1971727	708517	932983	1343257	1216273	918787	1678693	896107	1232977	1387363	1829743	802597	399739	1632487	335449	612643	767029	1103899	321313	1081219
347629	1232713	933319	1211797	1660783	519907	1393969	863197	1610293	544813	407059	788209	1066687	767293	1652377	1221469	441703	1198537	674719	955267	1606897	1460497	316903	321757	1734883	603817	1325287	801469	1558303	778537
776683	959779	1457983	1349053	296719	1514413	605257	1568923	1727779	318127	607309	1012447	542023	1040227	1223323	253969	609607	323377	1097029	1390729	355057	1508629	808369	1706539	921079	382267	830329	1676629	1390399	1746037
1605277	644257	958333	603769	1344319	878989	536443	1416097	1527529	968959	1231873	551269	982453	1355749	394729	1330873	1428937	1121539	505657	1177153	1604557	1435009	1467937	876817	466897	541777	810913	991777	571069	669133
719689	444289	1473049	751027	604309	1008937	1709959	292477	432007	961183	1434283	1267933	1063747	1556839	1280317	65323	1755583	725149	652189	1377403	338347	1720429	515587	1264267	344629	1501597	1568143	820627	416089	1934683
881479	707053	390829	1345699	1001353	984457	1687999	1104613	765673	1271833	1342213	385639	1557559	446263	1127383	1685767	774679	734047	1066267	883777	1271359	874267	585877	1169017	1018807	1230379	654499	1007827	1719049	324427
1435597	882139	310729	1682809	958183	1223689	824017	788023	1143217	1188073	684157	1090963	720547	1481773	586129	1719763	394099	947263	881983	808597	537583	1707757	1707253	1366543	1164217	1114909	286369	774343	1267789	321577
662029	527419	1332733	787807	1390693	1359979	664369	1055113	1036579	758449	1572427	298093	636739	1579639	1337977	1124797	769003	1151737	542923	658219	1611529	971197	358903	592759	1130047	1131547	1483123	1456789	1142263	875209
1163557	1078507	354139	832297	518059	1365733	674827	611419	1625167	1294177	285343	1633573	1805299	921499	836449	679879	342379	1490317	305743	1235287	892387	1121143	1032679	628819	876913	1494247	1422469	500029	1657627	1320127
1361743	1011973	1607659	1549519	1168789	756199	1140439	1630303	609979	351217	1458469	335113	392347	988033	638263	741283	1322227	426799	1571467	309403	596767	803977	1532767	946249	1555123	1265347	418927	1573207	677779	1258723
1244533	393403	1337173	463363	631819	992449	955147	1288597	1462927	403729	1265353	1536643	662833	1606603	755473	1321267	480967	272719	461017	1640869	260629	1377847	905713	1275193	1245067	294703	1538989	1727287	1519039	678739
921013	1513693	668047	274783	919189	442903	1042897	1358257	279709	1876249	1080817	1725223	1331959	486313	1078993	375997	906757	697729	367027	542119	1442989	1152667	301747	1184083	918529	1457887	1632979	1302277	1093249	1624009
398347	613807	1125793	1333993	688453	1471909	939229	739027	1321753	528097	1311553	666013	874213	1386199	1601659	1608379	1678603	783247	1542217	523603	732889	1001563	447409	1551037	1267117	1476403	457789	1216759	321403	391627
354469	1626649	1336957	317887	474037	1251043	1382527	1000003	617479	748963	1525969	1682119	663049	373357	1645537	527929	772459	1644073	1525057	1621717	1494343	1549477	1000003	450529	505663	378289	474949	355933	1227547	1472077
1318879	424819	1742563	826807	1700437	1710403	678253	1260979	1060777	289603	299569	1173199	257443	1575187	681127	774703	1275553	1280887	923869	537403	248317	448969	1552597	998443	1751689	1462603	1076137	719119	724453	1225303
1669099	1715107	802933	1671679	1851433	123757	957109	641749	1720297	1557103	148573	328327	1197073	284899	330907	1238137	1192369	354259	906847	429007	1081477	847339	1698259	815923	557017	1570999	1093159	1645747	807637	761869
371857	1182919	1535959	897103	734653	1007557	1044859	711409	537079	1596277	1368187	1102903	464047	817087	1628149	254257	1546627	1033387	121447	1705303	1739377	622159	1094293	724813	754939	359137	1878559	966619	453379	1745749
514939	679807	294103	1664893	831217	1243807	859567	369703	1390027	1648789	541537	450487	1705903	1320199	1485067	381097	1705009	1516639	1581079	1690603	1403239	1196029	467239	1053757	444883	734659	428539	483367	294997	1618909
1688809	1811569	194707	1167709	1481947	634273	1325179	1388587	374839	705829	1714663	366433	1645867	188437	311197	1684489	150343	1499977	1694263	764719	1107619	878863	967327	1371187	1123093	505759	577537	509689	1849663	315517
481297	420367	667273	1212199	609313	640027	1335637	944893	963427	1241557	427579	1701913	1363267	1472587	1518709	889639	857743	848269	1457083	1341787	388477	1028809	1641103	1407247	869959	868459	516883	543217	1231003	1110367
1413877	1117867	1689277	317197	1041823	776317	1175989	1211983	856789	811933	1315849	909043	1279459	518233	564409	1678429	1605907	1052743	1118023	1191409	1462423	292249	292753	633463	835789	885097	1713637	1225663	732217	280243

It is **block-structured prime magic square** of order 30 composed of four equal sums concentric single-layer prime magic squares of order 15.

Example 39. Concentric Single-Layer Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 30:

706793	478343	8111	362717	376463	326219	31727	398369	46349	170243	377291	237179	53147	165203	173981	260609	236087	58391	995327	860921	667013	895463	939971	984587	992549	996197	995591	998513	997379	209267
91457	526781	433319	353747	287933	286733	216731	161453	393551	413429	152183	356561	152753	313949	154691	457397	196187	325043	491159	491201	287669	754037	980921	994901	998909	999653	999611	998819	820679	908543
228113	418739	252401	398249	321617	163733	336761	145829	168347	494927	63131	481673	249881	379187	449759	448907	390113	159389	83813	990797	954869	933551	974417	985379	997391	999983	999683	176213	581261	771887
485351	329789	471281	709817	54101	467549	94379	470651	13187	488981	218783	482519	304757	403757	142421	184721	354581	430799	440087	836807	954509	997889	951407	994199	995927	996539	11633	528719	670211	514649
208049	467147	188417	395189	289127	161753	239699	15671	287867	499679	412289	266153	66161	438953	126683	123203	126359	686339	967229	979949	826349	973151	989909	999431	999029	525017	604811	811583	532853	791951
334619	419999	69491	301583	496841	550757	119447	355799	73331	304631	376709	44519	69911	181439	250751	292427	967763	348353	971561	997961	852239	978821	996461	969929	297191	503159	698417	930509	580001	665381
241259	43013	130223	114041	77783	211811	199103	368939	382463	319811	87911	480587	467261	308051	423257	405047	472247	79601	849917	955313	979061	979211	999773	242447	788189	922217	885959	869777	956987	758741
335579	122399	150869	239711	335417	253823	247799	415697	422453	281993	198659	164987	154613	430427	147377	460337	357989	915623	969863	990323	915869	997589	176201	752201	746177	664583	760289	849131	877601	664421
24677	144779	326549	123407	21383	275921	255083	212183	799343	149867	64661	221603	23357	81233	145967	889937	901133	942749	774491	905453	976883	123323	787817	744917	724079	978617	876593	673451	855221	975323
181031	135893	436979	493001	302873	58229	341057	423209	54269	109001	192617	318161	246473	173429	133877	460829	836117	948581	996323	975083	609509	945731	576791	658943	941771	697127	506999	563021	864107	818969
128483	365357	218117	208889	149519	330689	362291	274019	352349	22643	124067	382763	251117	157841	421559	24419	982061	959723	783599	912851	977357	647651	725981	637709	669311	850481	791111	781883	634643	871517
365021	108233	121403	478637	182681	172259	354479	238991	113489	70997	19841	35801	71129	156089	167543	620657	997649	957701	993431	980159	929003	886511	761009	645521	827741	817319	521363	878597	891767	634979
18059	60251	39869	70439	428411	151703	299567	14723	266177	352511	157721	466073	881591	86783	124739	940271	457889	508727	533927	842279	647489	733823	985277	700433	848297	571589	929561	960131	939749	981941
412571	247067	140333	98573	109541	304553	31091	163847	30539	120299	364433	29201	149057	306191	65951	934049	693809	850943	970799	635567	879701	969461	836153	968909	695447	890459	901427	859667	752933	587429
30203	157733	41957	311237	48869	341597	89381	41513	2903	65921	447683	979373	194963	878651	799619	200381	121349	805037	20627	552317	934079	997097	958487	910619	658403	951131	688763	958043	842267	969797
481379	354143	80681	94049	91529	400523	282011	12413	277757	989939	804191	790379	349709	517901	808553	191447	482099	650291	209621	195809	10061	722243	987587	717989	599477	908471	905951	919319	645857	518621
196073	414347	428951	480419	222269	125201	441527	876077	982769	919823	997973	919067	933407	297257	325877	674123	702743	66593	80933	2027	80177	17231	123923	558473	874799	777731	519581	571049	585653	803927
407861	306149	490277	310043	993401	912083	867467	933209	812627	963701	998381	773537	491273	913217	875261	59729	542111	118409	226463	1619	36299	187373	66791	132533	87917	6599	689957	509723	693851	592139
56591	420191	926027	438233	829877	229127	926567	572927	782501	997793	998561	6569	928871	843911	832457	379343	2351	42299	964199	1439	2207	217499	427073	73433	770873	170123	561767	73973	579809	943409
880871	814937	754739	287501	951389	984119	556709	998633	705821	996881	87149	617237	748883	842159	578441	975581	17939	40277	216401	875933	3119	294179	1367	443291	15881	48611	712499	245261	185063	119129
723551	997343	948551	904847	994769	995747	997121	999239	942779	390491	807383	681839	753527	826571	866123	539171	163883	51419	3677	24917	890999	57221	761	2879	4253	5231	95153	51449	2657	276449
767153	996119	976187	987083	999863	999491	998681	999521	876677	850133	935339	778397	976643	918767	854033	110063	98867	57251	225509	94547	23117	200657	479	1319	509	137	12917	23813	3881	232847
934343	997043	996329	989687	999917	999749	992513	823799	577547	718007	801341	835013	845387	569573	852623	539663	642011	84377	30137	9677	84131	2411	584303	7487	251	83	10313	3671	2957	65657
994583	993827	998969	994013	999959	999809	757553	631061	617537	680189	912089	519413	532739	691949	576743	594953	527753	920399	150083	44687	20939	20789	227	800897	191	41	5987	1031	6173	5417
997727	988607	991217	992891	999599	702809	880553	644201	926669	695369	623291	955481	930089	818561	749249	707573	32237	651647	28439	2039	147761	21179	3539	30071	449243	401	7109	8783	11393	2273
995909	994949	999359	988343	474983	838247	760301	984329	712133	500321	587711	733847	933839	561047	873317	876797	873641	313661	32771	20051	173651	26849	10091	569	971	710873	11657	641	5051	4091
985679	996407	997037	988367	945899	532451	905621	529349	986813	511019	781217	517481	695243	596243	857579	815279	645419	569201	559913	163193	45491	2111	48593	5801	4073	3461	290183	2963	3593	14321
999023	999437	823787	601751	678383	836267	663239	854171	831653	505073	936869	518327	750119	620813	550241	551093	609887	840611	916187	9203	45131	66449	25583	14621	2609	17	317	747599	563	977
997259	179321	566681	646253	712067	713267	783269	838547	606449	586571	847817	643439	847247	686051	845309	542603	803813	674957	508841	508799	712331	245963	19079	5099	1091	347	389	1181	473219	2741
790733	521657	991889	637283	623537	673781	968273	601631	953651	829757	622709	762821	946853	834797	826019	739391	763913	941609	4673	139079	332987	104537	60029	15413	7451	3803	4409	1487	2621	293207

It is **concentric single-layer bordered prime magic square** of order 30. The internal prime magic squares of orders 28 is also **single-layer bordered prime magic square** of order 28 as studied in Example 19.

3.5 Prime Magic Squares of Order 31

Below are few examples of prime magic squares of order 31 with different representations.

Example 40. *Block-Bordered Prime Magic Square* Let's consider the following prime magic squares of order 31:

2403169	3218323	3207199	3981643	2479129	3833257	3047389	3895117	1093129	3152707	3335239	2306737	623743	1687603	1800889	116257	814393	2710447	2138713	3719299	334549	1464829	1130803	1400029	1193503	48337	1466317	1534207	1633057	1506907	1100443
1727437	3294769	2886199	1367893	3881803	2866309	3821953	1847233	2522473	538399	2597857	2643457	1629337	603913	3184807	1771177	2223853	1171669	3331453	739699	2303089	1219909	3439609	2777977	196003	1678423	593059	1139059	611113	1470523	2296909
3098677	3991333	1739587	733351	3295309	1088389	2359111	2248117	445157	3025331	1976309	1780169	1076861	2672387	1399843	1827697	3431509	1941941	2204327	2352269	940229	3213029	2257709	1954361	623351	4192841	1569317	2046971	1933199	33013	925669
3847357	3137143	3478471	1922749	367027	3058267	1898539	738811	3346751	1815599	284447	2735357	1843139	950921	4251349	2219683	188017	2576507	2166179	1755851	3454469	2136989	819509	4495331	2256851	18371	2213711	1849829	1485947	887203	176989
3501427	3742033	550189	3112147	2105911	1548961	1437967	2708689	1654889	605867	3186041	1013891	2609417	1906109	1007857	2611669	3039523	1980089	2128031	2390417	2016269	1060949	3333749	320861	3890351	2559341	1766459	1652687	2130341	282313	522919
3432259	3955429	1541963	2464421	2857427	1146797	1439177	2774027	1418239	1862983	3164761	357683	3099563	2206163	1965527	1649861	2744639	1509059	1443257	2765453	1608599	1505747	2745731	1150921	1361491	2646211	324403	4189771	2384797	68917	592087
1389403	1750423	3603401	2287937	972473	3413897	1786667	159437	3895183	2148661	402139	3736283	1887803	39323	2899121	2120009	1340897	3162317	1905923	649529	3090491	1953359	816227	3214831	1719541	224251	4360051	2299657	239263	2273923	2634943
648343	977299	1718447	2111453	3033911	799307	2134157	2426537	1132561	2434339	2879083	1569443	676043	3417923	1495379	2590157	2274491	1046393	2368589	2302787	1160987	2400971	2298119	792871	2077591	2288161	2214517	409543	4274911	3047047	3376003
3857743	1087129	455381	3496607	2541599	1830341	672059	3380483	1483627	2108941	1853479	1674917	1304357	3669077	1572509	1601219	2345699	1394849	1831811	3406877	917353	1745629	2477821	1337443	1781803	2704963	1406159	1867769	3465899	2937217	166603
3957883	1847179	4250747	2164529	78311	3511103	1960961	410819	2185201	1815349	1445497	4210277	2216117	221957	2612999	1839809	1066619	4223207	2211179	199151	3274069	1713601	153133	3308923	1941403	573883	4306349	2246609	186869	2177167	66463
3217843	3237397	1787459	832451	3873677	541439	3249863	2091581	1777219	1521757	2147071	763157	3127877	2757317	1333919	2078399	2107109	1015481	2590547	3027509	949381	1681573	2509849	1177843	2101003	2545363	1027319	2625449	3087059	786949	806503
652699	2454079	697979	3778823	2289431	855719	2939633	1940201	675151	3405943	2123707	1915957	621769	3445513	859861	1927693	2468467	646003	3278113	2289073	2130769	2176201	2207017	1110247	1493929	2647363	2013653	1197479	3192977	1570267	3371647
1117279	3401947	3846863	2255411	663959	2996333	1911851	827369	3516823	2068267	619711	3523969	1994413	464857	3360613	1752007	143401	3714133	2071063	427993	2247577	2171329	2095081	3287629	1750513	213397	3314027	2134703	955379	622399	2907067
1603237	863197	2221391	731999	3812843	1883501	884069	2967983	2012827	730591	3461383	543313	3367057	2072869	1035547	1576321	2644153	1853053	864013	3496123	2135641	2166457	2211889	853663	2007097	2390779	1076429	3071927	2255753	3161149	2421109
2408689	1663513	2041477	513631	3644149	2102173	1528939	3162811	1257073	2860237	2314309	1282009	1632199	2820109	1228693	2614987	2720239	387187	3224131	1924963	1208237	1602281	2339423	1861787	947927	3779327	1492661	671303	3166409	2360833	1615657
3741253	2598919	3669091	2066419	463747	3325279	2264641	1204003	3201109	2143873	1086637	3449539	1911439	373339	3679519	2187973	696427	3383203	1845427	307651	2847833	1716647	585461	4113887	2196347	278807	3450539	1776791	103043	1425427	283093
3078169	3745723	488689	3619207	2091361	1366471	3000343	2427109	1973437	1427509	3030673	1002769	2190679	2540869	1655707	1760959	3147253	1765891	466723	3303667	1093871	1831013	2225057	613367	3444767	2530907	387173	2882279	2060921	278623	946177
2069857	1374367	2184899	180233	4262051	1332853	1716619	3309571	1186769	2862077	2761901	1115027	2390291	2051333	905581	2678323	2714389	569251	2466493	2274817	2085971	672323	4155539	342833	2975807	1991519	1038497	2229653	1874051	2649979	1954489
1879453	2966539	4286213	2209061	131909	4096399	2119681	142963	3845381	2270249	695117	2788523	1852217	915911	3908239	2099431	290623	3475753	1770187	64621	4374179	2304611	235043	3418739	1770053	121367	2549621	1714067	878513	1057807	2144893
2798623	259219	156071	4237889	2233223	929791	2522743	2906509	1778597	1678421	3353729	1653101	1314143	2589407	1484473	1520539	3293281	1265557	1073881	2971123	453683	3936899	2523251	1548587	564299	3197273	1554083	1198481	2389637	3765127	1225723
1881199	738523	1602389	421943	3261131	1576763	2508017	2369819	696547	3387673	2116441	1030369	2342071	2791807	304459	2918107	1994953	1014121	2001697	2954389	2078933	1426157	2748089	249211	4130143	2255089	241261	3733111	2173981	3285823	2143147
464137	1469557	3420563	1761821	103079	2944589	2151533	1358477	3486781	2066887	646993	3816187	2054749	293311	3429667	1739173	48679	3930337	1990069	49801	2753549	2084393	1415237	4217359	2211481	205603	3982171	2049451	116731	2554789	3560209
1159663	254179	262511	3101699	1921253	1933247	1795049	2726303	2017333	746101	3437227	1317691	1767427	3079129	1483393	560239	3173887	1025749	1978441	2966017	1420697	2742629	2089853	2167873	292819	4173751	1924921	365791	3857641	3770167	2864683
84199	291439	432797	291833	997751	1299449	1277867	2765513	3153649	2506561	4053187	1644299	4099541	4529387	3099961	2420989	4880803	3070273	2186341	5265487	256567	780421	625909	954697	449821	1704589	510127	355549	715303	3732907	3940147
849523	1050769	1139081	574127	9173	3247007	1780943	314879	4137337	3237799	2338261	6309497	3424409	539321	5248093	3467251	1686409	5702581	3507367	1312153	923641	554299	184957	1786261	1036369	286477	732169	526993	321817	2973577	3174823
763447	1407793	150503	856421	715457	796373	2284019	2262437	2422411	3969037	3321949	2319431	2749277	5204519	2053699	4513513	3834541	1749247	4828393	3944461	482689	328177	852031	368149	1622917	1118041	338683	698437	543859	2616553	3260899
417577	811753	2026393	1811179	4764937	1988033	1350749	3365441	69737	995219	563663	872951	559313	1343549	533831	803333	715499	640687	288649	997153	3228737	2956931	4237319	2648827	2030881	5001289	1381637	4614173	4538561	3212593	3606769
1258927	1522387	5606047	2867503	128959	3612149	2234741	857333	1036799	542873	48947	1395869	925271	454673	865889	684221	502553	998629	642163	285697	4482911	3474329	2465747	5579461	3226999	874537	6668381	3511457	354533	2501959	2765419
597589	1905157	970069	3923827	3708613	1104041	3118733	2481449	522083	90527	1016009	506993	1291229	977591	652943	565109	834611	287173	995677	643639	2711339	3991727	3719921	1452709	4423117	3805171	2484353	2408741	5641277	2119189	3426757
1546399	2553823	1138147	2656453	142543	1158037	202393	2177113	1501873	3485947	1426489	1380889	2395009	3420433	839539	2253169	1800493	2852677	692893	3284647	1721257	2804437	584737	1246369	3828343	2345923	3431287	2885287	3413233	729577	2477947
2923903	806023	817147	42703	1545217	191089	976957	129229	2931217	871639	689107	1717609	3400603	2336743	2223457	3908089	3209953	1313899	1885633	305047	3689797	2559517	2893543	2624317	2830843	3976009	2558029	2490139	2391289	2517439	1621177

It is **block-bordered prime magic square** of order 31. The internal block of order 27 is composed of **different sums** prime magic squares of order 3 forming a prime magic square of order 27.

Example 41. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 31:

262027	1318753	800053	1440913	1165729	1292953	7867	35803	468109	1349143	1209163	1708657	511669	622177	1076557	732769	1453939	1995223	1195387	609313	1448827	1123399	1284043	260329	1072633	1058077	1673389	1212103	209953	1083073	1318063
1380157	302053	1360069	562987	1465957	1496779	509359	527053	1706539	1042837	1024693	148147	1429543	1488763	115153	1200373	302857	1463773	63667	1076953	1145323	1034599	1076767	1813627	1396093	350563	1572679	1268413	1561069	493399	619849
1770187	1638913	430453	1305289	1264267	1720669	313567	965773	1239913	151717	1608379	1067749	127747	1804513	1109113	755569	1135327	901333	1265959	832717	839437	1751929	408643	1226293	696889	1076827	287857	1659349	1052803	361093	229819
634717	4993	1833817	1000003	166189	245107	1000003	1754899	1368469	1000003	631537	1736767	1000003	263239	1026217	1000003	973789	931387	1000003	1068619	569209	1000003	1430797	850537	1000003	1149469	1764949	1000003	235057	1995013	1365289
1481797	290509	735739	694717	1569553	1034233	1686439	279337	391627	1848289	760093	195493	1872259	932257	864679	1244437	890893	1167289	734047	1098673	1591363	248077	1160569	923179	1303117	773713	947203	340657	1712149	1709497	518209
239587	1137229	1147213	1120663	732133	1925653	74857	999499	1322977	5569	1671463	1353133	1103497	543379	1207933	1383853	408223	829813	1137889	1032307	250693	1914709	834607	1115839	1391647	492523	580033	1858369	561607	862777	1760419
226483	1001353	584923	1000003	1415083	73849	1000003	1926157	1348489	1000003	651517	190249	1000003	1809757	200293	1000003	1799713	1202497	1000003	797509	1583917	1000003	416089	376687	1000003	1623319	981577	1000003	1018429	998653	1773523
1377457	1876747	1267873	879343	852793	1000507	1925149	74353	328543	1994437	677029	1456627	896509	646873	1591783	616153	792073	967699	862117	1170193	1165399	85297	1749313	1507483	608359	884167	1438399	141637	1419973	123259	622549
1104217	491593	731413	1847473	421123	795763	862033	1342213	1269643	1024957	705409	1693429	22027	1284553	1313443	1337263	349303	518893	1297669	1183447	1471909	621757	906343	939769	1738837	321403	962077	971959	1065973	1508413	895789
74449	1494313	689713	1000003	1310293	1546453	1000003	453553	435769	1000003	1564237	591127	1000003	1408879	35863	1000003	1964143	1664557	1000003	335449	434437	1000003	1565569	381637	1000003	1618369	1103899	1000003	896107	505693	1925557
1449163	215617	1578883	152533	1268593	657793	1137973	1204243	1294597	975049	730363	715453	1977979	306577	1650703	662743	686563	816559	702337	1481113	1093663	1378249	528097	1678603	261169	1060237	934033	1028047	1037929	1784389	550843
144973	212827	858433	838837	1302739	859057	1546759	594193	744859	1449517	805633	1213183	919417	867409	1001089	684037	1314883	1032643	1887199	80167	1190023	1097179	712807	1219663	993037	787309	1178743	1257853	563413	1787179	1855033
1548103	22189	1444309	1000003	555697	735139	1000003	1264867	1060777	1000003	939229	654229	1000003	1345777	1313797	1000003	686209	47527	1000003	1952479	522787	1000003	1477219	567649	1000003	1432357	384673	1000003	1615333	1977817	451903
1348309	1990327	697267	1161169	1141573	1405813	453247	1140949	1194373	550489	1255147	1132597	1080589	786823	685123	1315969	998917	1919839	112807	967363	1287199	902827	809983	1212697	1006969	780343	1436593	742153	821263	9679	651697
1522933	1178173	943213	1105213	951583	1371913	256279	1371817	1123909	1407397	468703	875923	997327	1126759	689797	1854019	456193	905083	1226053	868873	626533	1097029	1276447	463663	1913497	622849	86257	1951249	962503	821833	477073
1425217	1198033	1008373	1000003	991633	999907	1000003	1000099	344797	1000003	1655209	1250839	1000003	749167	766399	1000003	1233607	963793	1000003	1036213	1649917	1000003	350089	1159189	1000003	840817	1876249	1000003	123757	801973	574789
1228309	1024099	1048423	894793	1056793	628189	1743727	628093	1531303	592609	876097	873247	1002679	1124083	1543813	145987	1310209	1131133	773953	1094923	723559	902977	1373473	1377157	86509	1536343	1037503	48757	1913749	975907	771697
193147	1656043	999553	1129603	870853	972319	1913047	114643	1045903	1902427	51679	1534993	575689	889327	1605553	398407	996049	1074973	603679	1321357	912103	575203	1512703	1531807	340819	1127383	492853	1397959	1109197	343963	1806859
1299379	1371187	871303	1000003	1128703	142327	1000003	1857679	5779	1000003	1994227	354337	1000003	1645669	390499	1000003	1609507	1246387	1000003	753619	1600603	1000003	399403	595579	1000003	1404427	1616347	1000003	383659	628819	700627
709153	1145479	1129153	870403	1000453	1885363	86959	1027687	1948327	97579	954103	1110679	1424317	465013	1003957	1601599	394453	678649	1396327	925033	487303	1424803	1087903	872623	1659187	468199	890809	602047	1507153	854527	1290853
1777513	1579609	379273	1250923	1369813	1279303	1205119	515587	988069	148537	1863403	520867	995329	1483813	1523323	345739	1130947	1198999	1544527	256483	662203	1141123	1196683	1057957	1742899	199153	87553	1978849	933607	420397	222493
1029349	1167667	1990543	1000003	9463	236287	1000003	1763719	1875337	1000003	124669	1962949	1000003	37057	607627	1000003	1392379	57487	1000003	1942519	1534483	1000003	465523	141199	1000003	1858807	1846057	1000003	153949	832339	970657
1789867	1131139	630193	749083	1620733	1484419	794887	720703	136603	1851469	1011937	516193	1004677	1479139	869059	1654267	476683	1743523	455479	801007	803323	858883	1337803	1800853	257107	942049	1066399	21157	1912453	868867	210139
1554559	1420729	569713	1597699	832597	508237	1081219	1410553	979093	180247	1840669	673063	1272679	1054267	1333567	867079	799363	1085473	643	1913893	771019	1795327	433663	779173	1980229	240607	1851139	296287	852583	579277	445447
372859	242227	1262887	1000003	737119	1902319	1000003	97687	1861579	1000003	138427	1381207	1000003	618799	465799	1000003	1534207	1828423	1000003	171583	662647	1000003	1337359	461437	1000003	1538569	1447	1000003	1998559	1757779	1627147
1311259	411613	1167409	402307	1430293	589453	918787	1491769	159337	1819759	1020913	945739	727327	1326943	1200643	1132927	666439	86113	1999363	914533	1566343	204679	1228987	1759399	19777	1220833	1147423	1703719	148867	1588393	688747
1062547	1483507	1154017	212419	1633573	623803	991027	1385179	1194163	1292539	513307	1590019	541537	868453	1031413	826963	1141633	711973	770929	1517107	1574857	549259	875893	1087483	1472137	440389	1179793	223939	1596277	516499	937459
1300477	1796983	1479559	1000003	520447	1761379	1000003	238627	319147	1000003	1680859	278437	1000003	1721569	1110223	1000003	889783	1805137	1000003	194869	301039	1000003	1698967	352909	1000003	1647097	1416487	1000003	583519	203023	699529
218833	8329	366433	1787587	845989	614827	1008979	1376203	1486699	707467	805843	1131553	1458469	409987	858373	1173043	968593	482899	1229077	1288033	1124113	1450747	425149	1559617	527869	912523	403729	1776067	820213	1991677	1781173
481123	1506607	639937	1437019	534049	503227	1490647	1472953	293467	957169	975313	1851859	570463	511243	1884853	799633	1697149	536233	1936339	923053	854683	965407	923239	186379	603913	1649443	427327	731593	438937	1697953	1518883
681943	681253	1199953	559093	834277	707053	1992139	1964203	1531897	650863	790843	291349	1488337	1377829	923449	1267237	546067	4783	804619	1390693	551179	876607	715963	1739677	927373	941929	326617	787903	1790053	916933	1737979

It is **block-bordered prime magic square** of order 31. The internal block of order 27 is composed of **equal sums** prime magic squares of order 3 forming a prime magic square of order 27.

Example 42. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 31:

170231	158699	141101	172829	10391	110459	163673	115499	94823	65123	196799	135089	197699	26861	1409	89459	53411	37313	167099	185363	32189	22721	146639	71849	182813	54413	7583	119891	92723	51929	35111
11483	38453	123731	88853	143831	95651	24593	152981	135581	123209	7691	186311	199961	97961	153359	178103	75539	182471	199211	42491	50321	23	95723	60383	18803	130811	59981	7349	73043	164051	189239
190391	161999	38543	73091	75347	85817	90071	160709	51413	86243	125753	54713	89561	97967	92681	88919	157103	78497	99611	151379	44381	45863	81509	91193	195497	205589	83969	138617	125711	38723	10331
14969	193943	99131	62327	25523	187091	112199	37307	162143	87803	13463	124001	80747	37493	177323	112901	48479	182711	109829	36947	94379	57251	20123	278489	164093	49697	157841	116099	74357	6779	185753
43661	563	49307	51563	86111	63689	134327	138581	49853	89363	124193	63527	71933	106781	68699	136883	133121	68279	120047	141161	32993	68639	70121	122597	132689	236993	106487	93581	148229	200159	157061
46811	37253	68711	148667	121379	72923	81707	107699	53777	52673	79451	110753	130439	149531	51659	110321	141497	51647	75941	88643	164309	124919	224759	95621	84713	157109	47933	35423	77543	163469	153911
197969	142061	165587	112919	60251	122219	87443	52667	87641	61967	36293	169019	130241	91463	190997	101159	11321	109073	72077	35081	231779	171329	110879	173969	112481	50993	83243	53633	24023	58661	2753
103619	12959	104459	77171	157127	67187	93179	101963	44483	71261	70157	110951	130043	149729	60821	91997	150659	55511	68213	92507	117899	217739	178349	67853	140249	129341	29723	71843	59333	187763	97103
98561	163259	59699	99017	102533	51827	70313	65921	98129	109139	130409	67709	103217	106541	56171	118673	93407	70061	125789	168863	74159	125507	126923	60617	41201	80789	97571	166619	238943	37463	102161
109391	115853	129917	87083	44249	76781	62687	48593	144839	112559	80279	131321	92489	53657	126653	89417	52181	220373	121571	22769	161627	108863	56099	81041	60869	40697	309083	167711	26339	84869	91331
192611	188483	71633	75149	114467	59453	55061	73547	94709	115979	126989	78437	81761	117269	85427	60161	122663	74279	117353	173081	90803	92219	143567	40949	80537	61121	96479	168803	237851	12239	8111
180491	193181	68477	59441	96323	150881	87119	227603	123191	129707	185849	76091	91577	128879	82139	106727	97583	72461	101771	146021	64817	75983	79031	39359	86249	100829	39827	106619	85193	7541	20231
132971	94331	102593	74747	46901	231923	155201	78479	208907	146249	83591	151637	98849	46061	110927	95483	80039	180311	106751	33191	87491	73277	59063	136949	75479	14009	122579	77213	31847	106391	67751
63443	195341	53171	90053	81017	82799	223283	159521	106649	162791	169307	68819	106121	121607	93383	84239	108827	67481	111731	141041	67523	70571	81737	50129	64709	111599	69233	47807	114599	5381	137279
199151	60611	111953	222779	255971	77549	162917	135731	30593	50411	80687	99317	100649	124823	57923	114299	128861	48779	99401	129197	43049	79139	115589	66713	49823	109433	47507	67421	99233	140111	1571
104369	107351	340919	196901	52883	183581	125399	67217	103991	53897	3803	133769	108263	82757	171299	100361	29423	172877	92459	12041	151799	79259	6719	118043	75323	32603	123113	71387	19661	93371	96353
39983	100913	137831	171023	281849	115067	87881	173249	27107	57383	77201	91703	115877	117209	71861	86423	142799	55721	85517	136139	42929	79379	115469	41213	100823	83933	43541	75353	95267	99809	160739
106109	139109	87629	109841	116177	75401	68963	142427	168293	164729	195131	92831	86579	102503	60101	99767	155849	92237	100169	113213	40883	98927	80489	45641	101513	78347	53951	87917	90239	61613	94613
182201	47903	133097	104549	76001	162623	95597	28571	202889	176051	149213	103643	93971	84299	200987	105239	9491	122849	101873	80897	113039	73433	33827	107873	75167	42461	113657	77369	41081	152819	18521
14153	47351	92921	99257	121469	48767	122231	115793	156971	187373	183809	85439	101363	95111	54629	110711	150377	90533	103577	111509	66377	47939	105983	71987	48821	104693	64499	66821	100787	153371	186569
133673	71129	40973	62639	54011	68669	127157	140663	74831	118907	106319	51263	94547	87359	66683	84221	104207	134291	119417	154079	58451	107453	112877	99881	120641	151841	77951	145307	145109	129593	67049
50111	71741	65579	52541	39503	184157	112163	40169	131507	100019	68531	113819	77723	41627	122561	85037	47513	155717	135929	116141	147353	92927	38501	176081	124121	72161	189947	122789	55631	128981	150611
8093	187409	51071	42443	64109	83663	97169	155657	93719	81131	125207	68087	60899	104183	65867	85853	103391	117779	152441	137567	72977	78401	127403	96401	127601	148361	100469	100271	167627	13313	192629
28349	8693	122489	104597	180071	76379	56633	131711	34757	28439	59093	127277	120401	225629	79697	97649	121343	35603	39971	48497	116201	169493	143729	57881	125627	156329	54941	102233	93077	192029	172373
134339	40853	193301	135719	78137	143573	88241	32909	65099	40763	16427	256121	157769	59417	141209	99563	57917	54251	41357	28463	170669	143141	115613	211727	113279	14831	121553	83417	45281	159869	66383
36821	152111	91367	166841	148949	44771	119849	100103	22433	53087	46769	89909	195137	188261	77783	101477	119429	34217	42743	47111	142553	116789	170081	70229	100931	168677	73757	64601	111893	48611	163901
48299	101531	57143	64403	107843	38039	69431	85487	68993	138959	163871	39383	56921	93287	63347	161591	117329	66593	175727	121889	99137	61961	150209	68897	95027	143387	104849	146033	150011	99191	152423
168143	53693	127163	76463	25763	111767	64319	16871	218819	123941	29063	117101	63197	9293	168071	114089	60107	176699	121403	66107	154841	103769	52697	176927	102437	27947	178793	133631	88469	147029	32579
87743	145721	45083	88523	95783	43151	59207	90599	84011	108923	178889	33107	69473	87011	110849	66587	164831	120917	67079	176213	57329	145577	108401	61487	109847	135977	117251	121229	162413	55001	112979
47441	36671	76991	111869	56891	105071	176129	47741	65141	77513	193031	14411	761	102761	47363	22619	125183	18251	1511	158231	150401	200699	104999	140339	181919	69911	140741	193373	127679	162269	153281
165611	42023	59621	27893	190331	90263	37049	85223	105899	135599	3923	65633	3023	173861	199313	111263	147311	163409	33623	15359	168533	178001	54083	128873	17909	146309	193139	80831	107999	148793	30491

It is **block-bordered prime magic square** of order 31. It is composed of 9 **different sums** prime squares of order 9 forming a prime magic square of order 27. Each block of order 9 is again composed of 9 **different sums** prime magic squares of order 3.

Example 43. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 31:

1000507	1007557	1007647	1007827	991777	991633	1008859	1008937	1008979	1009207	1009369	1009417	1009483	1009537	1009609	1009747	1009837	1009843	990043	990013	989839	989827	989803	989743	989533	989323	989239	988789	988453	988417	1007299
1007317	1000099	999007	998989	1001023	1001089	1001353	1001389	1001467	1001563	998419	1001629	1001809	1001839	1001977	1001989	1002073	1002109	1002343	1002433	1002553	997327	997267	997219	997153	996967	996253	996187	996109	1000453	992689
1007467	1003957	187951	996637	347539	1757323	969301	1082017	1331923	1662319	665017	795517	2336623	1313881	452227	131611	503959	1797379	863917	804913	652321	3121057	1016839	318817	208003	268171	1173343	919033	1322443	996049	992539
1011649	1004119	670297	510709	351121	594241	1269547	1944853	552847	1219753	1886659	2000371	1482007	963643	414331	362599	310867	162937	1155403	2147869	1961257	1596739	1232221	214351	264997	315643	1287373	1138273	989173	995887	988357
1011763	1004287	673879	24781	833467	1457077	1569793	781771	1774489	777187	1107583	1650133	627391	2168497	221239	593587	272971	1505893	1446889	513427	2176639	72421	2541157	261823	321991	211177	954103	1357513	1103203	995719	988243
1011937	1004293	2119087	2566981	441073	321577	1564369	1114063	367789	131431	373657	452539	701227	866431	290533	1596277	1113199	815047	2514013	650761	375247	1074361	175003	1558813	62617	1378579	337279	2887879	1150249	995713	988069
1011973	1004659	31033	1709047	3387061	1792489	1000003	207517	296827	290959	285091	1087291	673399	259507	1822669	1000003	177337	1162321	1326607	1490893	341293	541537	741781	819769	1000003	1180237	2271439	1458469	645499	995347	988033
1012009	995329	2977021	851113	1299007	885943	435637	1678429	208261	450487	214129	480367	645571	894259	886807	403729	1709473	2002453	139201	1838167	908071	8713	707827	621427	1937389	441193	1766689	29059	2579659	1004677	987997
987913	1004779	688543	769273	882943	441079	851677	898621	1065217	899161	2503513	903913	880513	749383	1906627	280717	2724877	661009	725071	167917	555109	1055947	974143	1216729	2182057	1806241	711757	133711	364333	995227	1012093
987793	1005073	974653	780253	585853	1188001	730459	272917	2927593	1489297	51001	690073	844603	999133	2455657	1637407	819157	24907	517999	1011091	1280767	861733	442699	2324521	1735009	1145497	55843	403267	750691	994933	1012213
987739	1005079	677563	791233	871963	562297	609241	1019839	475081	2079433	1913377	939823	808693	785293	549937	2994097	1368187	868081	310927	374989	749323	667519	1168357	1663777	1287961	2253289	442201	672823	94777	994927	1012267
1012399	994657	541363	546691	1027687	582139	783007	1164991	1900273	972337	1481539	1150921	165457	593839	347287	1201117	1199767	341269	2227777	1772593	980719	818707	2088901	982381	459913	2165017	589243	766477	148669	1005349	987607
1012447	1005427	1191571	705247	218923	1426231	843379	260527	1032649	1451383	1870117	79657	636739	1193821	1768537	916057	63577	2878537	1447213	15889	2404291	1296109	187927	2385073	1202437	19801	60889	501463	942037	994579	987559
1012549	1005457	382807	863803	869131	521767	903751	1104619	1421227	1930429	1002493	679639	1108021	122557	632347	630997	1484827	1121833	666649	2553157	503317	1773511	1611499	239857	1944961	1422493	854257	236449	413683	994549	987457
1012573	1005553	1764577	179161	3294679	598399	1500277	901333	436087	66103	259411	1800277	1502143	2129011	858373	1706233	435403	126739	318247	123601	243073	284131	88867	322969	1978267	698773	2943769	490459	1949719	994453	987433
1012993	1005637	3276241	1746139	216037	1302937	1000003	697069	77191	253867	430543	2139211	1810477	1481743	577033	1000003	1422973	186391	189529	192667	51151	205357	359563	1375807	1000003	624199	800599	1794649	2788699	994369	987013
1013227	1005643	197599	3313117	1727701	1098673	499729	1401607	248323	441631	71647	1491943	2118811	1820677	1564603	293773	1141633	255457	60811	252319	321847	126583	167641	1301233	21739	1677037	1639579	3098839	645529	994363	986779
1013239	994297	148303	1046047	451519	679087	1159861	1630933	346441	2452897	1084939	271897	1063009	323473	423289	1711291	1117267	521047	2695831	872923	1086493	2261713	1147423	793669	64627	1534411	1123267	70123	918301	1005709	986767
1013569	1005913	851839	548623	245407	2108473	1156627	204781	2033257	1294759	556261	604369	552793	501217	1777927	1083949	389971	1715143	1363267	1011391	1559473	1498543	1437613	1538311	797569	56827	498931	703897	908863	994093	986437
1013767	1005937	645727	51199	948943	682321	1153393	1634167	1504579	136621	2243077	782113	42577	833689	1050631	456607	1744609	1853611	30703	2205487	1849663	735373	1910593	60727	1530511	801469	489493	1337671	284527	994069	986239
986113	993943	687523	597307	980599	2348947	392611	2522293	229309	560179	681259	630067	955711	1304503	2964697	1036261	1626619	118897	104059	259213	751183	8929	381487	1354687	1911661	1088953	1667599	1047589	787939	1006063	1013893
985969	993919	1048219	755143	462067	1927963	1754617	1581271	942199	490249	38299	1637863	963427	288991	537781	1875859	3213937	301039	160723	20407	10837	380533	750229	1186033	1451767	1717501	288049	1167709	2047369	1006087	1014037
985807	993703	529687	912979	822763	986941	3116623	1160287	299239	420319	751189	622351	971143	1296787	2125099	2715457	787021	62233	217387	202549	379579	752137	9883	1814581	991873	1548847	1547479	1287829	667819	1006303	1014199
985519	993493	307261	892387	1005679	1640077	554299	805633	1724083	1592761	477847	255757	171091	165049	906973	1138183	954853	59167	3569263	1779691	536839	3096637	1728061	600319	1642447	757243	82567	400711	155203	1006513	1014487
985219	993397	1433527	735109	36691	165559	1000003	1834447	18661	1264897	2511133	106591	197299	288007	1047883	1000003	952123	3523231	1802707	82183	2978401	1787179	595957	1156927	1000003	843079	285463	212827	140191	1006609	1014787
985129	993037	464539	577831	1162957	1194373	1445707	359929	2051947	937033	805711	229549	223507	138841	1045153	861823	1093033	1825723	36151	3546247	1846297	477721	3037519	1242763	357559	1399687	270451	24943	343087	1006969	1014877
984913	992983	2227207	1337803	964261	264919	291037	180211	1177873	898819	1657897	2678173	1024669	1815007	120847	214807	36787	1956049	6271	1147417	691381	1351123	454387	424129	367531	853057	1693729	644257	2520433	1007023	1015093
984847	992947	246811	1509757	2772703	160681	245389	330097	1724887	1244863	764839	976117	1839283	2702449	40087	124147	208207	227947	1036579	1845211	595303	832297	1069291	977167	548239	119311	2446177	1619473	792769	1007059	1015159
984583	992917	2055253	1681711	792307	310567	199741	225859	831829	1590907	1311853	1863559	2653897	1000393	211507	33487	127447	925741	2066887	117109	1210207	313471	973213	243421	728947	672349	718513	2594689	1545217	1007089	1015423
984457	999553	1000999	1001017	998983	998917	998653	998617	998539	998443	1001587	998377	998197	998167	998029	998017	997933	997897	997663	997573	997453	1002679	1002739	1002787	1002853	1003039	1003753	1003819	1003897	999907	1015549
992707	992449	992359	992179	1008229	1008373	991147	991069	991027	990799	990637	990589	990523	990469	990397	990259	990169	990163	1009963	1009993	1010167	1010179	1010203	1010263	1010473	1010683	1010767	1011217	1011553	1011589	999499

It is **block-bordered prime magic square** of order 31. The internal block of order 27 is composed of nine **equal sums** prime squares of order 9 forming a prime magic square of order 27. Each block of order 9 is again composed of 9 **different sums** prime magic squares of order 3.

Example 44. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 31:

768199	302833	1544533	925033	427429	841327	1545703	1649419	1524799	1472599	739363	1173283	1354939	1122139	1686109	649879	1245379	684157	1121377	468277	794887	388489	456649	868033	1184797	1288873	604939	633793	1337977	994927	1199953
1056823	1976809	394879	1269559	1347397	702607	1682407	411127	1169017	1683817	975649	1123699	615289	1538023	611587	314173	1547779	994579	1589389	363037	838459	658219	806503	1012447	1609807	368947	1131049	925117	1322149	16567	943183
564667	538123	1951819	792697	413737	997597	1547389	1454899	600109	1321213	26407	979171	905833	497773	187387	879457	466267	310927	933931	227167	1351639	961069	1106569	2206927	2033989	507049	905071	1729237	1704751	1461883	1435339
584587	1246867	335029	886777	1436089	783373	561019	785119	1376017	1253947	1688497	530773	1141963	795007	835591	431533	286687	674461	25357	666541	939391	2642149	474241	931351	2285977	1885069	1387717	120619	1839787	753139	1415419
1581163	1555129	594499	1191847	1680919	1112677	1193233	360307	711679	831679	1429027	522943	347167	599191	256813	721213	606247	809821	850147	674371	1885381	894709	2180179	1926241	1985041	641827	214657	1884469	893797	444877	418843
624787	309433	1131139	1221379	354247	983923	625477	1425889	1669279	802147	892387	354973	391987	440983	476317	415447	904207	756331	805327	842341	1604509	739549	1390177	1619689	788521	1760557	1389001	2039629	1174669	1690573	1375219
367369	1044697	1614757	538513	793189	1453729	1011763	569797	1230337	1485013	408769	574711	361111	761407	1026547	598657	170767	435907	836203	622603	646237	492721	797557	1530457	1389589	1248721	1981621	2286457	2132941	955309	1632637
1648579	550993	349603	653473	918613	597637	1398049	1039603	1104913	1370053	1673923	300151	668623	804211	293107	781867	720997	393103	528691	897163	854599	810427	15511	1018621	1990657	1159489	2763667	1968751	1924579	1449013	351427
444289	465523	791773	1820773	1311847	910849	830293	1663219	342607	202753	1231753	289273	107791	387493	940501	476101	591067	598123	1089523	908041	1405759	1489009	2564521	852937	794137	2137351	598999	1290169	1373419	1534483	1555717
609307	805843	340129	769579	587437	1240153	1462507	1238407	647509	1136749	1683397	865771	1171957	402307	361723	765781	910627	522853	55351	331543	2744359	2658559	2304937	1847827	493201	894109	1391461	137029	34819	1194163	1390699
480583	1139683	1997119	1230829	1609789	1025929	476137	568627	1423417	702313	71707	970147	291481	699541	1009927	317857	731047	886387	263383	218143	1074427	1818109	1672609	572251	745189	2272129	1874107	1049941	1427539	860323	1519423
1258297	652903	1589431	2234677	456871	1486057	848227	2172721	776077	1676029	1160371	270799	918283	1400587	1407619	799507	959149	1168897	343333	1731853	975313	280957	823741	894391	662671	490417	519703	701047	251353	1347103	741709
1435363	1698379	1356877	218611	1621471	1466329	466087	2092327	1282597	2497381	1398781	1258039	165703	595087	1550209	1627147	962413	353833	1745629	741967	864151	1230343	600631	529183	741121	1028737	211501	13723	380203	301627	564643
1051153	759523	1995517	1551919	676057	1445581	463741	1735579	2568187	1203739	760141	1665577	1523323	867577	1057963	1001989	403339	1669147	476683	334429	487681	784183	903073	370801	765823	829267	241921	460171	756673	1240483	948853
349519	313639	1588309	1899769	2188159	1879477	1255321	998689	567499	855889	1167349	584377	776029	1239013	1643137	450529	906343	760993	1223977	1415629	199741	192931	761671	879247	321301	665983	482683	1051423	1044613	1686367	1650487
1278799	820459	2290591	1714759	2071801	497041	1377829	2258617	683857	1040899	465067	1340653	1555123	582949	263209	1000003	1736797	1417057	444883	659353	624601	432793	269641	408913	622177	835441	974713	811561	619753	1179547	721207
644563	481939	441319	2252251	1765657	1756969	1500337	876181	990001	503407	2314339	928813	1246327	1979617	1093663	1549477	356869	20389	753679	1071193	316177	447907	174067	578371	923053	365107	1070287	796447	928177	1518067	1355443
1199719	1564603	971371	1749217	187471	1310077	2291917	1020079	2079601	1006441	1784287	1112737	1479139	330859	942043	998017	1596667	1132429	520867	887269	385927	36451	1002433	873553	478531	415087	341281	1207903	858427	435403	800287
992539	1385383	571759	258277	1134187	1289329	2289571	663331	1473061	2537047	2183899	1570879	254377	1404919	449797	372859	1037593	1646173	1834303	429127	753001	1230631	643723	715171	503233	215617	1032853	14011	491353	614623	1007467
1326943	714037	1595287	520981	2298787	1269601	1907431	582937	1979581	1079629	1166227	268153	1081723	599419	592387	1200499	1040857	831109	1656673	1729207	993001	963397	420613	349963	581683	753937	724651	543307	269041	1285969	673063
1482919	650599	93553	286393	350191	748723	996703	215197	780853	957547	1064593	2664517	421339	2159821	1587739	1123597	2107321	769297	1723339	55171	351157	329293	1609177	801607	1540087	815173	445657	1484479	1517557	1349407	517087
521299	1032679	799801	775933	859927	819781	605953	591091	306913	313321	421033	1995289	827779	671299	2037709	1913287	1286959	1331119	1741291	807409	1485703	588199	772333	1447063	516253	1224577	939157	1430119	490783	967327	1478707
1637437	1670059	948907	418381	1160491	767167	781897	307843	34687	802453	271927	514021	914569	610891	1640281	835819	1909027	2010727	1888129	2288677	943693	408223	800743	1442437	449173	1294759	954103	1568263	1032793	329947	362569
1152343	855727	266401	955267	323083	968557	490957	371737	897751	265567	954433	1112047	2195071	2202169	1474849	686977	2042221	600529	607627	1690651	467743	1363477	1162957	684373	882517	1397839	813529	613009	1508743	1144279	847663
746167	842449	770611	316717	362203	13597	610417	1207237	858631	904117	450223	628447	1856119	1514407	1968721	1401349	833977	1288291	946579	2174251	1546669	1517917	541693	1701709	988243	274777	1434793	458569	429817	1157557	1253839
1555819	1225327	398227	641701	20161	849097	729877	252277	1200673	579133	822607	757909	1522579	1887307	760477	2115721	1327849	915391	1280119	2044789	1045987	1053259	1413439	578647	1093969	1292113	563047	923227	930499	774679	444187
509947	1429927	991741	257407	1186147	453667	438937	912991	60343	963427	229093	2191627	1431919	791971	1162417	1966879	893671	2191807	1370779	611071	868999	1440259	1022383	534049	1527313	681727	1175743	536227	1107487	570079	1490059
1123093	1221289	1068271	907513	360907	401053	614881	629743	913921	444901	152563	757	1061407	2131399	764989	889411	1515739	1471579	1974919	2801941	1725307	546367	1204153	529423	1460233	751909	1037329	1388287	251179	778717	876913
1645009	64627	156241	934441	870643	472111	224131	1005637	439981	263287	1127281	2747527	2381359	642877	1214959	1679101	695377	2033401	1079359	138181	458929	1647193	367309	1174879	436399	1161313	1530829	492007	1625329	1935379	354997
1558759	1983439	1605127	730447	652609	1297399	317599	1588879	830989	316189	1024357	876307	1384717	461983	1388419	1685833	452227	1005427	410617	1636969	1161547	1341787	1193503	987559	390199	1631059	868957	1074889	677857	23197	441247
800053	1697173	455473	1074973	1572577	1158679	454303	350587	475207	527407	1260643	826723	645067	877867	313897	1350127	754627	1315849	878629	1531729	1205119	1611517	1543357	1131973	815209	711133	1395067	1366213	662029	1005079	1231807

It is block-bordered prime magic square of order 31. It is composed of nine different sums concentric single-layer prime magic squares of order 9 forming a prime magic square of order 27

Example 45. Block-Bordered Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 31:

885133	1025839	1019503	912649	958213	1232299	800959	861733	1102999	1093249	801079	1131139	1068619	1224229	847339	1135699	819787	893227	771517	991633	1018807	1029433	1007827	1033099	1185469	1080817	1158457	1107157	884077	949777	968329
831109	1103449	822763	1025443	998029	995329	1028089	915547	990013	1043923	1100857	1022083	929323	1051549	1148647	889363	981517	1185403	1219453	1013893	1005079	1170193	1153609	866689	843757	888793	924499	851569	950743	880483	1168897
904759	966619	523357	300787	1645537	1656679	527053	939229	1318279	595069	1494037	509053	721207	368107	1510393	1347103	646519	1605907	631039	1660699	1601533	1596787	864103	1322443	1087789	991027	312709	816847	406789	1033387	1095247
925117	858787	1690573	1078489	1454863	1057993	1434283	387973	619807	966613	309433	1068367	542587	732997	820747	1489627	309403	1588297	1516363	931639	539863	620197	769003	420397	1537897	630613	1524247	1497667	1460143	1141219	1074889
990169	1080613	585493	824899	1225009	1149979	1202317	284737	1137973	1175107	1414513	1288597	719599	348637	1554439	1239223	411919	1445797	1280407	711409	1447609	662107	748963	589327	1049773	1117273	1494679	1337899	552397	919393	1009837
787357	753679	742993	1445107	1719049	783613	815047	1401349	280957	554899	1257013	1718653	1512517	1254733	787903	716827	1495279	745273	487489	281353	1565017	1523983	1486609	880687	936919	1182403	513397	476023	434989	1246327	1212649
960937	1240777	1387783	516457	640477	1617739	1000003	382267	1359529	1483549	612223	522637	1224529	1524253	1707379	1000003	292627	475753	775477	1477369	1261549	1699639	1591783	1301719	1000003	698287	408223	300367	738457	759229	1039069
1201003	869707	899233	1127587	553447	598657	1184959	1216393	1446559	872419	1100773	629683	1565203	1318183	504727	1283179	1212103	681823	434803	1370323	315529	1019899	667333	817603	1063087	1119319	1332673	980107	1684477	1130299	799003
1215679	982453	1714057	974089	862033	850027	797689	1715269	774997	1025917	285949	1698427	951943	554209	445567	760783	1588087	1651369	1048063	301579	487387	971857	505327	1410679	950233	882733	1251043	1028149	1512619	1017553	784327
1144279	899209	950569	1033393	545143	942013	565723	1612033	1380199	921517	1049437	1225303	483643	1267009	1179259	510379	1690603	411709	1457419	774703	188323	502339	1231003	1579609	462109	1369393	475759	1379809	1811683	1100797	855727
1121839	923743	505969	1699219	354469	343327	1472953	1060777	681727	1404937	1476649	339307	1278799	1631899	489613	652903	1353487	394099	1368967	1490953	1593217	403219	1135903	677563	912217	1008979	1687297	1183159	398473	1076263	878167
962869	920833	466069	1378249	1292023	870049	307339	934897	963643	1230199	1557559	1406683	953977	678739	1265119	418087	1578727	571069	1506979	620647	1223749	356137	784219	1258039	1224943	1488559	771349	1131223	761809	1079173	1037137
771997	1199923	1147117	332317	1518067	1423039	569887	357727	1443067	1355917	852889	356929	847213	842449	279073	1307767	1698217	861613	1163689	1643077	1699249	1896607	1252507	1471297	1028017	879583	383107	88903	300757	800083	1228009
1158673	1127359	1349407	521317	534439	487177	1417057	1242763	1318579	1478689	650599	1215463	941929	1715983	1022797	860323	1088233	312679	1058077	784543	908959	416089	1666657	441703	1225879	1516279	149497	1583917	1091047	872647	841333
1145293	964693	1230667	640579	1656043	667273	945409	1387327	343963	1359427	769339	1414129	931129	330409	931537	333589	1734883	1669597	1068877	585877	498523	483523	503653	881983	610339	1507687	1496353	1516483	1501483	1035313	854713
851413	898753	757903	1683223	1738183	1720057	1000003	279949	261823	316783	1242103	470089	1634497	1249849	1803349	1000003	196657	750157	365509	1529917	749557	373063	705883	1625707	1000003	374299	1294123	1626943	1250449	1101253	1148593
1029583	921079	1187479	1317787	389923	612679	1054597	1332733	1610083	682219	812527	337453	1034983	16447	265123	1666417	1068469	1983559	965023	1662553	296287	1066159	273313	492319	1389667	1118023	1726693	933847	1703719	1078927	970423
1107853	984457	539509	1860709	681427	1512829	582949	757243	1465567	139297	1460497	987793	773953	1687327	977209	1139683	911773	284023	1226053	1012213	469153	853477	1850509	1558303	774127	483727	333349	1146529	1530853	1015549	892153
1185463	879343	1879429	644089	481939	576967	1430119	1642279	556939	1667689	120577	1432129	836317	1157557	1720933	692239	301789	1138393	1152793	567877	1916353	1911103	747499	528709	971989	1120423	1616899	103399	83653	1120663	814543
938857	983407	442447	621757	707983	1129957	1692667	1065109	1036363	769807	1533937	1379359	1046029	1321267	734887	1581919	421279	1428937	493027	593323	1238197	1643869	1215787	741967	775063	511447	1228657	868783	776257	1016599	1061149
1024579	1046413	1154353	428977	1599709	1217509	553837	1361743	270217	1722793	690889	690673	751579	1269937	911089	1287067	1327933	1161169	334423	1266157	389629	1153183	311329	1116523	872479	829453	1358809	1385113	1583509	953593	975427
1164799	1029139	1471909	1644373	972649	1603747	1296613	379273	758449	344917	528097	319687	1488433	894793	1321063	327133	1449013	1067509	452077	1680319	1104619	1426717	1150063	1261069	870547	1232719	502057	556849	895387	970867	835207
801103	1169677	501493	1723417	1250107	1411609	1250923	505819	581557	276589	1498513	472399	1127857	922549	1031047	569713	1078417	1398289	872149	1527607	1076773	1740283	1522483	1470487	1141633	302833	562579	259723	923233	830329	1198903
965773	1170139	1561213	912463	460387	1356919	250147	1392943	1539619	1087543	438793	901339	314299	1048219	1251409	718657	1029943	951787	1685707	1098667	1525933	1084939	463213	1618333	275083	1106593	1536793	915067	474073	829867	1034233
966937	906013	1264819	261169	932839	1036027	1000003	963979	1067167	1738837	735187	1327063	377599	1525963	778537	1000003	1221469	474043	1622407	672943	754123	325939	1471573	488263	1000003	1511743	528433	1674067	1245883	1093993	1033069
971053	848959	261013	463993	938233	607063	1749859	643087	1061773	1536013	1738993	1375219	1198537	901567	970063	1281349	748597	1098439	801469	624787	832297	576427	105319	893413	1724923	381673	1894687	1423579	1167709	1151047	1028953
825733	1212697	434947	339517	1418449	588397	749083	1494187	749899	1660489	1565059	1721449	945367	601717	968959	1430293	921589	1077457	1054639	278557	1369009	402559	1437427	529519	858373	1697173	477523	1597447	630997	787309	1174273
1033687	1161757	1041163	1655089	1027357	396259	703393	1620733	1241557	355633	958843	1458349	1547929	1105213	678943	1672873	550993	932497	511573	541657	1531147	1443157	849943	738937	1129459	767287	1497949	573289	468859	838249	966319
1176187	776887	1309117	1571029	400297	782497	1446169	638263	1729789	277213	845653	733849	1248427	730069	1088917	712939	672073	838837	1665583	1309333	416497	846823	1688677	883483	1127527	1170553	641197	614893	1610377	1223119	823819
919183	1119523	1177243	974563	1001977	1004677	971917	1084459	1009993	956083	899149	977923	1070683	948457	851359	1110643	1018489	814603	780553	986113	994927	829813	846397	1133317	1156249	1111213	1075507	1148437	1049263	896557	1080823
1031677	974167	980503	1087357	1041793	767707	1199047	1138273	897007	906757	1198927	868867	931387	775777	1152667	864307	1180219	1106779	1228489	1008373	981199	970573	992179	966907	814537	919189	841549	892849	1115929	1050229	1114873

It is **block-bordered prime magic square** of order 31. The internal block of order 27 is composed of nine **equal sums concentric single-layer prime magic squares** of order 9 forming a prime magic square of order 27.

Example 46. Concentric Prime Magic Square Let's consider the following prime magic squares of order 31:

286243	1635133	517243	1640869	32323	248569	1593133	1499419	1664353	147919	1511863	796267	518509	29287	1417279	908749	605707	747427	1773907	1397059	658453	1959487	1798177	290527	265813	1222027	1207447	1524277	1455127	868783	778717
1385179	1026829	719143	1359937	1763953	1648579	344497	1597423	837409	1672927	59833	1332187	398347	532789	1212103	157303	1848397	86533	457	1622659	586213	312553	1314613	202129	1604497	1992763	58207	711307	1999993	1996507	614827
1118497	1470613	1927333	170707	1817533	461407	1020583	1854997	1262377	48523	1734277	807427	1877833	12907	895813	372739	797029	1055077	1695073	923053	43237	205663	177043	1242643	1826947	1869319	1923409	879283	97849	529393	881509
555697	711223	1580959	39727	2539	1524763	1122133	315013	1740829	643	297079	261463	1396099	1431007	1924303	1632139	1118737	1585723	1010203	974089	1991797	1467157	1009369	330787	405799	534049	1781569	1103059	419047	1288783	1444309
943003	3709	476683	1870717	636073	1264267	97549	1880209	778153	748963	1719799	1199719	1252507	631843	1861579	1893223	610843	1113019	747049	173347	1302313	548623	1155403	223939	53239	1675057	1433353	129289	1523323	1996297	1057003
1796833	1786963	1044859	866197	780553	1770817	1543639	305563	1124113	1839913	4297	923653	1510897	540343	478459	1172533	992359	554767	1717099	724807	1090759	1962949	30853	1292329	1267837	152077	1219453	1133809	955147	213043	203173
599419	1903159	123493	1359529	1905157	516757	943057	76243	1327783	1036093	932983	1606309	838837	1756393	476023	502057	1506559	496687	916999	1267297	1664557	1925047	459463	860323	407347	1483249	94849	640477	1876513	96847	1400587
1855627	394729	580513	788779	1547713	1431769	1721887	819187	1424749	19597	644089	1219843	1000507	1790743	1483549	256393	1224739	263209	705967	605113	1707757	1069597	1385383	1379629	278119	568237	452293	1211227	1419493	1605277	144379
153607	281803	717589	1317409	885133	452233	1881463	1751683	1086493	1597489	1116523	1754617	44893	1667689	127717	11317	79147	1279609	1665493	1043293	1071193	1885789	568783	248323	118543	1547773	1114873	682597	1282417	1718203	1846399
580807	1518883	1247923	1532257	521743	1997089	1121629	432577	65929	784573	600463	336823	1380157	995719	1998559	503653	119107	1942519	1475203	1254529	1399477	209257	1934077	1567429	878377	2917	1478263	467749	752083	481123	1419199
570463	670903	56929	1527607	1547929	458197	1752193	1905433	1704187	611557	357559	759673	1273543	1727623	1738783	180667	255763	1857109	205957	1037929	1605427	1388449	295819	94573	247813	1541809	452077	472399	1943077	1329103	1429543
1078993	876913	1344199	1837453	88069	1040797	811387	1952989	1336597	224473	1525957	275389	1321753	677239	1447627	1615717	693373	329347	641863	1997719	474049	1775533	663409	47017	1188619	959209	1911937	162553	655807	1123093	921013
1517107	1674259	1535539	461437	1918003	1153267	290083	542947	148537	643243	729943	1529797	585883	950869	947239	1309219	571069	1416739	1219003	470209	1270063	1356763	1851469	1457059	1709923	846739	82003	1538569	464467	325747	482899
1418059	224317	1916287	518209	1355749	577537	799633	499189	1295989	1609507	204679	851359	889489	771997	497773	1285099	1187839	1257307	1110517	1148647	1795327	390499	704017	1500817	1200373	1422469	644257	1481797	83719	1775689	581947
1300297	1715599	618679	1064653	85297	652243	516829	741967	1144939	1763719	1301719	1182019	1140493	1695283	934693	500029	1565287	304723	859513	817987	698287	236287	855067	1258039	1483177	1347763	1914709	935353	1381327	284407	699709
107377	1050229	1132969	769003	580843	53197	1593199	1575139	283609	1265863	1992139	1377127	456007	1608487	1630597	1000003	369409	391519	1543999	622879	7867	734143	1716397	424867	406807	1946809	1419163	1231003	867037	949777	1892629
487387	1488793	53629	1021663	776887	1178623	1777093	986779	879583	514219	1962967	1118023	1438009	181549	434719	1499977	1065313	1818457	561997	881983	37039	1485787	1120423	1013227	222913	821383	1223119	978343	1946377	511213	1512619
921589	1864657	254377	1121839	1559983	341017	903613	1074607	48313	208759	1127443	688783	1709137	742699	1502233	714907	812167	1228009	290869	1311223	872563	1791247	1951693	925399	1096393	1658989	440023	878167	1745629	135349	1078417
1831969	1133677	783247	45433	1399603	1058077	817603	1261363	1391479	1797823	616069	1975243	781003	1049137	1052767	690787	1428937	583267	1414123	24763	1383937	202183	608527	738643	1182403	941929	600403	1954573	1216759	866329	168037
1212697	315907	433429	1887499	22573	1923133	211789	1180093	1505443	123667	786979	2287	678253	1322767	552379	384289	1306633	1670659	1358143	1724617	1213027	1876339	494563	819913	1788217	76873	1977433	112507	1566577	1684099	787309
780127	1662007	753799	1936303	1976797	416497	553447	152857	1977637	1661887	394579	1240333	726463	272383	261223	1819339	1744243	142897	1794049	962077	1642447	338119	22369	1847149	1446559	1583509	23209	63703	1246207	337999	1219879
796813	709537	1334329	1204207	320143	1470487	503647	1442227	700087	1790749	1399543	1663183	619849	1004287	1447	1496353	1880899	57487	524803	745477	600529	1215433	1299919	557779	1496359	529519	1679863	795799	665677	1290469	1203193
1395943	1768639	1195849	1081477	755143	1100089	440527	60637	1431223	402517	883483	245389	1955113	332317	1872289	1988689	1920859	720397	334513	956713	928813	114217	913513	1939369	1559479	899917	1244863	918529	804157	231367	604063
1326427	243829	712939	87103	728209	422869	768319	620377	575257	1980409	1355917	780163	999499	209263	516457	1743613	775267	1736797	1294039	1394893	292249	930409	614623	1180819	1231687	1577137	1271797	1912903	1287067	1756177	673579
205417	1867693	1301353	1124377	1939879	1137439	1592659	1923763	672223	963913	1067023	393697	1161169	243613	1523983	1497949	493447	1503319	1083007	732709	335449	74959	1540543	1139683	1056949	862567	60127	875629	698653	132313	1794589
1370269	419527	921133	336703	1101937	1847929	456367	1694443	875893	160093	1995709	1076353	489109	1459663	1521547	827473	1007647	1445239	282907	1275199	909247	37057	1969153	707677	732169	229189	898069	1663303	1078873	1580479	629737
1609897	241453	1838989	303547	566653	735739	1902457	119797	1221853	1251043	280207	800287	747499	1368163	138427	106783	1389163	886987	1252957	1826659	697693	1451383	844603	1776067	1946767	324949	1363933	1696459	161017	1758553	390109
953593	117259	1210897	896947	1997467	475243	877873	1684993	259177	1999363	1702927	1738543	603907	568999	75703	367867	881269	414283	989803	1025917	8209	532849	990637	1669219	1594207	1465957	218437	1960279	789109	1882747	1046413
1449289	1853479	1902157	1829299	182473	1538599	979423	145009	737629	1951483	265729	1192579	122173	1987099	1104193	1627267	1202977	944929	304933	1076953	1956769	1794343	1822963	757363	173059	130687	76597	1120723	72673	146527	550717
170179	3499	1280863	640069	236053	351427	1655509	402583	1162597	327079	1940173	667819	1601659	1467217	787903	1842703	151609	1913473	1999549	377347	1413793	1687453	685393	1797877	395509	7243	1941799	1288699	13	973177	1829827
1221289	364873	1482763	359137	1967683	1751437	406873	500587	335653	1852087	488143	1203739	1481497	1970719	582727	1091257	1394299	1252579	226099	602947	1341553	40519	201829	1709479	1734193	777979	792559	475729	544879	1131223	1713763

It is concentric single-layer bordered prime magic square of order 31. The internal block of order 29 is also a concentric single-layer bordered prime magic square as studied in the Example 22.

4 Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- (i) **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- (ii) **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>. Also for the publications on magic squares see the link: <https://numbers-magic.com/?p=668>.

References

- [1] **H.E. Dudeney**, Amusements in Mathematics, The Authors' Club, 1917.
- [2] **H. Harvey**, Prime Numbers Magic Squares <http://recmath.org/MagicSquares/primesqr.htm>
- [3] **C. Riveira**, The Prime Puzzles and Problem Connections, <https://www.primepuzzles.net/>
- [4] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [5] **H. White**, Magic Squares of Prime Numbers, <https://budshaw.ca/PrimeMagicSquares.html>
- [6] **Makarova, Natalia**, Concentric magic squares of primes, <http://primesmagicgames.altervista.org/wp/forums/topic/concentric-magic-squares-of-primes/>.
Also refers: <http://www.natalimak1.narod.ru/sqmin1.htm>; <http://www.natalimak1.narod.ru/sqmin2.htm>;
<http://www.natalimak1.narod.ru/sqmin3.htm>; <http://www.klassikpoez.narod.ru/glavnaja.htm>.
- [7] **Roberto C. Angelone**, A Fully Nested 729 x 729 Unique-Prime Magic Square Constructed from Nine Correlated 243 x 243 Prime Magic Blocks, <https://zenodo.org/records/20098521>.
- **Prime Magic Squares**
- [8] **Inder J. Taneja**, Single-Layer Bordered Even and Odd Orders Primes Magic Squares: Orders 120 and 121, **Zenodo**, May June 16, 2026, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723312>.
Web-site links: <https://numbers-magic.com/?p=19224> and <https://numbers-magic.com/?p=19258>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Order 1220 Multiples of 4, **Zenodo**, , June 16, 2026, pp. 1-27, <http://doi.org/10.5281/zenodo.20723328>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19291>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 6 to 14, **Zenodo**, June 16, 2026, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723272>
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19319>.

- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 15 to 23, **Zenodo**, June 16, 2026, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723291>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19410>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 24, 25 and 26, **Zenodo**, June 18, 2026, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20723291>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19518>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 27 to 31, **Zenodo**, June 21, 2026, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20791309>.
Web-site link: <https://numbers-magic.com/?p=19566>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 99 and 105 Multiples of 3, 5 and 7, In Preparation.
- [15] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 108, 121 and 117 Multiples 9, 11 and 13, In Preparation.
- [16] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 114, 96 and 100 Multiples of 6, 8 and 10, In Preparation.
- [17] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 120 and 140 Multiples of 12 and 14, In Preparation.
- [18] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Order 128 Multiples 4 and 16, In Preparation.
- [19] **Inder J. Taneja**, Higher Order Block-Structured Prime Magic Squares: Multiples of Orders 15, 17 and 19, In Preparation.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 32 to 38, In Preparation.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 39 to 45, In Preparation.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Structured Prime Magic Squares: Orders 46 to 51, In Preparation.

• Block-Wise Magic Squares

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [32] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• **Block-Bordered Magic Squares**

- [33] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[35] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Double-Digit Bordered Magic Squares

[36] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

[37] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.

[38] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.

[39] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

[40] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[41] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

[42] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.

• Cornered Magic Squares

[43] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.

[44] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://10.5281/zenodo.8000467>.

[45] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://10.5281/zenodo.8000471>.

- [46] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28, **Zenodo**, August 23, 2023, <https://numbers-magic.com/?p=10172>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Striped and Semi-Striped Cornered Magic Squares of Orders 6 to 50, <https://numbers-magic.com/?p=15048>, March 17, 2025
- [49] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 108, **Zenodo**, January 29, 2025, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14759238>.
-